

ZOÉ

Ein autistisches Mädchen in der Psychomotoriktherapie

Eingereicht von: Olivia Gasser
Begleitung: Lic. phil. Ursina Degen

Februar 2011

Abstract

Die vorliegende Arbeit ist eine Einzelfallstudie und untersucht die Auswirkungen einer dreimonatigen psychomotorischen Therapieeinheit auf ein autistisches Mädchen. Der Therapiefokus liegt auf der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung.

Im ersten Teil, den theoretischen Grundlagen, wird das Erscheinungsbild des Mädchens in die Theorie eingebettet. Der zweite Teil umfasst einerseits die Analyse der Therapiestunden, die mittels einer Videokamera aufgenommen wurden, andererseits werden die Resultate der Fragebogen und diagnostischen Tests bzw. Inventaren angegeben, die den Stand des Mädchens in der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung vor, wie auch nach der Therapieeinheit aufzeigen.

Wie die Ergebnisse meiner empirischen Untersuchung zeigen, hat die psychomotorische Therapieeinheit Auswirkungen auf das Erleben und Verhalten des autistischen Mädchens.

Inhaltsverzeichnis

Dank	1
1 Einleitung	2
1.1 Persönlicher Bezug zum Thema	2
1.2 Vorannahmen	2
1.3 Ziel der Arbeit	3
1.4 Forschungsfrage	3
1.5 Rahmenbedingungen	4
1.6 Methodisches Vorgehen	4
1.7 Formale Anmerkungen	4
Theoretische Grundlagen	
2 Autismus	5
2.1 Einleitende Worte	5
2.2 Autistische Störungen	5
2.2.1 Begriffsklärung	6
2.2.2 Klassifikation	7
2.2.3 Frühkindlicher Autismus	8
2.2.4 Atypischer Autismus	11
2.2.5 Asperger-Syndrom	11
2.2.6 Häufigkeit von autistischen Störungen	12
2.2.7 Ursache	12
2.2.8 Komorbidität	13
2.2.9 Verlauf	13
2.2.10 Therapiemöglichkeiten	14
2.2.11 Psychomotorik	15
2.3 Zoé und Autismus	15
3 Wahrnehmung	16
3.1 Prozess der Wahrnehmung	16
3.1.1 Periphere Wahrnehmung/Sinnesempfindung	17
3.1.2 Zentrale Wahrnehmungsverarbeitung	18
3.1.3 Zentrale Wahrnehmung	18
3.2 Taktile Wahrnehmung	18
3.2.1 Taktile Wahrnehmungsstörungen	19
3.2.2 Therapiemöglichkeiten	19
3.3 Zoé und Wahrnehmung	20
Empirischer Teil	
4 Psychomotorische Therapieeinheit	21
4.1 Zoés Lebenslauf	21

4.2 Methoden zur Erhebung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung	23
4.2.1 DITKA	23
4.2.2 TAKIWA	25
4.2.3 Fragebogen	26
4.3 Ergebnisse zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung - Voruntersuchung	26
4.3.1 DITKA	26
4.3.2 TAKIWA	28
4.3.3 Fragebogen	29
4.4 Gestaltung und Inhalt der psychomotorischen Therapieeinheit	29
4.5 Verlauf der psychomotorischen Therapieeinheit	34
4.5.1 Kurzbeschreibung	34
4.5.2 Themenbereiche	35
4.6 Ergebnisse zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung - Nachuntersuchung	39
4.6.1 DITKA	39
4.6.2 TAKIWA	40
4.6.3 Fragebogen	41
5 Diskussion	43
5.1 Zusammenfassung und Interpretation der Daten und Ergebnisse	43
5.1.1 DITKA	43
5.1.2 TAKIWA	44
5.1.3 Fragebogen	45
5.2 Beantwortung der Fragestellung	46
5.3 Überprüfung der Hypothesen	46
5.4 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	47
6 Schlussteil	48
6.1 Evaluation des Projektes	48
6.2 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Psychomotoriktherapie	48
6.3 Ausblick und weiterführende Fragestellungen	49
6.4 Persönliche Stellungnahme	49
Literaturverzeichnis	51
Verzeichnis der Online-Quellen	53
Tabellenverzeichnis	54
Abbildungsverzeichnis	54
Anhang	55

Dank

Die Erfahrung, mit einem autistischen Kind selbständig im Psychomotorikraum zu arbeiten, ist einmalig und unersetzlich. Hierfür war das Mitwirken einiger Menschen nötig. In erster Linie möchte ich Zoé, dem autistischen Mädchen, danken, das mit mir jeden Samstagmorgen über drei Monate hinweg die Therapiestunden gestaltete. Zoé übte mich im Beobachten, in der nonverbalen Kommunikation, wie auch im gegenseitigen aufeinander Einlassen.

Doch nicht nur ihr gebührt ein herzliches Dankeschön, sondern auch ihrer ganzen Familie. Die Mutter von Zoé leistete einen enormen Einsatz für das Gelingen dieser Therapieeinheit. Sie brachte Zoé nicht nur pünktlich in die Therapie und holte sie wieder ab, sie stand mir auch mit Rat und Tat zur Seite.

Bedanken möchte ich mich auch bei den Lehrpersonen und Therapeuten von Zoé, mit denen ich mich austauschen konnte und welche sorgfältig die Fragebogen ausfüllten. Sie nahmen sich Zeit und waren interessiert am Geschehen im Psychomotorikraum.

Zu jeder Zeit war meine Begleitperson, Ursina Degen, Sonder- und Tanzpädagogin, Psychomotoriktherapeutin und Dozentin der Hochschule für Heilpädagogik Zürich für mich da. Sie hat meine Arbeit kritisch durchleuchtet und neue Inputs eingebracht. Auch ein Telefonat zu den unmöglichsten Zeiten machte sie möglich und nahm meine Anliegen und Bedürfnisse ernst. Vielen Dank Ursina.

Nicht zu vergessen sind meine Bekannten, Freunde und meine Familie, denen ich ebenfalls ein riesiges Dankeschön aussprechen möchte. Sie haben meine Arbeit durchgelesen, mich bei meinem Arbeitsprozess tatkräftig unterstützt und mir den Rücken freigehalten, so dass meine Arbeit gelingen konnte.

1 Einleitung

1.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Seit ich 2008 als Aupair in Spanien war und dort ein autistisches Kind betreut habe, begleitet mich das Thema Autismus. Viele Bücher habe ich über autistische Störungen gelesen und je intensiver ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr wurde mir bewusst, dass es nicht DAS autistische Kind gibt, sondern dass die Kinder sehr unterschiedlich sein können. So verschieden wie die Kinder sind, so unterschiedlich sind auch die Therapieangebote. Dies reicht von verhaltenstherapeutischen Ansätzen über Musiktherapien bis hin zum spezifischen TEACCH-Programm.¹

So fragte ich mich häufig während meines Studiums in Psychomotorik-Therapie, ob denn nicht auch Psychomotorik etwas für ein autistisches Kind wäre. Wir setzen beim Kind an, gehen über die Bewegung und das Spiel auf das Kind ein und sind in der Lage, verschiedene Bereiche zu fördern. Obwohl an der Stiftung Kind und Autismus in Urdorf eine Psychomotoriktherapeutin arbeitet und somit indirekt aufzeigt, dass Psychomotorik-Therapie für die Förderung von autistischen Kindern von Nutzen ist, möchte ich mir die Möglichkeit und Erfahrung nicht verwehren, im Rahmen meiner Bachelorarbeit selbst mit einem autistischen Kind im Psychomotoriktherapieraum zu arbeiten.

1.2 Vorannahmen

Wie im Leitfaden der Kinder- und Jugendpsychotherapie, autistische Störungen, von Poustka, Bölte, Feineis-Matthews und Schmötzer (2004) beschrieben, können im Sinne eines palliativen und ganzheitlichen Ansatzes bei autistischen Störungen ergänzende Massnahmen wie Ergotherapie, Logopädie und Physiotherapie eingesetzt werden.

Ergotherapie macht das in vielen Bereichen unterentwickelte Kind mit Materialien und dem Umgang damit vertraut und ermöglicht neue Umwelterfahrungen.

Bei Kindern mit Defiziten der motorischen Entwicklung sollte frühzeitig [in der Physiotherapie, Anm. der Verf.] ... mit psychomotorischem Training begonnen werden, um den oftmals herabgesetzten Muskeltonus und die verminderte Kraft zu verbessern. Auch die Bewegungskoordination und Körperwahrnehmung im Raum ... kann ... gefördert werden. (Poustka, Bölte, Feineis-Matthews & Schmötzer, 2004)

Auch Psychomotorik stellt meines Erachtens eine solche ergänzende Massnahme dar, wie dies in oben zitiertem Werk beschrieben wird und kann die hier genannten Aufgaben des Ergotherapeuten sowie des Physiotherapeuten ausführen.

¹ Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children (dt.: Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder) (vgl. Häußler, 2008)

Ebenso ist es einer Psychomotoriktherapeutin möglich, wie Fischer in seinem Buch „Einführung in die Psychomotorik“ (2009) bestätigt, die Sach-, Sozial- und die Ich-Kompetenz, beziehungsweise das Selbstbild, eines Kindes ins Zentrum zu stellen.

Aus den theoretischen Ausgangsüberlegungen und meinem Forschungsinteresse leite ich folgende Hypothesen ab, die ich am Ende meiner Arbeit bestätigen möchte:

- Bei einem Kind, welches das Autismussyndrom aufweist, kann eine psychomotorische Intervention zu Fortschritten führen.
- Psychomotorik kommt als mögliche Therapie für ein Kind mit Autismus in Frage.

1.3 Ziel der Arbeit

Mein Ziel ist es, über drei Monate hinweg im Psychomotorikraum mit einem autistischen Kind zu arbeiten und anschließend zu analysieren, inwiefern sich gewisse Bereiche verändert haben und das Kind von der Psychomotorik-Therapie profitieren konnte.

1.4 Forschungsfrage

Aufgrund der Tatsache, dass das autistische Mädchen Zoé, welches zu mir in die Therapie kommt, vor allem einen Förderbedarf in den Bereichen Körpererfahrung² und taktil-kinästhetische Wahrnehmung³ aufweist, möchte ich mich während meiner dreimonatigen Therapiezeit der folgenden Frage widmen:

Welche Veränderungen können bei einem autistischen Mädchen nach einer dreimonatigen psychomotorischen Therapieeinheit in dem Bereich taktil-kinästhetische Wahrnehmung festgestellt werden?

Ich habe das Thema Körpererfahrung bewusst aus der Fragestellung ausgeklammert, da dies den Rahmen einer Bachelorarbeit sprengen würde. Dennoch werde ich die Körpererfahrung in meiner therapeutischen Arbeit berücksichtigen.

² „Körpererfahrung ist die Gesamtheit aller im Verlauf der individuellen wie gesellschaftlichen Entwicklung erworbenen Erfahrungen mit dem eigenen Körper, die sowohl kognitiv wie affektiv, bewusst wie unbewusst sein können“ (Bielefeld, 1991).

³ Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung beschreibt die Abhängigkeit zwischen dem taktilen und dem kinästhetischen Sinnessystem. Die passive taktile Wahrnehmung führt erst durch aktive Bewegung, also das Anfassen und Erkunden eines Gegenstandes, zu Erfahrungen über dessen Eigenschaften und Beschaffenheit (vgl. Zimmer, 2010).

1.5 Rahmenbedingungen

Von Ende August 2010 bis Anfang Dezember 2010 kommt Zoé jeden Samstagmorgen zu mir in die Psychomotoriktherapie. Die Therapie findet in einem offiziellen Psychomotoriktherapieraum statt. Eine Therapiestunde dauert jeweils 35-45 Minuten.

1.6 Methodisches Vorgehen

Um mehr über Zoé zu erfahren, führe ich mit Zoés Mutter ein Interview. Anschliessend befrage ich die Eltern, die Ergotherapeutin, die Physiotherapeutin und die Lehrpersonen von Zoé über den momentanen Stand in der Schule, zuhause sowie in den Therapien. Diese Befragung erfolgt mittels eines qualitativen Fragebogens. Hierbei ist der Fokus auf die taktil-kinästhetische Wahrnehmung gelegt. Anhand der qualitativen Inhaltsanalyse wird der Fragebogen ausgewertet.

Zu Beginn der Therapieeinheit führe ich ausgewählte Aufgaben des DITKA⁴, wie auch des TAKIWA⁵ mit dem Mädchen durch. Diese werte ich aus. Die psychomotorischen Stunden nehme ich per Videokamera auf und transkribiere wichtige Phasen zum Thema taktil-kinästhetische Wahrnehmung. Am Ende dieser psychomotorischen Therapieeinheit führe ich erneut dieselben Aufgaben des DITKA und TAKIWA durch und analysiere die Ergebnisse. Um eventuelle Effekte in der Schule, zuhause oder in den Therapien nicht auszuschliessen, befrage ich erneut die betreffenden Personen. Am Ende beantworte ich meine Fragestellung und bestätige wenn möglich meine Hypothesen.

1.7 Formale Anmerkungen

- Begriffsdefinitionen werde ich durchgängig in den Fussnoten festhalten. Ich gehe von einem gewissen Fachwissen aus, sodass ich es nicht als notwendig erachte, jeden Begriff detailliert zu erläutern.
- In meiner Arbeit achte ich darauf, geschlechtsneutrale und geschlechtsabstrakte Persönlichkeitsbezeichnungen zu verwenden, um so geschlechtergerecht zu formulieren. Falls die Les- und Aussprechbarkeit darunter leidet, möchte ich darauf hinweisen, dass sich der Inhalt sowohl auf Frauen wie auch auf Männer bezieht, falls nicht anders erwähnt.
- Aus Datenschutzgründen wurde der Name des Kindes, wie auch der seiner Bezugspersonen, geändert. Es werden auch keine Fotos verwendet, die in Bezug zum Kinde gesetzt werden können.

⁴ „Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen“ (Eggert & Wegner-Blesin, 2000)

⁵ „Göttinger Entwicklungstest der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung“ (Kiese-Himmel, 2003)

Theoretische Grundlagen

2 Autismus

6

2.1 Einleitende Worte

In den letzten Jahren ist der Begriff Autismus immer mehr ins Zentrum der Öffentlichkeit gerückt und so auch in unzähligen Filmen und Zeitschriften thematisiert worden. Wenn man Autismus hört, denkt man vielleicht an Individuen wie in „Rainman“ oder dem Schweizer Film „Jimmie“. Wir alle haben eine gewisse Vorstellung von einem autistischen Menschen, je nach Vorerfahrung. Doch stimmen unsere Bilder? Wissen wir wirklich, was autistisch sein heisst und bedeutet? Wie schon eingangs erwähnt, stellte ich fest, dass es DAS autistische Kind nicht gibt. Anhand von drei unterschiedlichen Erscheinungsformen versucht man jedoch, eine gewisse Gliederung zu erreichen. Auf diese werde ich im Folgenden eingehen.

2.2 Autistische Störungen

Praktisch gleichzeitig haben in den 40er-Jahren der amerikanische Kinderpsychiater Leo Kanner, der sich in Berlin ausbilden liess und der Kinderarzt und - Psychiater Hans Asperger aus Österreich, zwei Störungsbilder beschrieben. Während Kanner vom frühkindlichen Autismus sprach, benutzte Hans Asperger den Begriff der autistischen Psychopathie. Beide bezogen sich auf den Begriff Autismus, der vom Schweizer Eugen Bleuler 1911

⁶ Original-Bild gemalt von Silvia Pilz [verändert durch d. Verf.]

eingeführt wurde. Bleuler ging, ausgehend von der Schizophrenie, von einem Rückzug von der Welt der Realität in eine Binnenwelt aus (vgl. Steinhausen, 2006). Daher kommt der Begriff Autismus. Das Wort Autismus besteht aus dem griechischen Wort „autos“ (selbst) und der lateinischen Endung „ismus“ und drückt aus, dass diese Kinder ungewöhnlich in sich selbst gekehrt sind und wenig Interesse an anderen zeigen (vgl. Dodd, 2007). Obwohl Kanner und Asperger, wie schon oben erwähnt, von Bleulers Autismus ausgehen, handelt es sich bei ihren Störungsbildern nicht um einen Rückzug von der Aussen- in die Innenwelt, sondern hauptsächlich um eine Beeinträchtigung der sozialen Kontaktfähigkeit (vgl. Steinhausen, 2006). Leo Kanner beobachtete nebst den Schwierigkeiten in der sozialen Kontaktfähigkeit starke Auffälligkeiten oder gar das Ausbleiben der Sprache sowie aussergewöhnliches stereotypes Verhalten. Asperger beschrieb hingegen Fälle, die weder Verzögerungen in der Sprachentwicklung, noch qualitative intellektuelle Auffälligkeiten zeigten. Daher ging er davon aus, dass es sich bei jenen Kindern um eine extreme Variation eines normalen Persönlichkeitszuges handelt (vgl. Poustka et al., 2004).

Aufgrund dieser Verschiedenheit der Störungsbilder von Kanner und Asperger ist man sich sicher, dass es sich um zwei verschiedene Manifestationsformen handelt. Beide Störungsbilder, Asperger-Syndrom und Kanner-Syndrom oder auch frühkindlicher Autismus, haben sich laut Hans-Christoph Steinhausen (2006) fest etabliert. Im Folgenden möchte ich auf die Begriffsvielfalt eingehen. Sagt man nun Autismus-Spektrums-Störungen, autistische Störungen, tiefgreifende Entwicklungsstörungen oder doch autistische Psychopathie, wie Asperger sagte? (vgl. Steinhausen, 2006).

2.2.1 Begriffsklärung

Poustka et al., (2004) hat sich unter anderem dem Thema der verschiedenen Termini von autistischen Störungen, beziehungsweise deren Symptome, gewidmet. In der folgenden Aufzählung⁷ sind Synonyme unter dem gleichen Punkt zu finden:

- *autistische Störungen* [Hinzufügung d. Verf., (vgl. Poustka et al., 2004)], Autismus, Autismusstörung [Hinzufügung d. Verf., (vgl. Dodd, 2007)]
- *Tiefgreifende Entwicklungsstörung*, autistisches Spektrum, Autismus-Spektrums-Störungen [Hinzufügung d. Verf.]
- *Frühkindlicher Autismus*, infantiler Autismus, Kanner-Autismus, Kanner-Syndrom, kategorialer Autismus, autistische Störung
- *Asperger-Syndrom*, Asperger Störung, autistische Psychopathie
- *Atypischer Autismus*, tiefgreifende Entwicklungsstörungen, nicht anders bezeichnet

In der vorliegenden Arbeit wird von den kursiven Wörtern ausgegangen.

⁷ Die Aufzählung ist nicht vollständig, es wurde eine Auswahl getroffen. Die vollständige Tabelle ist in Poustka et al., (2004) auf S.13 zu finden.

2.2.2 Klassifikation

Autistische Störungen werden durch Klassifikationssysteme wie ICD-10⁸ und dem DSM-IV⁹ diagnostiziert. Während im deutschsprachigen Raum anhand des ICD-10 autistische Störungen unter dem Begriff der tiefgreifenden Entwicklungsstörungen eingeordnet werden, hat sich im anglo-amerikanischen Raum, verankert im DSM-IV, der Begriff Autismus-Spektrums-Störungen durchgesetzt, der vor allem aufzeigen soll, dass ein Kontinuum von Symptomen und Schweregraden zu diesem Krankheitsbild gehört und deshalb bei ein und demselben Kind stark veränderbar ist (vgl. Bernard-Opitz, 2005). Da ich meine Arbeit in deutscher Sprache verfasse, werde ich mich auf die Bezeichnungen im ICD-10 beziehen und somit den Begriff der „tiefgreifenden Entwicklungsstörungen“ benutzen.

Der Term „tiefgreifend“ geht auf Störungen zurück, die aller Wahrscheinlichkeit nach biologische Ursachen haben, von Geburt an vorhanden sind oder in den ersten Lebensjahren entstehen und anschliessend bestehen bleiben (vgl. Poustka et al., 2004). Alle klassifizierten tiefgreifenden Entwicklungsstörungen zeigen vom Erscheinungsbild her Überschneidungen mit dem frühkindlichen Autismus, da sie Verzögerungen und Auffälligkeiten der sozialen, verbalen/non-verbalen kommunikativen Fähigkeiten oder stereotypes Verhalten enthalten (ebd.).

Tiefgreifende Entwicklungsstörungen in der ICD-10

ICD-10
- Frühkindlicher Autismus (F84.0)
- Asperger-Syndrom (F84.5)
- Atypischer Autismus (F84.1)
- Rett-Syndrom (F84.2)
- Andere desintegrative Störung des Kindesalters (F84.3)
- Überaktive Störung mit Intelligenzminderung und Bewegungsstereotypien (F84.4)
- Sonstige tiefgreifende Entwicklungsstörungen (F84.8)
- Nicht näher bezeichnete tiefgreifende Entwicklungsstörung (F84.9)

Tabelle 1: Aus Poustka et al. (2004), tiefgreifende Entwicklungsstörungen

Der frühkindliche Autismus beispielsweise ist in der ICD-10 relativ klar definiert, dennoch ist es nicht möglich „den“ Autismus zu beschreiben, da ein weites Spektrum möglicher Erscheinungsformen und Schweregrade existiert (vgl. Poustka et al., 2004).

⁸ International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems WHO (10. Revision) (vgl. Bernard-Opitz, 2005)

⁹ Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders from the American Psychiatric Association (4. Edition) (vgl. Bernard-Opitz, 2005)

Die einzelnen Störungen unterscheiden sich bezüglich:

- des Schweregrades der autistischen Symptome
- der allgemeinen Entwicklung und Selbstständigkeit der Betroffenen im Alltag
- des Alters beim Auftreten der Symptome

Im Folgenden werde ich auf die klassischen drei Formen von tiefgreifenden Entwicklungsstörungen eingehen. Dies wird der frühkindliche, der atypische Autismus sowie das Asperger-Syndrom sein.

2.2.3 Frühkindlicher Autismus

Definiert nach den Forschungskriterien der ICD-10 (F84.0) (ebd.).

A. Vor dem 3. Lebensjahr manifestiert sich eine auffällige und beeinträchtigte Entwicklung in mindestens einem der folgenden Bereiche:

1. Rezeptive oder expressive Sprache, wie sie in der sozialen Kommunikation verwendet wird
2. Entwicklung selektiver sozialer Zuwendung oder reziproker sozialer Interaktion
3. Funktionales oder symbolisches Spielen

B. Insgesamt müssen mindestens sechs Symptome von 1., 2. und 3. vorliegen, davon mindestens zwei von 1. und mindestens je eins von 2. und 3.:

1. Qualitative Auffälligkeiten der gegenseitigen **sozialen Interaktion** in mindestens drei der folgenden Bereiche:
 - a. Unfähigkeit, Blickkontakt, Mimik, Körperhaltung und Gestik zur Regulation sozialer Interaktionen zu verwenden
 - b. Unfähigkeit, Beziehungen zu Gleichaltrigen aufzunehmen, mit gemeinsamen Interessen, Aktivitäten und Gefühlen (in einer für das Alter angemessenen Weise trotz hinreichender Möglichkeiten)
 - c. Mangel an sozio-emotionaler Gegenseitigkeit, die sich in einer Beeinträchtigung oder devianten¹⁰ Reaktion auf die Emotionen anderer äussert, oder Mangel an Verhaltensmodulation entsprechend dem sozialen Kontext oder nur labile Integration sozialen, emotionalen und kommunikativen Verhaltens
 - d. Mangel, spontan Freude, Interessen oder Tätigkeiten mit anderen zu teilen (zum Beispiel Mangel, anderen Menschen Dinge, die für die Betroffenen von Bedeutung sind, zu zeigen, zu bringen oder zu erklären)

¹⁰ Von der Norm sozialen Verhaltens bzw. vom Üblichen abweichend (vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion, 1999).

2. Qualitative Auffälligkeiten der **Kommunikation** in mindestens einem der folgenden Bereiche:
 - a. Verspätung oder vollständige Störung der gesprochenen Sprache, die nicht begleitet ist durch einen Kompensationsversuch durch Gestik oder Mimik als Alternative zur Kommunikation (vorausgehend oft fehlendes kommunikatives Geplapper)
 - b. Relative Unfähigkeit, Kontakt zu beginnen oder aufrechtzuerhalten (auf dem jeweiligen Sprachniveau), bei dem es einen gegenseitigen Kommunikationsaustausch mit anderen Personen gibt
 - c. Stereotype und repetitive Verwendung der Sprache oder idiosynkratischer¹¹ Gebrauch von Worten oder Phrasen
 - d. Mangel an verschiedenen spontanen Als-ob-Spielen oder (bei jungen Betroffenen) sozialen Imitationsspielen

3. Begrenzte **repetitive und stereotype** Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten in mindestens einem der folgenden Bereiche:
 - a. Umfassende Beschäftigung mit gewöhnlich mehreren stereotypen und begrenzten Interessen, die in Inhalt und Schwerpunkt abnorm sind. Es kann sich aber auch um ein oder mehrere Interessen ungewöhnlicher Intensität und Begrenztheit handeln
 - b. Offensichtlich zwanghafte Anhänglichkeit an spezifische, nicht-funktionale Handlungen oder Rituale
 - c. Stereotype und repetitive motorische Manierismen¹² mit Hand- oder Fingermanierismen, Verbiegen oder komplexe Bewegungen des ganzen Körpers
 - d. Vorherrschende Beschäftigung mit Teilobjekten oder nicht funktionalen Elementen des Spielmaterials (zum Beispiel ihr Geruch, die Oberflächenbeschaffenheit oder das von ihnen hervorgebrachte Geräusch oder ihre Vibration)

C. Das klinische Bild kann nicht einer anderen psychischen Störung zugeordnet werden

Einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer spezifischen Entwicklungsstörungen der rezeptiven¹³ Sprache (F80.2) mit sekundären sozio-emotionalen Problemen, einer reaktiven Bindungsstörung (F94.1), einer Bindungsstörung mit Enthemmung (F94.2), einer Intelligenzminderung (F70-72), mit einer emotionalen oder Verhaltensstörung oder einer Schizophrenie (F20) mit ungewöhnlich frühem Beginn.

Hinzu kommt, nebst dieser Triade von Beeinträchtigungen, der sozialen Interaktion, Kommunikation und dem repetitiv-stereotypen Verhalten, dass autistische Kinder und Erwachsene auch sensorische Beeinträchtigungen

¹¹ Von unüberwindlicher Abneigung erfüllt und entsprechend auf jemanden bzw. etwas reagierend (vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion, 1999).

¹² Ausgehend vom Begriff Manierieren: Zweckwidrige, bizarre und gesucht erscheinende Haltungen, Bewegungen und Handlungen, die auch oft bei Schizophrenie auftritt (vgl. Psyhyrembel, 1982).

¹³ Aufnehmend, empfangend (vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion, 1999).

aufweisen können. Diese können alle Fernsinne betreffen, wie Geruchs-, Tast-, Gehör-, Gesichts- und Geschmackssinn, wie auch die Nahsinne, also die taktilen, vestibulären und propriozeptiven Sinne. Die Betroffenen sind entweder in den gewissen Bereichen hypersensibel oder hyposensibel, das heisst über- oder unterempfindlich. Auch kognitive Defizite, siehe Punkt 2.5, treten häufig auf. Dies hat zur Folge, dass abstrakte Konzepte nur bedingt verstanden werden können, exekutive Funktionsmängel bestehen können, wie zum Beispiel die Unfähigkeit Dinge zu planen, flexibel zu denken und zu handeln bzw. systematisch etwas zu suchen, wie auch eine Beeinträchtigung in der Theory of Mind¹⁴ existieren kann. Dies führt zu Schwierigkeiten bei einfachsten Alltagshandlungen. Nebst den Beeinträchtigungen können allerdings auch außerordentliche Fähigkeiten in Teilgebieten vorherrschen, dies ist allerdings eher die Ausnahme (vgl. Dodd, 2007).

In der untenstehenden Abbildung sieht man überblicksweise, welche Symptome bei Kindern mit einem frühkindlichen Autismus in Erscheinung treten können. Diese Abbildung entstammt der Website der Stiftung Kind und Autismus. (<http://www.kind-autismus.ch> [20.12.2010])

Abbildung 1: Symptome bei frühkindlichem Autismus

¹⁴ „Theory of Mind umfasst alle Kognitionen, die es ermöglichen, fremdes und eigenes Verhalten und Erleben zu erkennen, zu verstehen, zu erklären, vorherzusagen und zu kommunizieren“ (Baron-Cohen et al., 2000; zitiert nach Poustka et al., 2004).

2.2.4 Atypischer Autismus

Grundsätzlich entsprechen die diagnostischen Kriterien des atypischen Autismus (F84.1) denen des frühkindlichen Autismus. Hier auszuschliessen sind das Manifestationsalter von drei Jahren, da dieses verspätet ist und/oder das Nichtauftreten von notwendigen Symptomen aus einem der drei Störungsbereiche, der sozialen Interaktion, Kommunikation, sowie der repetitiv-stereotypen Verhaltensweisen. Daraus erschliessen sich drei mögliche Diagnosen: (vgl. Poustka et al., 2004)

- Autismus mit atypischem Erkrankungsalter (F84.10)
- Autismus mit atypischer Symptomatologie (F84.11.)
- Autismus mit atypischem Erkrankungsalter und atypischer Symptomatologie (F84.12)

2.2.5 Asperger-Syndrom

Auch beim Asperger-Syndrom handelt es sich um eine ähnliche Form des frühkindlichen Autismus. Nach der ICD-10 ist es jedoch eine „abgeschwächte“ Form, die das deutliche Nichtauftreten von abnormen Sprach- oder kognitiven Entwicklungen beinhaltet. Das Kind sollte zudem seinem Alter entsprechend neugierig, selbständig und kommunikativ sein, wie im Leitfaden Autistische Störungen (vgl. Poustka et al., 2004) beschrieben wird. Hier ausgeschlossen ist allerdings die motorische Entwicklung, wie auch motorische Fertigkeiten.

Diagnostische Kriterien für das Asperger-Syndrom (F84.5) sind demzufolge (ebd.):

A. Es fehlt eine klinisch eindeutige allgemeine Verzögerung der gesprochenen oder rezeptiven Sprache oder der kognitiven Entwicklung

Die Diagnose verlangt, dass einzelne Worte bereits im zweiten Lebensjahr oder früher benutzt werden. Selbsthilfefertigkeiten, adaptives Verhalten und die Neugier an der Umgebung sollten während der ersten drei Lebensjahre einer normalen intellektuellen Entwicklung entsprechen. Allerdings können Meilensteine der motorischen Entwicklung etwas verspätet auftreten, und eine motorische Ungeschicklichkeit ist ein häufiges (aber kein notwendiges) diagnostisches Merkmal. Isolierte Spezialfertigkeiten, oft verbunden mit einer auffälligen Beschäftigung, sind häufig, aber nicht für die Diagnose erforderlich.

B. Qualitative Beeinträchtigung der gegenseitigen sozialen Interaktion

Entsprechend den Kriterien des Autismus.

C. Ein ungewöhnlich intensives, umschriebenes Interesse oder begrenzte repetitive und stereotype Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten

Dies entspricht den Kriterien für Autismus, hier sind aber motorische Manierismen, ein besonderes Beschäftigtsein mit Teilobjekten oder mit nicht-funktionalen Elementen von Spielmaterial ungewöhnlich.

D. Das klinische Bild kann nicht einer anderen psychischen Störung zugeordnet werden

Einer anderen tiefgreifenden Entwicklungsstörung, einer schizotypen Störung (F21), einer Schizophrenia simplex (F20.6), einer reaktiven Bindungsstörung des Kindesalters oder einer Bindungsstörung mit Enthemmung (F94.1 und F94.2), einer zwanghaften Persönlichkeitsstörung (F60.5) oder einer Zwangsstörung (F42).

2.2.6 Häufigkeit von autistischen Störungen

Während man früher noch annahm, dass zwei bis fünf von 10'000 Kindern vom frühkindlichen Autismus betroffen sind, geht man heute eher von 15 bis 20 Kindern aus. Nimmt man alle autistischen Störungen zusammen, kommt man auf rund 35 betroffene Kinder. Obwohl man jetzt annehmen könnte, dass die Zahl der Kinder gestiegen ist, gehen die Experten nicht von einem generellen Anstieg aus. Als massgebend sehen sie die besseren diagnostischen Methoden und systematischeren Untersuchungen (vgl. Poustka et al., 2004).

2.2.7 Ursache

Aufgrund von Zwillings-, Geschwister- und Familienuntersuchungen geht man heute davon aus, dass vor allem genetische Faktoren eine Rolle spielen und somit autistische Störungen auslösen können (vgl. Schirmer, 2006). Da aber auch eineiige Zwillingspaare existieren, bei denen nur ein Zwilling eine autistische Störung hat, führt dies zum Schluss, dass es noch andere Faktoren geben muss, die diese Behinderung auslösen können. Hier genannt seien zum Beispiel Umweltfaktoren, wie angeborene Röteln und Impfungen gegen Masern, Mumps, Röteln und Keuchhusten, maternaler Alkoholismus oder maternale Schilddrüsenüberfunktion sowie Lebensmittelunverträglichkeit oder Antibiotikamedikation. Hierzu muss man allerdings sagen, dass viele dieser genannten Umweltfaktoren empirisch schwach fundiert sind, auf Einzelfallstudien, kleinen Stichproben oder fragwürdiger Methodik beruhen (vgl. Poustka et al., 2004).

2.2.8 Komorbidität

Autismus ist eine Störung, die häufig mit anderen psychischen und physischen Problemen in Verbindung steht. Am häufigsten besteht ein Bezug zu Intelligenzminderung und Anfallsleiden.

Komorbidität des frühkindlichen Autismus	
-	Intelligenzminderung (25-50%)
-	Epilepsie (20%)
-	Organische Syndrome (Fragiles X, Tuberöse Hirnsklerose, Phenylketonurie, Williams-Syndrom u.a.) (10%)
-	Hyperaktivität
-	Zwangsstörungen
-	Selbstverletzendes Verhalten

Tabelle 2: Komorbidität des frühkindlichen Autismus (Poustka et al., 2004)

2.2.9 Verlauf

Autismus ist eine qualitativ persistierende Störung. Dies bedeutet, dass, obwohl die Störung bestehen bleibt, die Symptome sich in ihrer Ausprägung im Laufe der Zeit verändern können. Hier ein möglicher Versuch eines Verlaufs, der als prototypisch gesehen werden soll. Der Verlauf wurde anhand des frühkindlichen Autismus verfasst (ebd.):

0-2 Jahre: Im Säuglings- und Kleinkindalter ist der Autismus insbesondere durch Schlafprobleme, Mangel an Spiel, Initiative, Imitation, früher Sozialisation sowie andere unspezifische Verhaltensmerkmale und -probleme charakterisiert. Evtl. treten auch abnorme Reaktionen auf sensorische Reize auf. Ein Teil der Kleinkinder leidet bereits an Epilepsie. Die meisten Kinder, die später ein Vollbild des Autismus entwickeln, sprechen in dieser Zeit noch nicht. Zudem beginnen viele Kinder nicht entwicklungsgerecht mit Laufen.

Vorschulalter: Während des Vorschulalters (2 bis 6 Jahre) tritt die autismustypische Symptomatologie, wie sie in den diagnostischen Kriterien der ICD-10 beschrieben ist, in deutlichster und oft auch schwerster Form zu Tage. Häufig kommen aggressive Durchbrüche, Hyperaktivität, ein extremes Beharren auf Gleichförmigkeit und repetitives Spiel vor. Die meisten Kinder mit Autismus beginnen in diesem Zeitraum mit einfacher Kommunikation. Einige Kinder entwickeln erst im Laufe des 3. Lebensjahres eine autistische Störung nach zunächst entwicklungsgerechter Entwicklung. In der folgenden Zeit bis zur Pubertät lässt bei vielen betroffenen Kindern die Schwere der Störung nach, so dass ihre Betreuung etwas einfacher wird. Ferner lässt zumeist in begrenztem Umfang

auch die soziale Isolation nach, evtl. wird ein gewisser Kontakt zu Gleichaltrigen möglich.

Adoleszenz/ Während der Adoleszenz und des Erwachsenenalters zeigen einige der Betroffenen eine
Erwachsenenalter: Regression im Verhalten, während bei anderen eine weitere Besserung der Symptomatik eintritt.

Eine zuverlässige Prognose des Verlaufs zu stellen, ist allerdings schwierig, da jedes Individuum einzeln betrachtet werden muss (ebd.).

2.2.10 Therapiemöglichkeiten

Die Frage, welche Therapie für Menschen mit autistischen Störungen am geeignetsten ist, ist nicht so leicht zu beantworten. Laut Brit Schirmer (2006) sind zurzeit über 50 verschiedene Therapien bekannt. Menschen mit autistischen Störungen sind so verschiedenartig wie wir alle auch. Deshalb gibt es auch nicht „die“ Therapie, sondern man muss immer von den gegebenen Stärken und Schwächen einer Person ausgehen. Ist das Entwicklungsniveau eher niedrig, beginnt man beispielsweise mit dem Aufbau des Blickkontaktes, der Nachahmung oder mit der Entwicklung elementarer Kommunikation. Mit einem höheren Entwicklungsniveau können Ziele wie Selbstkontrolle oder sozialer Gebrauch der Sprache angestrebt werden. Daraus ergibt sich die Tatsache, dass für jedes Kind eine ihm eigene Kombination von verschiedenen Therapien angestrebt werden soll (ebd.). Poustka et al. (2004) unterscheidet zwischen folgenden Therapien bzw. Interventionsmöglichkeiten:

- Eltern- und Familienberatung/Selbsthilfe
- Eltern- und Erziehertraining
- Verhaltenstherapie und Frühförderung
- Sprachanbahnung
- Training sozialer Fertigkeiten
- Ergänzende Massnahmen wie Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie, wie auch Psychomotoriktherapie [Hinzufügung d. Verf.]
- Alltagsstrukturierung, Wohnen zuhause, externe Betreuung
- Beschulung, Hilfe bei der Arbeitssuche
- Krisenintervention
- Medikamentöse Intervention

Das Ziel der ergänzenden Massnahmen ist es, die Auswirkungen autistischer Syndrome auf das Bewältigen des Alltags zu lindern. Sie sollten deshalb schon früh in Kraft treten, denn sie verschaffen dem Kind neue Sinneserfahrungen und Beschäftigungsmöglichkeiten, können eine Verbesserung des Sprechens sowie der

Koordination und Körperwahrnehmung bewirken. Momentan stellen verhaltensbezogene Interventionen, also psychologische und pädagogische Massnahmen, die hilfreichsten Ansätze der Autismustherapie dar (ebd.).

2.2.11 Psychomotorik

Kathrin Keller¹⁵, zuständige Psychomotoriktherapeutin der Stiftung Kind & Autismus, gibt folgende Punkte zu Protokoll, warum für sie die Psychomotoriktherapie eine geeignete Therapieform für autistische Kinder ist:

- In der Psychomotoriktherapie ist es möglich, vielfältige Erfahrungen in einem geschützten Rahmen zu machen.
- Autistische Kinder haben so die Möglichkeit, inneres Erleben mit äusseren Vorgängen zu verbinden. Mit diesem Vorgang bekunden die meisten Kinder mit Autismus Mühe.
- Häufig setzen sich autistische Kinder mit dem sensorischen Erleben auseinander. Beispielsweise kriechen sie gerne unter Matten und Schaumstoffklötze, wickeln sich in Tücher ein oder lieben es, in der Hängematte zu schaukeln. Psychomotorik ermöglicht ihnen diese sensorischen Erfahrungen.
- Handlungen autistischer Kinder wirken auf uns vielfach sinnlos, da sie in keiner Verbindung mit der Umgebung stehen. Psychomotoriktherapeuten können dem entgegenwirken, indem sie versuchen, mit einem Interaktionsangebot auf die Aktivität des Kindes zu reagieren. Dies kann darin bestehen, das Kind in seiner Tätigkeit nachzumahen, oder durch Provozieren das Kind herauszufordern. Wenn es um Beziehungsangebote geht, wie hier z. B. bei diesem Interaktionsangebot, sind autistische Kinder auf ständiges Wiederholen angewiesen, damit sie diese Interaktionen kognitiv einordnen können.

2.3 Zoé und Autismus

Zoés Verhaltensauffälligkeiten werden dem atypischen Autismus zugewiesen, mit dem Zusatz „geistige Behinderung“ bzw. „Mehrfachbehinderung“. Ohne den diagnostischen Bericht von Zoé genau zu kennen, würde ich sagen, dass sie einen Autismus mit atypischem Erkrankungsalter und atypischer Symptomatologie (F84.12) aufweist.

Nach Zoés drittem Lebensjahr, also verhältnismässig spät, wurde die Diagnose Autismus gestellt. Zoé ist sehr offen und kann sozial interagieren, was mich zu der Aussage führt, dass das erste Symptom nicht so vorhanden ist, wie es beispielsweise bei einem Kind mit frühkindlichem Autismus der Fall wäre. Dies ist allerdings eine Annahme und soll daher mit Vorsicht genossen werden.

¹⁵ Kathrin Keller erteilt Kurse zum Thema „Autismus, Motorik und Selbstempfinden“. Ich habe bei ihr diesen Kurs besucht und ihr anschliessend die Frage zur geeigneten Therapieform gestellt.

3 Wahrnehmung

Eine Vase oder zwei sich in die Augen sehende Menschen?

¹⁶

Im folgenden Kapitel wird auf die Wahrnehmung eingegangen, speziell auf die taktile bzw. die taktil-kinästhetische Wahrnehmung. Die Informationen stützen sich hauptsächlich auf die psychomotoriknahe Literatur von Renate Zimmer und Siegrun von Loh.

3.1 Prozess der Wahrnehmung

Wahrnehmung ist ein aktiver Prozess. Wir nehmen dabei Informationen aus der Umwelt und dem eigenen Körper auf und leiten diese ans Gehirn weiter. Dort werden die Informationen, auch Reize genannt, koordiniert und weiterverarbeitet. Da wir unsere Umwelt mit unserer ganzen Person wahrnehmen, fließen auch Informationen wie Gefühle, Erwartungen, Erfahrungen, Erinnerungen und Bewertungen in diesen Prozess mit ein. Im Allgemeinen folgen auf die Verarbeitung und Aufnahme von Informationen Reaktionen, im Sinne von motorischen Aktionen oder Verhaltensweisen, die wiederum zu neuen Wahrnehmungen führen können (vgl. Zimmer, 2010).

Um den Wahrnehmungsprozess genauer zu betrachten, kann dieser ausgehend von der Neurologie, in drei Abschnitte aufgeteilt werden, die im Folgenden ausgeführt werden (vgl. Von Loh, 2003):

1. *Periphere Wahrnehmung*: Reizaufnahme durch Sinnesorgane (Ohr, Auge, etc.), auch „Sinnesempfindung“ genannt.
2. *Zentrale Wahrnehmungsverarbeitung*: Informationsweiterleitung und -verarbeitung im Gehirn.
3. *Zentrale Wahrnehmung*: bewusstes Erkennen und Erleben als Ergebnis dieses Prozesses.

¹⁶ „Rubins Kippbild“ (Goldstein, 2008)

3.1.1 Periphere Wahrnehmung/Sinnesempfindung

Die erste Voraussetzung, damit Wahrnehmung überhaupt erfolgen kann, sind gesunde Sinnesorgane. Jedem Sinnesorgan bzw. Sinnessystem werden unterschiedliche Sinnesempfindungen zugeteilt, wie man folgender Abbildung entnehmen kann.

Sinnesorgan/Sinnessystem	Sinnesempfindung
Zunge/Gaumen	Schmecken
Nase	Riechen
Auge	Sehen
Haut	Tasten (aktiv berühren)
Ohr	Hören

Tabelle 3: Fernsinne (vgl. Von Loh, 2003)

Auf dieser Abbildung sind jedoch erst die Fernsinne aufgelistet. Diese heissen Fernsinne, weil sie diejenigen Reize aufnehmen, die ausserhalb des Körpers liegen. Daneben existieren auch Nahsinne, die den meisten Menschen weniger bewusst sind, da diese Informationen aus dem Körperinnern direkt an unser Gehirn weiterleiten. Diese Informationsübertragung findet ununterbrochen statt (vgl. Von Loh, 2003).

Sinnesorgan/Sinnessystem	Sinnesempfindung
Haut	Berührt werden, Vibrationsempfinden
Innere Organe: Nervenendungen im viszeralem System	Bei Gesundheit keine bewussten Empfindungen
Kinästhetisches bzw. propriozeptives System (Dehnungsrezeptoren in Muskeln, Sehnen, Gelenken)	Unbewusste Tiefensensibilität, Tonusregulation, Stellung der Körperteile zueinander
Vestibulärsystem (Gleichgewichtsorgan im Innenohr)	Stellung von Kopf und Körper im Raum, Aufrichtung gegen Schwerkraft, Dreh- und geradlinige Bewegung

Tabelle 4: Nahsinne (vgl. Von Loh, 2003)

3.1.2 Zentrale Wahrnehmungsverarbeitung

Gelangen die Informationen ins Gehirn, ist der Hirnstamm die erste Station für die Wahrnehmungsverarbeitung. Hier wird erfasst, sortiert, selektiert, teilweise abgeblockt, wichtige Reize codiert, weitergeleitet und „integriert“ (Von Loh, 2003). Der Hirnstamm ist auch der erste Ort, wo alle Informationen aus den verschiedenen Sinnessystemen zusammen kommen und miteinander verknüpft werden (vgl. Zimmer, 2010). Wenn die Informationen dann tatsächlich weitergeleitet werden, gelangen sie in Zentren wie das limbische System, das für die Gefühle zuständig ist, das Kleinhirn, das für die Bewegungskoordination verantwortlich ist oder den Hypothalamus, der die Hormone steuert. Folglich werden nun Sinnesreize auch an Gefühle wie Freude, Lust, Trauer, Wut usw. gekoppelt, die umgehend emotionale Reaktionen auslösen können (vgl. Von Loh, 2003).

3.1.3 Zentrale Wahrnehmung

Gelangen die Sinnesbotschaften ins Grosshirn, werden sie mit bisher Gespeichertem, also mit früheren Informationen und Empfindungen, verglichen, bewertet und zugeordnet, bis sie schliesslich erkannt werden und sich die bewusste Erkenntnis einstellt (ebd.).

Diese Erkenntnis ist die Grundlage für jegliche geplante Reaktion, wie zum Beispiel koordinierte Handlungen, die Sprache oder die Verhaltenssteuerung. Zwischen diesen Reaktionen und den wahrgenommenen Reizen besteht ein ständiger, sich immer wieder beeinflussender Kreislauf. Denn durch ausgelöste Reaktionen können neue Wahrnehmungsreize aufgenommen werden und diese wiederum können Handlungen neu beeinflussen. Das menschliche Gehirn kann als ein sich ständig wandelndes Organ aufgefasst werden, das eine sehr komplexe Struktur aufweist (vgl. Zimmer, 2010). Doch genau diese Komplexität ist auch verantwortlich dafür, dass das Gehirn sehr störanfällig sein kann.

3.2 Taktile Wahrnehmung

Der Tastsinn ist der „Ursprung aller Empfindungen“ (Montagu, 2004; zitiert nach Zimmer, 2010). Auch wird die taktile Wahrnehmung oft, wie beispielsweise von Renate Zimmer (2010), als die „Mutter der Sinne“ bezeichnet. Dies aus dem Grund, da sich das taktile System bereits in der achten Schwangerschaftswoche zu entwickeln beginnt und das erste Sinnessystem ist, das ausreift.

Besonders am taktilen System ist, dass die Wahrnehmung einerseits passiv erfolgen kann, wenn zum Beispiel eine Berührung wahrgenommen wird, andererseits aber auch aktiv, wenn ein Gegenstand erkundet oder eine Körpererfahrung aktiv herbeigeführt wird. Für das aktive Erkunden ist die Kinästhesie vonnöten. Diese liefert Informationen aus Muskeln, Gelenken und Sehnen und ermöglicht so einen adäquaten Einsatz der eigenen Bewegungen. Hier spricht man auch von der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung bzw. der Erkundungswahrnehmung, wie Zimmer (2010) sagt.

Nebst der Erkundungswahrnehmung können die Berührungs-, die Temperatur- sowie die Schmerzwahrnehmung unterschieden werden. Die letzteren werden meist unbewusst aufgenommen.

Das taktile System bildet das grösste Sinnesorgan des Menschen, wobei man sagen muss, dass die Dichte der Tastkörperchen und Tasthärchen nicht überall gleich ist. Während die Dichte bei den Händen, Füßen und dem Mund am grössten ist, ist sie beispielsweise auf dem Rücken deutlich kleiner.

Kein anderes Sinnesorgan wird als so wichtig für die Kommunikation betrachtet wie die Haut. Die taktile Kommunikation gilt als erste Sprache des Kindes, auf die die verbale Sprache folgt. Der Säugling erlebt durch die Art, wie er gehalten, gestreichelt und gedrückt wird erste soziale Kontakte und lernt Berührungen entsprechende Bedeutungen zu geben. Diese Berührungen bilden die Grundlage der sozialen Existenz bzw. des sozialen Lernens.

Da die Haut auch die Grenze zwischen Körper und Umwelt darstellt und einen Schutz nach innen und aussen bietet, ist sie Ausgangspunkt für die Ausdifferenzierung des Körperschemas¹⁷, für die Trennung zwischen dem Ich und dem Du (vgl. Zimmer, 2010).

Was häufig vergessen wird, ist die Tatsache, dass der Tast- und Berührungssinn ausserdem sehr wichtig ist für Mund- und Zungenbewegungen, also auch für die Nahrungsaufnahme oder das Sprechen. Ebenso ist er auch für die Regulierung des Wachheitszustandes mitverantwortlich, denn Berührungen können aktivierend oder beruhigend wirken.

3.2.1 Taktile Wahrnehmungsstörungen

Grundsätzlich bestehen zwei verschiedene Störungsbilder innerhalb der taktilen Wahrnehmung. Dies ist einerseits die taktile Unterempfindlichkeit und andererseits die taktile Überempfindlichkeit.

Kinder mit einer taktilen *Unterempfindlichkeit* suchen intensive Berührungsreize, wie zum Beispiel harte Oberflächen, sind wenig schmerzempfindlich, fühlen nicht, wenn Essen rund um den Mund kleben bleibt und haben wenig Vorstellung von ihren Körpergrenzen und stossen somit sich und andere an. Meist wird ihr Verhalten als distanzlos und gleichgültig aufgefasst.

Kinder mit einer taktilen *Überempfindlichkeit* empfinden Berührungen als unangenehm, reagieren mit Flucht und/oder Abwehr auf Annäherung und vermeiden bestimmte Materialien, wie zum Beispiel Fingerfarben oder Kleister. Sie weichen anderen Kindern aus, lehnen Zärtlichkeiten ab oder bestimmen zumindest die Art und Dauer der Berührung. Oft fühlen sie sich bedroht, was zu plötzlichen Wutausbrüchen führen kann (vgl. Von Loh, 2003).

3.2.2 Therapiemöglichkeiten

Wahrnehmungsstörungen sind grundsätzlich nicht heilbar, da diese hirnbedingt sind. Jedoch sind sie im Rahmen des genetisch und biologisch Möglichen verbesserbar.

¹⁷ „Körperschema ist der neurologische Teilbereich der Körpererfahrung und umfasst alle perceptiv-kognitiven Leistungen des Individuums bezüglich des eigenen Körpers“ (Bielefeld, 1991).

Wichtig ist, dass man ganzheitlich ansetzt, die Psyche und die soziale Lage des Kindes miteinbezieht und von den Stärken und Ressourcen des Kindes ausgeht. Das Kind soll jeweils die bestimmende Person sein dürfen. Die Therapeuten helfen, Erfahrungen nachzuholen, Wege zu meistern und neue Wahrnehmungserlebnisse zu erfahren, um so neue Entwicklungsschritte in Gang zu setzen.

Nach Siegrun von Loh (2003) sind folgende Therapieformen für die Behandlung von Wahrnehmungsstörungen denkbar:

- Basale Stimulation nach Fröhlich (Stimulation auf der Entwicklungsstufe vom 1. bis 6. Monat)
- Snoezelen (spricht frühe Stadien der Wahrnehmungsentwicklung an)
- Ergotherapie (verschiedene Arten, wie z.B. sensorische Integrationstherapie nach Ayres)
- Heilpädagogik nach Affolter, Frostig
- Psychomotorik, Motopädie
- Pädagogische Ansätze nach Montessori, Waldorf, Reggio

3.3 Zoé und Wahrnehmung

Obwohl auch hier kein ärztlicher Bericht über eine mögliche Wahrnehmungsstörung vorliegt, ist meines Erachtens klar feststellbar, dass Zoé Auffälligkeiten in diesem Bereich zeigt. Die taktil-kinästhetische Wahrnehmung, feststellbar über das Tasten und Erkunden der Hände und Füße, ist wenig differenziert. Meist fehlt die richtige Kraftdosierung zum Ertasten der Dinge. Zoé gelingt es nur selten, Gegenstände richtig in ihre Hände zu nehmen, um sie dann taktil wahrnehmen zu können. In diesem Sinne weist Zoé eher eine Überempfindlichkeit auf.

Betrachtet man Zoé, wenn sie mit Materialien wie Fingerfarben oder Rasierschaum spielt, dann zeigt sich ein völlig anderes Bild. Zoé handelt lustvoll und mit hohem Druck. Sie scheint es zu genießen, in diese Materialien einzutauchen, sie zu erleben und zu spüren. In solchen Momenten ist nichts von einer möglichen Überempfindlichkeit zu sehen.

Ich möchte auch hier darauf hinweisen, dass dies eine Interpretation meinerseits ist.

Empirischer Teil

4 Psychomotorische Therapieeinheit

Wem gehört dieser Händeabdruck?¹⁸

Wer ist dieses autistische Mädchen, das zu mir in die Psychomotorik-Therapie kommt?

Im folgenden Teil der Arbeit wird spezifischer auf das autistische Mädchen Zoé eingegangen sowie auf die Therapiestunden selbst. Ebenso werden die Methoden zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung erläutert und die Ergebnisse der Vor- und Nachuntersuchung dargestellt.

4.1 Zoés Lebenslauf

Die Informationen zum bisherigen Lebenslauf von Zoé habe ich anhand eines qualitativen Interviews zusammengestellt. Beim Interview, das ich mit der Mutter von Zoé durchführte, achtete ich besonders darauf, dass ich mich zurückhielt und dass vor allem die Mutter erzählen konnte, im Sinne eines narrativen Interviews. Mithilfe des Tonbandgerätes zeichnete ich das Gespräch auf und transkribierte es. Zoés Eltern überprüften den Lebenslauf auf dessen Korrektheit.

¹⁸ Das Bild kreierte Zoé am 2.10.10 (siehe Anhang)

Zoé wurde im Jahr 2000 geboren und vom zuständigen Arzt für gesund erklärt. Die Schwangerschaft, wie auch die Geburt von Zoé verliefen völlig normal. Nach Aussagen der Mutter war Zoé seit ihrer Geburt ein Kind, das einem viel abverlangen konnte. Sie weinte viel, war unruhig, hatte Mühe mit dem Schlafen, das Stillen gestaltete sich als schwierig und auch mit der Trinkflasche wollte es nicht recht klappen.

Als Zoé etwa ein halbes Jahr alt war, bemerkten ihre Eltern, dass sie im Vergleich zu ihrer älteren Schwester in der Entwicklung leicht hinterher war. Dies äusserte sich zum Beispiel in der Motorik, wie zum Beispiel beim Sitzen, aber auch beim Erkunden und Ertasten von Gegenständen. Die Eltern dachten jedoch stets daran, dass jedes Kind anders sei und dass Zoé wohl ihren Weg ein bisschen langsamer gehen würde. Auch die ärztlichen Routineuntersuchungen brachten nichts Aussergewöhnliches zutage, so dass die Familie stets annahm, dass Zoé ein ganz normales Kind sein wird.

Doch mit 16 Monaten erlitt Zoé in der Nacht einen Fieberkrampf¹⁹. Von diesem Zeitpunkt an war etwas verändert, bei Zoé, wie auch bei ihren Eltern. Für alle war dieser Fieberkrampf ein äusserst einschneidendes Erlebnis. Zwei Wochen später hatte Zoé wieder einen Anfall. Nun schickten die Ärzte die Familie mit Zoé in das Kinderspital, um ein EEG²⁰ zu machen. Der Arzt erklärte der Familie, dass Zoé einen syndromal bedingten Entwicklungsrückstand aufweisen würde. Diese Aussage schmerzte die Eltern sehr und nahm ihnen zu Beginn den Boden unter den Füßen. Anhand des Blutbildes kamen Störungsbilder wie Williams-Beuren-Syndrom und Angelman-Syndrom auf. Jedoch zeigten Abklärungen, dass Zoé nur einige Symptome dieser Syndrome aufwies, so dass keine Diagnose erfolgen konnte. Der dritte epileptische Anfall folgte und man stellte Zoé auf Medikamente ein, die sie heute noch zu sich nimmt.

Dies war der Anfang einer langen Therapielaufbahn. Eine Früherzieherin besuchte die Familie nun einmal pro Woche. Zoé begann mit 22 Monaten zu laufen und war sehr unsicher auf den Beinen. Der Arzt diagnostizierte eine cerebrale Bewegungsstörung und beantragte Physiotherapie. Im Alter von ungefähr 3,5 Jahren fing Zoé mit der Hippotherapie an. Durch einen Wechsel der Früherzieherin kam frischen Wind in die Familie. Die neue Früherzieherin war sehr erfahren und setzte sich sehr für Zoé ein. Sie war es, die die Fäden nach allen Seiten zu spannen begann und der Familie eine grosse Stütze war. So konnte Zoé bald darauf in die Ergotherapie gehen und es wurde eine Abklärung betreffend Autismus in Zürich gemacht. Im Alter von fünf Jahren folgte die Diagnose „atypischer Autismus mit geistiger Behinderung“. Die Familie probierte viele Therapien mit Zoé aus, wie zum Beispiel die Tomatis-Therapie, doch jeweils nur für kurze Zeit.

Die neue Früherzieherin leistete ausserdem viel Elternarbeit. Sie lieferte Informationen und bereitete die Eltern von Zoé auf Sachen vor, wie zum Beispiel die Möglichkeit eines heilpädagogischen Kindergartens.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Zoé 10 Jahre alt und besucht die heilpädagogische Schule des Kantons. Sie ist ein humorvolles, offenes und energiereiches junges Mädchen, das man häufig im Zehenspitzenengang sieht. Seit Zoé in der Schule für Kinder mit besonderen Bedürfnissen ist, erfährt die Familie erstmals eine gewisse Entlastung, um jeweils wieder neue Energie zu tanken. Zoé übernachtet während der Woche meist einige Nächte in der Wohngruppe der Schule und verbringt dann das Wochenende zuhause. Nebst der Schule geht Zoé nach wie vor

¹⁹ Im Säuglings- und Kleinkindesalter bei plötzlichem Temperaturanstieg auftretende Krämpfe (= Epilepsie) (vgl. Psychyrembel, 1982).

²⁰ Elektroenzephalogramm, Methode zur Registrierung von Hirnstromwellen (vgl. Psychyrembel, 1982).

in die Ergo-, Physio- und Hippotherapie, wo sie viel profitieren kann. Die Logopädie hat sie bereits abgeschlossen.

Obwohl die Ärzte ihr gute Chancen einräumten, normal sprechen zu lernen, spricht Zoé bis jetzt keine Wörter, bildet jedoch Laute. Sie kommuniziert über Mimik und Gestik, wie auch teilweise über gestützte Kommunikation. Zoé machte bereits in verschiedenen Entwicklungsbereichen grosse Fortschritte dank der heilpädagogischen Schule, deren Therapieformen und der Förderung zuhause. Vor allem im sozialen Bereich merke man es, betonte die Mutter. Hatte Zoé als Kleinkind kaum Interesse an anderen Lebewesen, füttert und streichelt sie heute Tiere und kann bewusst gewisse Geschwisterqualitäten ausleben. So ist es ihr möglich, mit ihren Geschwistern sehr liebevoll umzugehen, aber auch diese zu hänseln oder anzusticheln, eben so wie dies „normale Geschwister“ untereinander tun. Die Familie ist stolz auf jeden Fortschritt, den sie bei Zoé erblicken. Sie glauben an ihre Tochter und scheuen keine Mühen, wenn es um ihr Kind geht.

Schon immer habe Zoé in ihrer eigenen Welt gelebt und stets Stereotypen gezeigt, was für die Diagnose Autismus spricht. Von täglichem Schuhsohlen herausklauben über schwere Steine und Stöcke schleppen zu ständigem Blättern in Büchern war alles dabei. Zum jetzigen Zeitpunkt nimmt Zoé seit längerem alles in den Mund, um wahrscheinlich so mehr Informationen über Gegenstände zu gewinnen, als dies über die Hände möglich ist. Feinmotorik, bzw. taktile Wahrnehmung, hier vor allem über die Hände, ist ein grosses Thema von Zoé, bestätigt Zoés Mutter.

Für die Zukunft möchte sich die Familie keine Illusionen machen. Doch mit Zoé kommunizieren zu können, was im Bereich des Möglichen liegt, wünschen sie sich sehr. Einen Schritt in diese Richtung könnte über den neu geplanten Sprachcomputer führen.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist Zoé ein grossgewachsenes und schlankes Mädchen. Sie hat blondes halblanges Haar, das stets wohl frisiert ist. Ihre blauen Augen und vollen Lippen, wie auch ihre positive Ausstrahlung tragen zu einem liebeswürdigen Erscheinungsbild bei. Zoé spricht keine Wörter, lautiert jedoch rege und kommuniziert nonverbal. Zoé versteht die gesprochene Sprache einwandfrei.

4.2 Methoden zur Erhebung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung

Zur Erhebung der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung mache ich von zwei verschiedenen diagnostischen Verfahren Gebrauch. Zum einen führe ich Aufgaben des diagnostischen Inventars taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter nach Eggert und Wegner-Blesin durch, auch kurz DITKA genannt und zum anderen, Aufgaben des Göttinger Entwicklungstests der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung nach Kiese-Himmel, der auch unter der Abkürzung TAKIWA bekannt ist.

4.2.1 DITKA

DITKA ist ein Inventar von taktil-kinästhetischen und vestibulären Alltagshandlungen von Kindern im Grundschulalter, das verschiedene Bereiche der Psychomotorik erfasst, so die Körperwahrnehmung oder die

Gleichgewichtserhaltung. DITKA ist ein Instrument, das eine Hilfe für die Beobachtung und Förderung im Bereich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung darstellt.

Nebst den Aufgabensammlungen, bietet das DITKA eine prozessbegleitende Strukturierungshilfe, um Förderstunden zu erstellen, wie auch einen Fragenkatalog, der für Gespräche dienen soll. Die Aufgabensammlungen bestehen aus sechs Kernaufgaben, die zur Eingangsdiagnostik verwendet werden und aus 48 Beobachtungssituationen, welche eine vertiefende Beobachtung ermöglichen und so Hinweise zur Förderung vermitteln. Die Beobachtungssituationen gehen von einem entwicklungspsychologischen Modell der kinästhetischen Wahrnehmung aus (siehe Abbildung). Im Modell wird zwischen verschiedenen Entwicklungsstufen der Wahrnehmung und Komplexitätsgraden taktil-kinästhetischer Reize unterschieden. Diese Entwicklungsstufen, wie auch die Komplexitätsgrade sind hierarchisch aufgebaut. Die Entwicklungsstufen gehen von der Differenzierung über die Lokalisation, der Orientierung in Raum und Zeit, zur Strukturierung über, die die Herstellung von Zusammenhängen ermöglicht. Die erste Stufe der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung bildet die Grundlage für die Körperorientierung und diese ist Voraussetzung für die Bewegungsplanung. Ebenso findet die Unterteilung in zwei Strukturstufen statt. Strukturstufe eins besteht aus Differenzierung und taktil-kinästhetischer Wahrnehmung und die Strukturstufe zwei aus Strukturierung und Körperorientierung oder Strukturierung und Bewegungsplanung. Die Strukturstufen umfassen das Erkennen und Unterschieden von Wahrnehmungstätigkeiten und die Figur-Grund-Wahrnehmung. Verläuft die Entwicklung des Kindes normal, durchläuft das Kind die unteren Stufen problemlos und erreicht die höchste Stufe der Wahrnehmungstätigkeit (vgl. Eggert & Wegner-Blesin, 2000).

Handlungsmodell der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung

Abbildung 2: Entwicklungspsychologisches Modell der kinästhetischen Wahrnehmung (Eggert & Wegner-Blesin, 2000)

Da ich das DITKA zur Eingangsdiagnostik verwende, beschränke ich mich auf die sechs Kernaufgaben. Die Kernaufgaben lauten folgendermassen: Die Spinne in der Regenrinne, Körperquiz, Gefriertanz, Tastmemory 1, Steckbox und Taststrasse.

Da aufgrund der fehlenden Kommunikationsmittel nicht alle Aufgaben für die Eingangsdiagnostik von Zoé einsetzbar sind, kann ich nur drei von den insgesamt sechs Aufgaben durchführen. Die auserwählten Aufgaben führe ich im Folgenden differenzierter aus:

Tastmemory 1: *taktil-kinästhetisch - Strukturierung*

Ein Fühlbeutel wird mit unterschiedlichen Gegenständen in zweifacher Ausführung gefüllt. Nach dem gemeinsamen Benennen, Berühren und Betrachten der Gegenstände werden einem Kind die Augen verbunden. Es darf einen Gegenstand aus dem Beutel holen. Es beschreibt und benennt diesen. Hat es diesen erkannt, legt es ihn aus der Hand und sucht in dem Beutel nach dem Äquivalent. Zum Vergleich darf das Kind den ersten Gegenstand immer wieder zur Hand nehmen.

Steckbox: *taktil-kinästhetisch - Strukturierung*

Zunächst soll das Kind die geometrischen Körper mit offenen Augen den Öffnungen der Steckbox zuordnen. Dann soll es denselben Vorgang mit geschlossenen Augen wiederholen.

Taststrasse: *taktil-kinästhetisch/Praxie - Strukturierung*

Schüsseln oder Kartons werden mit verschiedenen Materialien gefüllt und als Strasse angeordnet, die barfuss und mit verbundenen Augen Stück für Stück abgegangen werden. Die Kinder sollen die Materialien mit dem Fuss befühlen, beschreiben und benennen. Gelingt ihnen dies nicht, können sie ihre Hände zur Hilfe nehmen (vgl. Eggert & Wegner-Blesin, 2000).

4.2.2 TAKIWA

Der Göttinger Entwicklungstest der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung ist für Kinder von 3,6 bis 6 Jahren geeignet. Der TAKIWA ist ein Entwicklungstest, der bereits über mehrere Jahre erprobt worden ist. Der Test umfasst insgesamt sieben Untertests, bei denen die Handsensibilität bzw. die Hände als dominierendes Tastorgan im Alltag geprüft wird. Diese Untertests bestehen aus Berührungslokalisation, Druckempfindlichkeit, Zwei-Punkt-Diskrimination²¹, Fingeridentifikation, Graphästhesie²², Stereognosie²³ von Objektqualitäten und Stereognosie von Objekten. Die jeweiligen Aufgaben prüfen verschiedene taktile bzw. taktil-kinästhetische Funktionen und werden quantitativ wie auch qualitativ ausgewertet.

²¹ Fähigkeit, zwei Berührungsreize zu unterscheiden bzw. zu spüren (vgl. Kiese-Himmel, 2003).

²² Fähigkeit, Symbole rein passiv durch die Wahrnehmung auf der Haut zu erkennen (vgl. Kiese-Himmel, 2003).

²³ Fähigkeit, Gegenstände allein mithilfe des Tastsinns zu identifizieren (vgl. Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion, 1999).

Wenn man den Test vollständig durchführt, erhält man am Schluss ein taktil-kinästhetisches Entwicklungsprofil, welches individuelle Stärken und Schwächen aufzeigt.

Der TAKIWA ist zuverlässig, valide, im deutschsprachigen Raum normiert und dauert ca. 45-60 Minuten. Zudem liefert er nicht nur Informationen für weiterführende bzw. differenzialdiagnostische Fragestellungen, sondern auch für förderdiagnostische und präventive Fördermassnahmen und therapeutische Indikationen (vgl. Kiese-Himmel, 2003).

Da ich nicht alle Untertests für Zoé als machbar einschätze, führe ich lediglich deren zwei durch. Diese werde ich im Folgenden kurz erläutern:

Prüfungsdimension 5: *Graphästhesie*

Mit einem Wattestäbchen werden geometrische Formen (Quadrat, vertikaler Strich, Kreis, Kreuz) in die Handfläche des Kindes „gemalt“, die es benennen oder auf einer Bildvorlage aufzeigen soll.

Prüfungsdimension 7: *Stereognosie von Objekten*

Dem Kind wird ein reales Alltagsobjekt zum Betasten in eine Hand gegeben. Anschliessend soll es dieses benennen oder aus einem Set von drei definierten, ähnlichen Gegenständen identifizieren. Die Aufgabe erfasst die Fähigkeit, durch haptische²⁴ Exploration Objekte zu erkennen und zu identifizieren. Objekte unterscheiden sich in vielen Eigenschaften wie Form, Grösse, Konsistenz, Oberfläche, thermische Eigenschaften (ebd.).

4.2.3 Fragebogen

Der Fragebogen dient als Anhaltspunkt. Auch wenn eine Eingangsdiagnostik stattgefunden hat, ist es wertvoll, das Wissen anderer über die taktil-kinästhetische Wahrnehmung von Zoé wie auch über ihr Verhalten im Alltag, miteinzubeziehen.

So stelle ich einen differenzierten qualitativen Fragenkatalog zusammen, den ich an die Eltern von Zoé, ihrer Physio- wie auch Ergotherapeutin und an ihre Lehrerschaft adressiere. Diesen Fragebogen werde ich mittels Inhaltsanalyse aus, wobei das Kategoriensystem induktiv ist.

4.3 Ergebnisse zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung - Voruntersuchung

4.3.1 DITKA

Bei den jeweiligen Untertest vollziehe ich teilweise kleine Veränderungen, die eine Vereinfachung für Zoé zur Folge haben:

²⁴ „Den Tastsinn betreffend“ (Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion, 1999).

Tastmemory 1:

Zoé nimmt alle Gegenstände aus der Fühlkiste heraus. Ohne auf meine Anweisung zu reagieren oder auf die Gegenstände zu achten, beginnt sie zu sortieren. Zoé legt die Gegenstände paarweise passend zueinander. Es scheint, als würde sie aufräumen. Wir wiederholen die Aufgaben und ich sage Zoé ruhig und mit klarer Stimme, dass sie jetzt das Viereck rausholen solle. Zoé holt zuerst das Dreieck und dann das Viereck und sortiert wiederum alle Gegenstände zum jeweilig passenden Gegenstück.

Für Zoé scheint die Aufgabe sehr komplex zu sein. Sie zeigt aber, dass sie Zuordnungen machen kann. Die Aufgabe nach Aufgabenstellung umzusetzen, ist noch nicht möglich. Zoé zeigt, dass sie konzentriert arbeiten kann. Über drei Minuten bleibt sie am Tisch sitzen und sortiert und befühlt die Gegenstände.

Würde man diese Aufgabe *quantitativ* auswerten, hätte Zoé null von möglichen vier Punkten erreicht.

Steckbox:

Die geometrischen Körper mit offenen Augen den Öffnungen der Steckbox zuzuordnen, ist kein Problem für Zoé. Sie erfüllt die Aufgabe gekonnt, auch wenn sie bei ähnlichen Formen probieren muss. Zoé lacht, wenn sie ein Objekt der korrekten Öffnung zuordnet. Denselben Vorgang mit geschlossenen Augen zu wiederholen bzw. mit einem Tuch darüber, klappt nicht. Zoé schaut immer wieder unter das Tuch. Es scheint, als wolle sie das Geschehen mit ihren Augen kontrollieren. Aus diesem Grund gelingt es Zoé nicht, taktil-kinästhetisch wahrzunehmen.

Quantitativ gesehen erreicht Zoé mit offenen Augen Vollpunktzahl, also drei von drei möglichen Punkten. Mit geschlossenen Augen hat Zoé null Punkte.

Taststrasse:

Da die verbale Kommunikation zwischen Zoé und mir erschwert ist, habe ich mich dazu entschlossen, die Taststrasse als Tastabfolge zu handhaben. Schachteln sind mit Sand, Wasser, Zeitung, Watte und Reis gefüllt. Diese eben genannten Materialien sind auch schriftlich auf einem Blatt festgehalten. Zoé soll auf dasjenige Wort/Material zeigen, das sie soeben berührt hat.

Zuerst probieren wir das Erspüren mit den Füßen. Als dies allerdings nicht recht klappen will, ändere ich die Bedingungen und lasse Zoé die Materialien mit ihren Händen ertasten. Als ich Zoé die Schachteln dann hingebe, bewegen sich ihre Finger zuerst langsam, dann schneller und schliesslich, als sie das Material zu erkennen scheint, taucht sie richtig in das Material ein und spürt und tastet umher.

Auch hier fällt es Zoé schwer, die visuelle Wahrnehmung ausser Acht zu lassen. Immer wieder probiert sie unter das Tuch zu schauen. Antwort auf die Frage, welches Material unter dem Tuch ist, gibt sie keine oder nur ungenaue Antworten, so dass nicht klar ist, welches Wort/Material sie meint.

Zum Schluss decke ich die Materialien auf. Zoé reagiert jeweils unterschiedlich auf die jeweiligen Materialien. Als sie den Reis sieht, beginnt sie diesen zu essen, mit dem Sand spielt sie herum und die Zeitung zerreisst sie. Diese Reaktionen zeigen mir, dass Zoé die Materialien erkennt.

Insgesamt sitzt Zoé lange am Tisch und interessiert sich für die verdeckten Schachteln. Sie ist konzentriert und gibt nur wenig Laute von sich. Zoé bleibt sechs Minuten ruhig auf ihrem Stuhl sitzen.

Quantitativ gesehen erreicht Zoé hier null von möglichen fünf Punkten.

4.3.2 TAKIWA

Bei den jeweiligen Prüfungsdimensionen vollziehe ich teilweise Veränderungen, die eine Erleichterung für Zoé zur Folge haben:

Prüfungsdimension 5: *Graphästhesie*

Die geometrischen Formen zeichne ich mithilfe des Wattenstäbchens in die Handfläche von Zoé. Durch den im Testkoffer vorhandene „Fühlkasten“ kann sie nicht sehen, was ich in ihre Hand zeichne. Zoé soll auf ein separates Blatt, auf denen die Formen Quadrat, vertikaler Strich und Kreuz gezeichnet sind, auf dasjenige zeigen, das sie eben in ihrer Handfläche gespürt hat.

Zoé zeigt grosse Hypersensibilität in der Innenfläche der Hand. Sie zieht ihre Hand immer wieder aus dem Fühlkasten heraus. Deshalb versuche ich, die Formen auf die Aussenfläche der Hand zu malen. Dies scheint ihr angenehmer zu sein, trotzdem zieht sie ihre Hand immer wieder weg.

Quantitativ erreicht Zoé keinen von möglichen drei Punkten.

Prüfungsdimension 7: *Stereognosie von Objekten*

Die Übungsaufgabe besteht darin, die erste Aufgabe zuerst mit Sicht zu machen und anschliessend mithilfe des Fühlkastens. Die Aufgabe mit Sicht ist für Zoé kein Problem. Sie erkennt, dass sie zuerst die Walnuss in der Hand hält, im Vergleich zum Kerzenständer aus Holz und der Holzkugel. Ohne Sicht gelingt es Zoé nicht, die Muschel von dem Kronkorken und dem Knopf mit Einkerbung zu unterscheiden.

Von möglichen acht Aufgaben führe ich nur drei durch. Die drei Aufgaben führe ich nun nicht mehr mit dem Fühlkasten durch, sondern mit einem Tuch, das die Objekte verdeckt. So kann ich Zoé besser zu den Gegenständen führen und sie unterstützen. Zoé gelingt es bei allen dreien nicht, die korrekte Zuordnung zu machen. Bei allen Aufgaben nimmt sie am Ende mehr als einen Gegenstand in ihre Hände. Im Grunde hätte sie nur dasjenige nehmen sollen, das sie soeben in ihren Händen exploriert hat.

Quantitativ erreicht Zoé, inklusive den Übungsaufgaben, einen von möglichen vier Punkten.

Bei beiden Aufgaben macht Zoé gut mit. Zu Beginn zeigt sie hyperaktives Verhalten und auch zwischen den einzelnen Aufgaben steht sie immer wieder kurz auf. Nach dem Tasten im Bohnenbecken ist Zoé ruhig und konzentriert. Dass die Aufgaben relativ viele Wiederholungen haben, scheint Zoé nicht zu mögen. Dies macht sie wieder nervöser und es fällt ihr schwer, wieder an den Tisch zu sitzen und die Aufgaben zu lösen.

4.3.3 Fragebogen

Die Auswertung des qualitativen Fragenkataloges durch die Inhaltsanalyse zeigt, dass sich die Befragten meistens einig sind. Zoé ist ein Mädchen mit vielen Stärken und einigen Schwächen. Die Auffälligkeiten kreisen sich durchwegs um Bewegung und Wahrnehmung. Auch die verbale Kommunikation bzw. die Kommunikation über die Kommunikationstafel ist erschwert.

Da ich den Schwerpunkt in meiner Arbeit auf die taktil-kinästhetische Wahrnehmung lege, verwende ich allgemeine Informationen aus dem Fragebogen bzw. aus der Inhaltsanalyse nicht weiter. Sie fließen jedoch in die Vorbereitungen der Therapiestunden, wie auch in die Auswertung des Fragebogens nach der Therapieeinheit mit ein und sind daher als Hintergrundinformation äusserst wertvoll. Das vollständige Kategorisierungssystem ist im Anhang auf Seite 73 zu finden.

Ressourcen	Förderschwerpunkte
Beobachten/visuelle Wahrnehmung	<p>Bewegung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsabläufe bzw. Bewegungserfahrungen - Bewegungs- bzw. Handlungsplanung - Handlungen mit beiden Händen ausführen bzw. Hand-Hand Koordination - Augen-Hand-Koordination - Unruhe verringern - Bewusstsein der Selbstwirksamkeit
Auditive Wahrnehmung	
Puzzle/Zuordnungsspiele	
Wille	
Fröhlichkeit	
Gestützte Kommunikation möglich	
<p>Tabelle 5: Ressourcen/Förderschwerpunkte</p>	<p>Wahrnehmung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explorationszeit - Ausdauer und Konzentrationsspanne <p><i>Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung vorwiegend über den Mund - Unter- bzw. Überempfindlichkeit an Körper, Gesicht, Füßen und Händen abbauen - Körpertonus bzw. Tonus in den Händen - Körperwahrnehmung bzw. Körpergrenzen
	<p>Kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunikation über die Kommunikationstafel bzw. den Sprachcomputer

4.4 Gestaltung und Inhalt der psychomotorischen Therapieeinheit

Die psychomotorische Therapieeinheit gestalte ich nach Themenschwerpunkten. Je nachdem welche weiteren Themen in den jeweiligen Stunden aufkommen, verfolge ich diese in der nächsten Stunde weiter oder bringe Variationen ein. Jede Stunde wird mittels Protokollblatt festgehalten (siehe S. 66, A3 Leeres Protokollblatt). Wichtig ist mir, dass jede Stunde mit dem gleichen Ritual begonnen und beendet wird. Hierfür singe ich ein von

mir erfundenes Begrüssungslied und ein Abschlusslied. In jeder Stunde ist mindestens ein feinmotorisches bzw. taktil-kinästhetisches Angebot vorhanden, wie auch weitere Angebote, die sich meistens wiederholen. Es ist mir wichtig, über längere Zeit bei einem gleichen Thema zu bleiben, wie z.B. bei der Hängematte. Ebenso lege ich Wert darauf, dass Zoé eine grosse Wahlfreiheit hat. Sie darf eigene Ideen einbringen und ich reagiere entsprechend darauf.

Um in der Stunde kommunizieren zu können, benutzte ich ein Ja-Nein-Kartenset, das ich von der ehemaligen Logopädin von Zoé erhalten habe. Wie man der untenstehenden Tabelle entnehmen kann, unterscheiden sich die geplanten Stunden teilweise von den effektiv durchgeführten Stunden. Dies darum, weil Zoé ein grosses Mitspracherecht hat und ihre Bedürfnisse und Anliegen sehr wichtig sind im Psychomotorikraum. Zoé darf und soll mit ihrer ganzen Person Raum einnehmen dürfen. Es ist ein ständiges Interagieren, ein Sichaufeinandereinlassen und genau dieses Einlassen bewirkt die Veränderungen in den Stunden.

Videoaufnahmen, welche ich von jeder Stunde mache, dienen nicht nur zur Archivierung des Geschehens, sondern auch zu meiner eigenen Reflexion. So kann ich stets mein therapeutisches Verhalten analysieren und verbessern. Aber auch um meine Fragestellung zu beantworten, ist eine solche Aufnahme unumgänglich. Mir ist es wichtig, dass ich Zoé mit ihren Eigenheiten ernst nehme und diese akzeptiere. Deshalb lege ich die Rahmenbedingungen so, dass ich ihre Stereotypen und Verhaltensweisen berücksichtigen kann.

Da ich aus dem Gespräch mit der Mutter und den Fragebogen weiss, dass Zoé gerne Gegenstände in den Mund nimmt, gebe ich ihr von Anfang an einen kleinen blauen Noppenball, den sie die ganze Zeit über in den Mund nehmen darf. Zoé blättert zu diesem Zeitpunkt gerne in Heften. Sobald sie ein Heft sieht, packt sie dieses und setzt sich hin, um zu blättern. Wir vereinbarten, dass sie in der Pause in den Heften blättern darf, sie sie aber weglegen soll, wenn wir „arbeiten“.

Da aus Platzgründen nicht auf jede Stunde detailliert eingegangen werden kann, sind im Folgenden lediglich Stichworte zu den einzelnen Therapiestunden aufgeführt, wie eine Grobzusammenfassung am Ende. Im Anhang auf Seite 57 ist die ausführliche Fassung zu finden.

Stunden	Geplante Therapieschwerpunkte	Effektive Therapiestunde
1. Stunde 21.8.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennenlernen - Beobachten - Kontaktaufnahme/ Beziehungsaufbau <p>Angebote: Hängematte Bohnenbecken Rutsche</p>	<p>Eine erste Kontaktaufnahme hat stattgefunden, der Grundstein für eine Beziehung wurde gelegt. Aus diesem Grund wurden die Stundenziele erreicht.</p> <p>Hängematte Bohnenbecken Ball Klavier Körperlockerung</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Allgemein war Zoé zu Beginn sehr nervös und machte den Eindruck, unsicher zu sein. Gegen Ende der Stunde wurde sie ruhiger und sicherer. Allgemein fanden nur wenige Momente des Verweilens statt, die über längere Zeit andauerten. Zoé probierte viele verschiedene Sachen aus.</p>
2. Stunde 4.9.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben aus dem DITKA durchführen 	<p>Die Aufgaben des DITKA konnten durchgeführt werden, das Stundenziel wurde somit erreicht.</p> <p>DITKA</p>

	<p>Angebote: Hängematte Bohnenbecken</p> <p>Die zwei Angebote können als bekanntes Material zu Beginn und am Ende der Stunde, wie auch zwischen den einzelnen Testaufgaben genutzt werden.</p>	<p>Hängematte Ball Ballmassage</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé war heute sehr fröhlich und aufgestellt. Sie lachte viel. Zoé wirkte sehr selbstsicher und schien sich wohl zu fühlen. Sie konnte sich sehr gut konzentrieren und zeigte Ausdauer. Am Ende war sie müde.</p>
3. Stunde 11.9.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <p>- Aufgaben aus dem TAKIWA durchführen</p> <p>Angebote: Hängematte Bohnenbecken</p>	<p>Das Stundenziel wurde nicht erreicht.</p> <p>Zoé war heute krank. Sie lag während ca. einer halben Stunde in der Hängematte und schloss regelmässig ihre Augen. Sie schien fast einzuschlafen. Ich sang ihr Lieder vor und schaukelte sie hin und her.</p>
4. Stunde 18.9.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <p>- Aufgaben aus dem TAKIWA durchführen</p> <p>Angebote: Hängematte Bohnenbecken</p> <p>Die zwei Angebote sollen als bekanntes Material zu Beginn und am Ende der Stunde, wie auch zwischen den einzelnen Testaufgaben genutzt werden.</p>	<p>Die Aufgaben konnte ich durchführen, doch nicht alle wie geplant. Das Stundenziel betrachte ich trotzdem als erreicht.</p> <p>TAKIWA Bohnenbecken Ball Klavier</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé schien wieder fit zu sein. Sie gab viele Laute von sich. In den Aufgaben des TAKIWA fiel es ihr schwer, die Konzentration und Ausdauer aufrecht zu erhalten. Durch die taktil-kinästhetische Anregung mit den Bohnen wurde sie ruhiger.</p>
5. Stunde 25.9.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <p>- Variationen einbringen - An etwas bleiben - Körper wahrnehmen (Hängematte) - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung</p> <p><i>Feinmotorisches Angebot:</i> Material für Bohnenkiste bereitstellen: Zange, kleine Schaufel, Löffel, Gabel etc.</p> <p>Angebote: Variation Hängematte</p> <p>In der Hängematte werden viele, ca. 20 Säckchen auf den Körper von Zoé gelegt.</p>	<p>Die Stundenziele, Variationen einbringen sowie über längere Zeit an etwas zu bleiben, wurden erreicht. Ebenso konnte Zoé mit dem bereitgestellten Material hantieren.</p> <p>Bohnenbecken Bälle Hängematte</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé war eher ruhig an diesem Morgen. Sie beschäftigte sich äusserst intensiv und ausdauernd mit den Bohnen. Zoé experimentierte. Sie war bei der Sache.</p>
6. Stunde 2.10.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <p>- Variationen einbringen/ Wiederholung - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung</p> <p><i>Feinmotorisches Angebot:</i> Fingerfarben mit dem Ziel, beide Hände zu benutzen, zu ertasten, erspüren und zu experimentieren.</p> <p>Angebote: Variation Hängematte Variation Bohnenbecken</p>	<p>Das feinmotorische Angebot war ein voller Erfolg. Die Variationen, sei es bei der Hängematte oder dem Bohnenbecken, beeindruckten Zoé wenig und sind somit als Stundenziel nicht erreicht.</p> <p>Fingerfarben Hängematte Bohnenbecken</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé hatte das Malen mit den Fingerfarben sehr genossen. Ich werde es nächstes Mal sicher noch einmal anbieten. Interessant war, dass sie praktisch nur mit den Fingerkuppen malte. Variationen interessierten sie heute nicht.</p>

	<p>In der Nähe der Hängematte bringe ich ein Seil an, das als Verbindungsstück dienen soll. Zoé kann sich so selbst in Bewegung setzen. Ebenso sind Klötze vorhanden, die wie ein Turm gestapelt werden können, um Selbstwirksamkeit zu erfahren.</p> <p>Im Bohnenbecken werden Fremdgegenstände hineingelegt, die Zoé erkennen und herausnehmen kann.</p>	
7. Stunde 9.10.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Variationen - Intensiver etwas erleben - Längere Zeit über verweilen - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung <p><i>Feinmotorisches Angebot:</i> Fingerfarben mit Sand darin, um die taktil-kinästhetische Wahrnehmung stärker anzuregen.</p> <p>Angebote: Variation Bohnenbecken Säckchen mit verschiedenen Karten 2x3</p> <p>Im Bohnenbecken stehen erneut andere Geräte zur Verfügung, lediglich ein grosser und ein kleiner Löffel.</p> <p>Falls wir Zeit haben, möchte ich versuchen, aus einem Sack Karten mit verschiedenen Oberflächen zu ertasten. Um dies einzuführen, kann Zoé zuerst alle herausnehmen und betrachten und anschliessend paarweise herausnehmen.</p>	<p>Die Stundenziele wurden bezüglich der Fingerfarben erreicht. Zoé konnte stärker in die Wahrnehmung gehen und schien die Variation mit dem Sand zu mögen.</p> <p>Fingerfarben mit Sand Bohnenbecken Klavier Sack mit drei verschiedenen Teppicharten Hängematte</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé war sehr vertieft beim Malen mit den Fingerfarben und dem Sand darin. Sie mochte es zu „werken“ und zu experimentieren. Es schien, als ob sie richtig ins Geschehen eintauchte und voll und ganz bei der Sache war. Heute war das erste Mal, dass Zoé etwas zuerst wirklich nicht wollte. Sie mochte nicht an den Tisch kommen, auf dem der Sack mit den Karten lag. Zuerst wusste ich nicht, was das Problem war und wie ich reagieren sollte. Hatte sie einfach keine Lust oder hatte sie Angst vor etwas? Ich liess sie einen Moment und versuchte, verbal auf sie einzugehen. Ich sagte, dass da nichts Schlimmes darin sei. Zoé kam nach einer Weile und setzte sich an den Tisch.</p>
8. Stunde 16.10.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Variation/Wiederholung - Ideen von Zoé vermehrt aufnehmen - Vertraut machen mit verschiedenen Materialien - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung <p><i>Taktil-kinästhetisches Angebot:</i> Mit Toilettenpapier einzelne Körperteile einwickeln.</p> <p>Angebote: Kastanien anstelle von Bohnen nehmen und evtl. eine Linie damit legen. Rutsche</p> <p>Versuch Körperwahrnehmung: Umhüllung/Spiel mit Toilettenpapier</p>	<p>Die Kastanien, als Variation zu den Bohnen, schienen Zoé gleichgültig zu sein. Beim Toilettenpapier war es ähnlich wie mit den Bohnen.</p> <p>Den Wunsch, zu rutschen, nahm ich auf, wie auch die Idee, mit Leim zu arbeiten.</p> <p>Kastanien im Bohnenbecken Rutsche Toilettenpapier Collage Hängeleiter</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé war heute eher nervös. Sie ging wie ein Wirbelwind umher. Erst am Tisch, beim Gestalten der Collage, wurde sie ruhiger und konnte konzentriert arbeiten. Ich glaube, der Tubenleim war eine gute Wahl. Da man bei diesem mehr Druck geben muss, damit Leim herauskommt, musste Zoé auch mehr Kräfte mobilisieren. Ich unterstützte sie dabei, dass sie die Tube richtig hält und genügend Farbe herauskommt.</p>
9. Stunde 23.10.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Variationen einbringen - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung - Vermehrt mit Karten kommunizieren - Vertieft wahrnehmen können 	<p>Das Ziel, heute die Ja-Nein-Karten vermehrt einzusetzen, wurde nicht erreicht. Die Variation mit dem Bohnenbecken nahm Zoé zur Kenntnis, schien jedoch wenig Freude daran zu haben. Auch die Säckchen fand sie nicht interessant.</p> <p>Bohnenbecken Hängematte Säckchen</p>

	<p><i>Feinmotorisches Angebot:</i> Säckchen, gefüllt mit verschiedenen Materialien</p> <p>Angebote: Variation: Bohnenbecken (einfüllen in ein Gefährt, umfüllen, verschieben)</p> <p>Wiederholung Säckchen (drei verschiedene ausprobieren) Rutsche</p>	<p>Klavier Rutsche</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Heute war Zoé nicht so aufgestellt wie sonst. Sie war sehr weinerlich und lachte nur wenig. Auf Interaktionen ging sie kaum ein. Sie kommunizierte praktisch nicht mit den Karten. Ihr Gemütszustand hatte auch Auswirkungen auf ihre Frustrationstoleranz. Vielleicht hatte sie eine schwere Woche? Vielleicht schmerzte es sie am Po, da sie Durchfall hatte? Überraschend war heute, dass Zoé alleine ans Klavier gesessen ist und alleine zu spielen begann.</p>
10. Stunde 6.11.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gezielt darauf achten was Zoé heute braucht - Interaktion und Kommunikation durch Gesten, Mimik suchen - Längere Zeit über an der Feinmotorik arbeiten <p><i>Feinmotorisches Angebot:</i> Knete</p> <p>Angebote: Exploration mit grossem roten Ball, Bälle mit verschiedenen Oberflächen am Boden rollen</p>	<p>Die Interaktion und Kommunikation durch Gestik und Mimik gelang. Zoé schien es zu entsprechen, dass ich praktisch nie die Karten benutzte. Heute gab Zoé viele Impulse, die ich aufnahm. Sie wollte nicht mit der Knete spielen, doch lieber mit den Neocolor. Da Zoé so ebenfalls an der Fein- bzw. Grafomotorik arbeitete, fand ich dies sehr passend.</p> <p>Ball Hängematte Bohnenbecken Knete Zeichnen Klavier Seile</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé war heute überaus fröhlich und aufgestellt. Am besten gefiel ihr heute die Hängematte. Ich kitzelte sie ein wenig an den Füßen bzw. an den Zehen, während ich sie anstiess. Zoé lachte herzlich. Heute war es das erste Mal, dass Zoé eine längere Zeit mit den Neocolor gezeichnet hatte. Sie machte immer wieder mal eine Pause, doch waren diese nur kurz. Auffallend war das Abwechseln von rechter und linker Schreibhand. Zoé konnte sich gut alleine beschäftigen, besonders mit dem Bohnenbecken. Zwischendurch machte sie einen Kontrollblick. Heute wollte sie nicht mehr aufhören mit der Stunde.</p>
11. Stunde 13.11.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigeninitiative (Wahlfreiheit) unterstützen - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung <p><i>Feinmotorisches Angebot:</i> Rasierschaum</p> <p>Angebote: Hängematte mit Matte davor, dass sie sich so selber abstossen kann. Wiederholung: Sitzen, Bälle mit verschiedenen Oberflächen rollen</p>	<p>Zoé ist auf das feinmotorische Angebot eingegangen und hat so an der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung gearbeitet. Die Freiheit zu wählen nutzte Zoé aus. Sie bestimmte den Inhalt des Beginns, wie auch das Spiel am Ende mit dem Klavier bzw. mit den Seilen.</p> <p>Bohnenbecken Hängematte Rasierschaum Hütte Klavier Seile</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG: Zoé war heute ausgesprochen aufgestellt, fröhlich und kooperativ. Sie brachte ihre Wünsche ein und bezog mich sehr ins Geschehen mit ein. Zoé war sehr selbstbestimmt und selbstsicher. Sie zeigte Ausdauer und war konzentriert, wie man bei der Arbeit mit den Seilen sieht. Zoé zeigte heute Handlungsplanung! Es ist auffallend, wie Zoé sich in dieser Stunde vermehrt in die Höhe als am Boden orientierte.</p>
12. Stunde 20.11.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Seile nicht „nur“ herunternehmen, sondern auch mit diesen etwas machen → weiterer Schritt (Variation) - Sich vertiefen können - Selbstwirksamkeit erfahren 	<p>Mit den Seilen einen weiteren Schritt zu gehen, war noch nicht möglich. Zoé hatte Freude, dass sie die Seile herunternehmen konnte. Sie interessierte sich nicht mehr dafür, was dann mit den Seilen passierte. In der Aktivität mit den Seilen erlebte sie, dass sie etwas bewirken kann und war gleichzeitig sehr vertieft. Die Stundenziele wurden alle erreicht.</p> <p>Bohnenbecken Holzstab Gelber Ball</p>

	<p>Feinmotorisches Angebot: Fingerfarben (Wiederholung)</p> <p>Angebote: Mit Seilen SINNVolles machen Stelzen → Band daran machen Variation Hängematte: Grosse Matte und blauer Ball, um Zoé's Füße zu berühren.</p>	<p>Malen Seilen Hängematte</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG In dieser Stunde war der Holzstab immer wieder ein Thema. Mit diesem herumzuwedeln gefiel ihr. Zu Beginn zeigte sich Zoé von ihrer unruhigen und hyperaktiven Seite. Sie suchte wenig Interaktion und reagierte nicht. Auf die Ja-Nein-Karten zeigte sie, wenn ich sie etwas fragte. Ihre schnellen Bewegungen widerspiegelten auch die Wahl des Materials, ein bisschen Klavier, ein bisschen Bohnenbecken. Es fand keine Vertiefung statt, bis sie von sich aus bäuchlings auf den gelben Ball lag. Nach dieser taktil-kinästhetischen Wahrnehmung schien Zoé aufnahmefähig zu sein.</p>
13. Stunde 27.11.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben aus dem TAKIWA - Steckbox Aufgabe aus dem DITKA <p>Angebote: Seile Hängematte Bohnenbecken</p> <p>Die drei Angebote sollen als bekanntes Material zu Beginn und am Ende der Stunde, wie auch zwischen den einzelnen Testaufgaben genutzt werden.</p>	<p>Die Aufgabe des DITKA meisterte Zoé einwandfrei. Mit den Aufgaben des TAKIWAS hatte sie mehr Mühe.</p> <p>TAKIWA Bohnenbecken Hängematte Seil Klavier Hängeleiter Zeichnen</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG: Zoé war hyperaktiv heute. Durch die Klavierübung wurde sie ruhiger (Ich begleitete ihre Bewegungen mit dem Klavier). Zoé wollte zuerst nicht die Aufgaben des TAKIWA machen, doch gab dann nach und bewältigte diese.</p>
14. Stunde 4.12.2010	<p><i>Stundenziel:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben aus dem DITKA <p>Angebote: Seile Hängematte Bohnenbecken</p>	<p>Das Stundenziel wurde erreicht.</p> <p>DITKA Hängematte Zeichnen Sprossenwand Hängeleiter</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé war sehr glücklich, sie lachte viel. Als sie die eine Aufgabe des DITKA machen sollte, wollte sie dies nicht und weigerte sich. Sie konnte sich heute fast nicht konzentrieren, da sie so überschwänglich war. Zoé stieg heute das erste Mal die Sprossenwand hoch.</p>
15. Stunde 11.12.2010	<p><i>Stundenziel:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Guter Abschluss finden <p>Stunde gemeinsam mit Bruder und Mami von Zoé</p>	<p>Stundenziel wurde erreicht, es war ein schöner Abschluss für alle Beteiligten.</p> <p>Zoé zeichnete, spielte im Bohnenbecken und holte Bälle hervor.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé schien sich wohl zu fühlen. Sie war sehr aufmerksam und hat das Geschehen stets mitverfolgt. Sie schien sich zu freuen, dass ihr Bruder und ihre Mami dabei waren.</p>

4.5 Verlauf der psychomotorischen Therapieeinheit

4.5.1 Kurzbeschreibung

Zoé ist ein sehr temperamentvolles Mädchen. Sie weiss genau, was sie will und was nicht. Die Stunden verlaufen meist sehr harmonisch. Zoé ist sehr begeisterungsfähig und hat viele eigene Ideen. Sie kann selbstwirksam agieren und Herausforderungen annehmen. Zu Beginn war es ein ständiges Abtasten, im Sinne von Kennenlernen, Schauen, wie weit man unsere Bedürfnisse und Vorstellungen miteinander verbinden kann.

Hauptthemen, die bewusst von mir eingeführt oder von Zoé gewählt worden sind:

- Fein- und Grafomotorik (Fingerfarben, Rasierschaum)
- Grobmotorik (Rutsche, Balance)
- Hängematte
- Klettern
- Malen/Schreiben
- Kleben
- Klavier spielen
- Seil herunternehmen und damit spielen
- Bohnenbecken/Kastanienbecken
- Bälle hin und her werfen, auf den grossen Ball liegen, sich wahrnehmen

Da es den Rahmen meiner Arbeit sprengen würde, alle Themen weitergehend auszuführen, werde ich im folgenden Kapitel drei Bereiche vertiefen, die repräsentativ sind für das Geschehen in den einzelnen Therapiestunden. Der erste Themenbereich ist ein von mir inszeniertes Angebot in der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung. Der zweite Themenbereich ist von Zoé gewählt und der dritte Bereich besteht aus einem Angebot, von dem Zoé Gebrauch machen konnte.

4.5.2 Themenbereiche

Die drei Themenbereiche, welche im Folgenden weiter ausgeführt werden, sind:

- *Fingerfarbenmalen* als ein von mir inszeniertes Angebot
- *Klettern* als ein von Zoé gewähltes Angebot
- *Bohnenbecken* als ein Angebot, das freiwillig genutzt werden konnte

Mithilfe von Ankerbeispielen wird der Verlauf in diesen drei Bereichen aufgezeigt. Es wird jeweils eine Sequenz zu Beginn der Therapieeinheit zitiert, eine zweite Sequenz, die die Veränderung in der Therapieeinheit darstellt und eine dritte Sequenz, welche den Bereich in der Schlussphase aufzeigt. Aufgrund des unzulänglichen Filmmaterials können die Ankerbeispiele nur sinngemäss zitiert und nicht offiziell transkribiert werden. Bei den sinngemässen Zitaten wird darauf geachtet, dass die Sequenzen möglichst objektiv erfasst werden. Im Anschluss an den jeweiligen Bereich folgen Reflexion und Interpretation, wie auch theoretische Vorschläge für eine mögliche Weiterführung der Therapie.

Fingerfarben²⁵

	1. Beginn der Therapieeinheit	2. Veränderung in der Therapieeinheit	3. Schluss der Therapieeinheit
<i>Datum</i>	2.10.10 Fingerfarben	9.10.10 Fingerfarben mit Sand	20.11.10 Fingerfarben
<i>Ankerbeispiel</i>	<p>Zoé traut sich nicht an die Wand, an der Blätter befestigt sind. Sie wirkt nervös und unsicher. Nach längerem Versuch, verschiebe ich das Ganze auf den Tisch. Zoé ist sogleich aktiv. Die aktive Hand ist vor allem die rechte, diejenige nimmt nämlich die Farbe aus dem Becher heraus. Da es nur eine kleine Öffnung hat, kann Zoé nur wenige Finger zum Herausnehmen der Farben benutzen. Beim Verstreichen der Farbe nimmt sie beide Hände zur Hilfe. Die Hände gehen im gleichen Rhythmus nach vorne und zurück. Im Grunde genommen ist es nicht die ganze Hand, die aktiv ist, sondern lediglich die Fingerkuppen.</p> <p>Nach dem Malen mit den Fingerfarben waschen wir die Hände.</p>	<p>Zuerst ist nur die rechte Hand aktiv, dann benutzt Zoé beide Hände. Die ganze Hand mit Handinnenfläche ist am Vorgang beteiligt. Ich nehme eine beobachtende, kommentierende Haltung ein. Zoé arbeitet aus dem ganzen Oberkörper heraus und kann Druck auf das Blatt ausüben. Sie spürt ihre Hände intensiv. Kurz darauf möchte sie ihre Hände waschen gehen.</p> <p>Ich gebe ihr ein neues Blatt. Zoé arbeitet weiter. Der Sand scheint ihr zu gefallen. Sie ist vertieft und konzentriert. Sie scheint das Experimentieren zu mögen. Die Farben müssen jeweils ganz aufgebraucht sein. Das Waschen der Hände macht Zoé wenig Spass, vor allem, wenn es länger dauert.</p>	<p>Zoé entscheidet sich für die grüne und die blaue Farbe. Sie versucht, die Farben aufzumachen. Diese sind nur schwer zu öffnen. Daher helfe ich ihr. Zoé ist sehr konzentriert bei der Sache. Zuerst malt sie nur mit den Fingerkuppen, dann mit der Handfläche und zum Schluss führt Zoé ihre beiden Hände zusammen und reibt ihre Hände aneinander. Dann steht sie abrupt auf und muss ihre Hände waschen. Kaum im Zimmer zurück, geht es weiter mit dem Malen. Die rechte Hand ist diejenige, welche stärker den Kontakt zum Blatt aufrecht erhält. Bei der linken Hand sind es meist nur die Fingerkuppen. Immer wieder führt Zoé ihre Hände zusammen und es entstehen Quietsch-Geräusche. Zoé wäscht wiederum die Hände. Zurück, möchte Zoé eine neue Farbe, nämlich rot. Sie nimmt jeweils ganz viel Farbe heraus. Nach kurzer Zeit müssen die Hände wieder gewaschen werden.</p>

Tabelle 6: Bereich Fingerfarben

Reflexion und Interpretation:

Zoé mag es, mit ihren Händen zu wirken. Sie scheint das Gefühl der Fingerfarben mit Sand darin besonders zu mögen und experimentiert gerne. Zuerst ist sie etwas zurückhaltend und will mit Vorsicht erfahren, wie sich diese Farbe anfühlt. Im Spiel mit dem Sand blüht sie dann völlig auf. Als wir gegen Therapieende wiederum malen, ist Zoé sehr selbstbestimmt. Speziell ist, dass sie nun bereits nach geringer Zeit ihre Hände waschen muss. Dies könnte mehrere Gründe haben. Einerseits kann es sein, dass Zoé an diesem Tag besonders überempfindlich gegenüber der Farbe ist oder dass sie das Erlebnis, in die Farbe zu tauchen immer wieder neu erleben will.

Es ist ersichtlich, dass Zoé am liebsten experimentiert. Mit dem Sand in den Fingerfarben kann sie über längere Zeit am Tisch bleiben. Dies womöglich deshalb, weil der Sand tiefere taktil-kinästhetische Informationen liefert, als dies durch die Fingerfarben alleine möglich ist.

Weiterführungsmöglichkeiten:

Zoé mag das Malen. Am liebsten experimentiert sie und spürt sich selbst bzw. ihre Hände. Während dem Ausprobieren ist sie kreativ, kann so verweilen und ist selbstwirksam. Für den Gebrauch der Hände ist das Fingerfarbenmalen sinnvoll, wie auch, um sich persönlich ausdrücken zu können.

²⁵ Gemalte Bilder mit Fingerfarben siehe Anhang A6 Impressionen

Klettern

	1. Zu Beginn der Therapieeinheit	2. Veränderung in der Therapieeinheit	3. Am Schluss der Therapieeinheit
<i>Datum</i>	16.10.10 Hängeleiter	27.11.10 Hängeleiter	4.12.10 Sprossenwand
<i>Anker- beispiel</i>	Zoé interessiert sich das erste Mal für die Hängeleiter. Sie geht allerdings nicht hoch, sie berührt diese lediglich.	Zoé versucht die Hängeleiter hoch zu gehen. Sie schafft eine Sprosse der Leiter. Zoé ist stolz darauf.	Zoé zeigt mir, dass sie die Sprossenwand hoch möchte. Ich helfe ihr. Eine Stange fehlt bewusst bei der Sprossenwand. Zoé möchte zuerst mit ihrem Kopf zwischendurch. Sie merkt dann aber, dass sie ihren Kopf wieder zurückziehen muss, um gerade hochgehen zu können. Zoé geht bis zuoberst und berührt den grossen roten Ball. Sie versucht den Ball zu bewegen, sodass dieser herunterfällt. Obwohl sie den Ball ein bisschen verschieben kann, rollt er noch nicht herunter. Zoé gibt mir zu verstehen, dass ich den Ball herunterholen solle. Ich sage, sie solle noch einmal probieren, doch auch beim zweiten Mal klappt es nicht. Nun gehe ich kurz hoch und hole den Ball. Zoé freut sich riesig über den Ball und die Tatsache, dass sie ganz hoch geklettert ist.

Tabelle 7: Bereich Klettern

Reflexion und Interpretation:

Zoé hat Vertrauen gefasst in ihre Fähigkeiten, in den Raum und in mich, die Therapeutin. Während sie sich zu Beginn der Therapieeinheit vermehrt auf Bodenhöhe bewegt, traut sie sich am Ende zu, die Sprossenwand hochzuklettern. Zoé hat Selbstwirksamkeit im Therapieraum erlebt. Sie sieht den roten grossen Ball und will diesen haben. Ihr Wille hilft ihr dabei, hochzuklettern und den Ball herunterzuholen.

Sofern Zoé etwas wirklich will und Vertrauen in die Situation hat, kann sie es auch erreichen, wie z.B. die Sprossenwand hochzuklettern. Dies erfordert motorisches Geschick und die nötige Kraft in den Händen. Zoé hat es geschafft.

Weiterführungsmöglichkeiten:

Im Weiteren wäre es interessant, in wiefern man ihren Willen mit möglichen Zielen koppeln könnte. Zoé ist zu vielem fähig. Ich glaube nicht, dass sie einfach so hochgeklettert wäre, wenn da nicht der rote Ball gewesen wäre, den sie unbedingt haben wollte. Dieses Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, bei den Interessen und Ressourcen von Kindern anzusetzen. Dies ist auch bei Zoé nicht anders.

Bohnenbecken

	1. Zu Beginn der Therapieeinheit	2. Veränderung der Therapieeinheit	3. Am Schluss der Therapieeinheit
<i>Datum</i>	18.9.10 Bohnenbecken	23.10.10 Bohnenbecken Variation	20.11.10 Bohnenbecken
<i>Anker- beispiel</i>	Zoé füllt Bohnen ein und um. Sie zeigt Ausdauer. Zoé arbeitet knapp vier Minuten mit den Bohnen. Anschliessend wirkt sie ruhiger als davor.	Wie die letzten Male geht Zoé gleich zu Beginn dieser Stunde wieder zum Bohnenbecken. Sie füllt um, sitzt hinein und steigt wieder hinaus. Dann hält sie nur die Füsse hinein und tastet intensiv umher. Dieses Mal habe ich kein Material im Bohnenbecken. Alles liegt nebenan in einer separaten Kiste verborgen. Zoé holt eigenständig jenes Material heraus, das sie braucht. Zoé exploriert. Sie sitzt nochmals hinein und bleibt 4 Minuten und 40 Sekunden voll und ganz vertieft bei der Sache. Erneut geht Zoé zum Bohnenbecken. Sie macht Geräusche mit den Büchsen. Heute nimmt sie die Bohnen in den Mund. Auf mein Verlangen spuckt sie diese wieder aus. Nun ist mein Ziel, den Wagen bzw. das Gefährt miteinzubeziehen, sodass Zoé Variationen erleben und erfahren bzw. am Modell lernen kann. Zoé ist völlig im Spiel vertieft und reagiert nur wenig auf mich. Ich fahre mit dem Wagen, nachdem sie meine Büchse gefüllt hat, ans andere Ende des Raumes und leere die Kiste aus, Zoé schaut mir kurz nach. Als ich wieder zurückkomme, frage ich nach mehr. Zoé reagiert nicht auf mich. Sie ist völlig vertieft. Auf das Kartenset antwortet sie nicht. Zoé steht auf und holt das Becken. Nach einer Weile kommt sie wieder zurück und leert die Bohnen in ihr grosses Bohnenbecken zurück.	Gleich zu Beginn der Stunde setzt sich Zoé zum Bohnenbecken, allerdings nur kurz. Auch während der Stunde geht sie immer wieder für kurze Zeit zum Bohnenbecken.

Tabelle 8: Bereich Bohnenbecken

Reflexion und Interpretation:

Schon von Anfang an war das Bohnenbecken für Zoé interessant. Die Mutter von Zoé gab an, dass Zoé die Bohnen aller Wahrscheinlichkeit nach von der heilpädagogischen Früherziehung her kenne. Das kann ich mir gut vorstellen.

Das Spiel mit den Bohnen scheint eine beruhigende Wirkung auf Zoé zu haben, womöglich aufgrund der starken taktil-kinästhetischen Informationen, die sie dadurch erhält. Variationen sind kaum möglich. Obwohl Zoé auch während des Spiels mit den Bohnen teilweise auf ein Gegenüber eingehen kann, steht doch das Experimentieren, das Spüren und Erfahren im Vordergrund. Es scheint mir, dass sie sich durch diese taktil-kinästhetische Erfahrung in diesem Moment vermehrt spüren kann und dadurch an Sicherheit gewinnt. Am Ende der Therapieeinheit fällt auf, dass Zoé nur noch selten über längere Zeit am Bohnenbecken arbeitet. Meistens geht sie nur noch kurz dahin, um Sicherheit zu tanken. Jedoch scheint mir genau dieser kurze Gang zum Bohnenbecken sehr wichtig für Zoé zu sein, auch wenn dieser teilweise bereits stereotyp wirkt.

Weiterführungsmöglichkeiten:

Taktil-kinästhetische Informationen scheinen eine beruhigende Wirkung auf Zoé zu haben. Sie geben ihr Sicherheit. Zoé ist ein Mädchen, das diese Informationen benötigt, um sich wieder zu finden und sich auf sich selber konzentrieren zu können. Es wäre interessant zu schauen, inwieweit es koppelbar wäre, zuerst eine taktil-kinästhetische Wahrnehmung zu erfahren und anschliessend eine konzentrierte Arbeit zu leisten. Ich bin der Überzeugung, dass diese kurze taktile „Auszeit“ die nötige Ausdauer für andere Arbeiten erbringen kann. Dass diese taktile Erfahrung eine gewisse Stereotypie verkörpert, ist nicht auszuschliessen. Das Tasten im Bohnenbecken ist vergleichbar mit dem Blättern in den Heften. Zoé kann Geräusche erzeugen, kann Sachen mit ihren Händen erspüren und ist anschliessend meist konzentrierter und ruhiger als davor. Es scheint auch, dass sie diese taktil-kinästhetische Erfahrung in diesem Moment machen muss und braucht. Das Bohnenbecken scheint in der Sprache des Autismus ein *repetitives und stereotypes Verhaltensmuster* zu sein.

4.6 Ergebnisse zur taktil-kinästhetischen Wahrnehmung - Nachuntersuchung

Bei der diagnostischen Nachuntersuchung werden dieselben Prüfungsdimensionen abgeklärt, wie dies bei der Eingangsdiagnostik der Fall war.

4.6.1 DITKA

Tastmemory 1:

In der Kiste sind die jeweiligen Gegenstände doppelt: Muschel, Klammer, Holzviereck, Kugel, Marroni, schwarze Sandsäckchen.

Zuerst decke ich die Kiste auf und Zoé kann alle Gegenstände erblicken. Sie nimmt zuerst die zwei schwarzen Sandsäckchen heraus. Dann darf sie etwas herausnehmen. Doch sie nimmt nichts heraus. Ich nehme von jedem Gegenstand eines heraus. Das Gegenstück ist in der Schachtel. Nach einer längeren Pause kommt Zoé wieder an den Tisch. Sie soll das Gegenstück vom schwarzen Sandsäckchen finden. Zoé holt das Sandsäckchen heraus. Auch die zweite Muschel findet sie auf Anhieb. Die anderen möchte sie nicht mehr herausnehmen. Zoé weigert sich.

Für Zoé scheint die Aufgabe nach wie vor sehr komplex zu sein. Die Aufgabe nach Aufgabenstellung umzusetzen, ist nicht möglich.

Wertet man diese Aufgabe *quantitativ* aus, erreicht Zoé null von möglichen vier Punkten.

Steckbox:

Nach wie vor ist es Zoé möglich, die geometrischen Körper mit offenen Augen den Öffnungen der Steckbox zuzuordnen. Sie muss die Form jeweils mehrmals drehen, wie auch bei mehreren Öffnungen probieren, bis sie diese in die Öffnung führen kann.

Mit dem Tuch darüber schafft Zoé zwei von möglichen drei geometrischen Formen. Bei den ersten zwei Formen schaut Zoé nicht unter das Tuch. Es scheint, als würde sie sich erinnern, wo die richtige Öffnung ist. Sie macht von ihrer visuellen Merkfähigkeit Gebrauch. Bei der letzten Form hat Zoé Mühe. Sie hat zwar die richtige Öffnung erwischt, doch müsste sie den geometrischen Körper drehen. In diesem Moment drückt Zoé meine Hand weg, so dass das Tuch automatisch hoch rutscht und schaut unter das Tuch, um zu sehen, wie sie den Körper drehen soll.

Quantitativ gesehen erreicht Zoé mit offenen Augen Vollpunktzahl, sprich drei von drei möglichen Punkten. „Mit geschlossenen Augen“ hat Zoé zwei von möglichen drei Punkten.

Taststrasse:

Wiederum verwende ich die Taststrasse als Tastabfolge. Gefässe oder Töpfe sind mit Sand, Wasser, Zeitung, Watte und Reis gefüllt. Diese eben genannten Materialien sind auch schriftlich auf einem Blatt festgehalten. Zoé soll auf dasjenige Wort/Material zeigen, das sie soeben berührt hat.

Die Gefässe sind bedeckt, doch Zoé zieht beim Vorübergehen das Tuch mit und erblickt die Materialien darunter. Daraufhin entscheide ich mich, alles zu zeigen, die Wörter ebenfalls, und dann erneut abzudecken. Zoé möchte am liebsten experimentieren und mit den Materialien spielen.

Als ich sie wieder bedeckt habe, nehme ich zuerst das Gefäss mit den Steinen. Zoé zerreisst unterdessen das Blatt. Ich beschrifte einen Zettel neu.

Zoé befühlt das Material. Doch anschliessend zeigt sie nicht auf ein Wort. Wenn ich sie hinführe, schaut sie nicht auf ihre Hände. Sie scheint das Ganze nicht zu wollen, was sie durch Geräusche mitteilt. Schlussendlich breche ich die Aufgabe ab.

Interessant ist, dass Zoé vor der Aufgabe sehr gut gelaunt und fröhlich ist, doch nach der Aufgabe eher gereizt und traurig. Die Aufgabe scheint für sie eine wirkliche Stresssituation darzustellen.

Quantitativ gesehen erreicht Zoé hier null von möglichen fünf Punkten.

4.6.2 TAKIWA

Prüfungsdimension 5: Graphästhesie

Ich male eine geometrische Form, den Kreis, in die Handfläche von Zoé. Sie zeigt anschliessend auf das Viereck, das direkt neben dem Kreis liegt. Zoé steht auf. Mittels der Sanduhr versuche ich, ihr Interesse zu wecken, so dass sie sich wieder hinsetzt. Als dies nichts bringt, vereinfache ich die Aufgabe und zeichne auf die Rückseite des Blattes lediglich drei Formen, einen Kreis, einen Strich und ein Dreieck. Zoé geht nicht darauf ein.

Nachdem wir eine längere Pause eingelegt haben, setzt sich Zoé noch einmal an den Tisch und wir können die Aufgaben normal durchführen. Zoé erkennt den Kreis und zeigt diesen richtig auf dem Blatt. Das Dreieck und den Strich sind nicht ganz klar, da sie jeweils auf beide Formen zeigt. Dies kann nicht gewertet werden.

Quantitativ hat Zoé also einen von drei Punkten erreicht.

Prüfungsdimension 7: *Stereognosie von Objekten*

Wie auch vor der Therapieeinheit ist es für Zoé auch jetzt kein Problem, die Übungsaufgabe mit Sicht erfolgreich auszuführen. Die drei Aufgaben mit geschlossenen Augen führe ich direkt mit einem Tuch durch. Zoé gelingt es bei allen drei nicht, die korrekte Zuordnung zu machen.

Quantitativ erreicht Zoé, inklusive den Übungsaufgaben, einen von möglichen vier Punkten.

Zoé hatte Mühe, sich bei dieser Aufgabe auf das Wesentliche zu konzentrieren. Sie wollte nicht recht mitmachen und spielte lieber mit den Gegenständen, als die Aufgabe zu lösen. So klopfte sie beispielsweise mit der Muschel an den Knopf, um Geräusche entstehen zu lassen.

4.6.3 Fragebogen

Da die Verschriftlichung der Antworten des ersten Fragebogens für die Befragten sehr aufwändig war, entscheide ich mich dafür, die zweite Befragung wesentlich kürzer zu halten. Die Fragen kreisen nun hauptsächlich um die ausgearbeiteten Förderschwerpunkte aus dem ersten Fragebogen, Bewegung, Wahrnehmung und Kommunikation. Zusätzlich stelle ich noch drei weitere Fragen:

- Ist dir sonst noch etwas aufgefallen, abgesehen von diesen drei Bereichen?
- Falls es Veränderungen bzw. Fortschritte gegeben haben sollte, siehst du irgendeinen Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie?
- Stellt für dich Psychomotorik eine geeignete Therapieform für Zoé dar?

Die Fragebogen werden wiederum an die gleichen Personen verteilt. Im Folgenden sind diejenigen Punkte aufgelistet, in denen positive Veränderungen nach der Therapieeinheit festgestellt wurden. Diese Punkte wurden dem Kategoriensystem 2 entnommen, siehe S. 75, A5 Nachuntersuchung.

Fortschritte in folgenden Bereichen sind erkennbar:

Bewegung:

- Vermehrt Handlungen mit beiden Händen ausführen bzw. Hand-Hand-Koordination verbessert (Bsp. Reißverschluss schliessen, Schuhe anziehen, mit der Schere umgehen)
- Augen-Hand-Koordination beim Malen
- Initiative, Neugier (beginnt zu arbeiten)
- Umgang mit Stiften und Blättern (beschreibt bzw. bemalt Blätter, zerreisst diese oder schneidet sie in Stücke und bemalt dann die einzelnen Stücke weiter)

Wahrnehmung:

- Ausdauer, Explorationszeit (kann länger an etwas bleiben)

Taktil-kinästhetische Wahrnehmung

- Akzeptanz gegenüber Berührungen im Gesicht

Kommunikation:

- Lautiert vermehrt
- Neue Geräusche

Allgemein:

- Frustrationstoleranz erhöht
- Gut gelaunt

Zusammenhang: Erreichte Fortschritte und Psychomotoriktherapie

Auf die Frage, ob sie einen Zusammenhang zwischen den Fortschritten bei Zoé und der Psychomotoriktherapie erkennen, sind sich die Befragten einig. Sie sind sich unsicher, inwieweit die Psychomotoriktherapie der Ursprung dieser Veränderungen ist. Zoé besucht seit Sommer 2010 eine neue Klasse und profitiert nach wie vor von der Ergotherapie, wie auch von der Physiotherapie. Dies erschwert die Antwort auf diese Frage für die befragten Personen.

Geeignete Therapieform

Alle Befragten sehen die Psychomotoriktherapie als geeignete Therapieform für Zoé. Sie denken, dass Zoé von der Therapie profitieren könnte, zum Beispiel in den Bereichen Bewegungsplanung und Grafomotorik.

5 Diskussion

5.1 Zusammenfassung und Interpretation der Daten und Ergebnisse

Um die Daten und Ergebnisse der Tests, Inventare und Fragebogen überschaubar darzustellen, sind im Folgenden die Ergebnisse in Form von Diagrammen bzw. Tabellen abgebildet. Die einzelnen Ergebnisse werden direkt im Anschluss an die Abbildung reflektiert und analysiert.

5.1.1 DITKA

Abbildung 3: Ergebnisse DITKA

Auf dieser Abbildung sticht bei der Nachuntersuchung vor allem der gelbe Teil heraus. Dies ist die Aufgabe „Steckbox mit geschlossenen Augen“. Bei den anderen Aufgaben ist die erreichte Punktzahl überall identisch. Eine mögliche Erklärung für den Unterschied bei der Steckbox könnte in der visuellen Merkfähigkeit von Zoé liegen. Sie mag die Steckbox und hat die Übung während der Voruntersuchung ein paar Mal mit offenen Augen gemacht. Es könnte sein, dass sie sich daran erinnert, was wo gewesen ist. Eine weitere und mir viel plausibler erscheinende Erklärung für das gute Abschneiden in dieser Aufgabe ist die Tatsache, dass Zoé die Aufgabe als machbar betrachtet. Ohne nur einen kleinen Moment zu zögern, beginnt sie mit der Aufgabe ohne unter das Tuch zu schauen oder eine Miene zu verziehen. Sie traut sich das Lösen der Aufgabe zu und handelt. Da Zoé viele Erfolgserlebnisse im Psychomotorikraum bzw. an diesem Tisch erlebt hat, Selbstwirksamkeit erfahren konnte, kann sie nun auch an andere Aufgaben positiv herangehen und diese umsetzen.

Aufgrund der Komplexität der anderen beiden Aufgaben „Tastmemory“ und die „Taststrasse“, ergibt sich bei diesen keinen Unterschied.

5.1.2 TAKIWA

Abbildung 4: Ergebnisse TAKIWA

Im Vergleich der Ergebnisse des TAKIWA erkennt man die Differenz im Test der Graphästhesie. In der Voruntersuchung erreicht Zoé null Punkte, in der Nachuntersuchung einen. Zoé erkennt Formen. Sie kann auch mit ihren Fingern auf Sachen zeigen, doch fällt ihr die Kombination von Erspüren und Erkennen bzw. dem korrekten Zeigen in dieser Aufgabe schwer. In der Nachuntersuchung zeigt Zoé bedeutend geringere Sensibilität in den Händen auf, als dies noch bei der Voruntersuchung der Fall war. Dazu kommt, dass sie sich bei der Nachuntersuchung nach einer längeren Zeit des Verweigns an den Tisch zurücksetzt und für die Aufgabe wie gewappnet scheint. Sie weiss, dass wir diese jetzt machen müssen. Ihre innere Motivation, wie auch die geringere Sensibilität in den Händen, ausgelöst durch die taktil-kinästhetischen Erfahrungen in der Therapie, haben zu diesem Unterschied in der Graphästhesie beigetragen.

Bei den strukturierten Aufgaben des TAKIWA hat Zoé allgemein Mühe, sich für die Aufgaben zu begeistern. Es ist fraglich, ob dies an der Komplexität der Aufgaben liegt oder sie einfach keine Lust dazu hat. Es wäre auch möglich, dass sie Angst vor neuen Sachen und Anforderungen hat, die unmachbar erscheinen und neu sind.

5.1.3 Fragebogen

Förderschwerpunkte evaluiert aus erstem Fragebogen	Fortschritte evaluiert aus dem zweiten Fragebogen
<p>Bewegung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsabläufe bzw. Bewegungserfahrungen - Bewegungs- bzw. Handlungsplanung - Handlungen mit beiden Händen ausführen bzw. Hand-Hand-Koordination - Augen-Hand-Koordination - Unruhe verringern - Bewusstsein der Selbstwirksamkeit 	<p>Bewegung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vermehrt Handlungen mit beiden Händen ausführen bzw. Hand-Hand-Koordination verbessert (Bsp. Reissverschluss schliessen, Schuhe anziehen, mit der Schere umgehen) - Augen-Hand-Koordination beim Malen - Initiative, Neugier (beginnt zu arbeiten) - Umgang mit Stiften und Blätter (beschreibt bzw. bemalt Blätter, zerreisst diese oder zerschneidet sie in Stücke und bemalt dann die einzelnen Stücke weiter)
<p>Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explorationszeit - Ausdauer und Konzentrationsspanne <p><i>Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung vorwiegend über den Mund - Unter- bzw. Überempfindlichkeit an Körper, Gesicht, Füßen und Händen abbauen - Körpertonus bzw. Tonus in den Händen - Körperwahrnehmung bzw. Körpergrenzen 	<p>Wahrnehmung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ausdauer, Explorationszeit (kann länger an etwas bleiben) - Frustrationstoleranz (erhöht) <p><i>Taktil-kinästhetische Wahrnehmung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Akzeptanz gegenüber Berührungen im Gesicht
<p>Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunikation über die Kommunikationstafel bzw. Sprachcomputer 	<p>Kommunikation</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lautiert vermehrt - Neue Geräusche
<p>Tabelle 9: Ergebnisse Fragebogen</p>	<p>Allgemein</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frustrationstoleranz erhöht - Gut gelaunt

Wie man der obenstehenden Tabelle entnehmen kann, hat Zoé in den letzten drei Monaten Fortschritte erzielt. Diese sind nicht nur in der Bewegung ersichtlich, sondern auch in der Wahrnehmung und in der Kommunikation. Im Bereich der Persönlichkeit bzw. des emotionalen Wohlbefindens hat sich ebenso eine positive Veränderung vollzogen. Zoé ist stets gut gelaunt und ihre Frustrationstoleranz ist höher als zuvor.

In der Auswertung des zweiten Fragebogens wurde die Frage nach dem Zusammenhang der Psychomotoriktherapie und den Fortschritten gestellt. Alle Befragten konnten nicht direkt sagen, dass die Psychomotorik diese positiven Veränderungen hervorgebracht hat. Dies ist auch eine komplexe Frage für Aussenstehende und wird im Kapitel 5.4 noch einmal aufgegriffen.

Man kann jedoch mit grosser Bestimmtheit sagen, dass die Psychomotoriktherapie einen erheblichen Einfluss auf diese Fortschritte hatte. Allein schon therapieintern hat sich Zoé in dieser kurzen Zeit in einzelnen Bereichen weiterentwickelt, wie man dem Kapitel 4.5.2 Themenbereiche S. 35, entnehmen kann.

5.2 Beantwortung der Fragestellung

Die Fragestellung lautet:

Welche Veränderungen können bei einem autistischen Mädchen nach einer dreimonatigen psychomotorischen Therapieeinheit in dem Bereich taktil-kinästhetische Wahrnehmung festgestellt werden?

Bezüglich der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung kann aufgrund der Testergebnisse die Aussage gemacht werden, dass eine dreimonatige psychomotorische Therapieeinheit bei einem autistischen Mädchen positive Veränderungen mit sich führt. Das Ergebnis der Aufgabe „Steckbox mit geschlossenen Augen“, wie auch das Resultat in der Aufgabe „Graphästhesie“ zeigt deutlich, dass in diesen Bereichen die Therapie zu Fortschritten geführt hat. Zoé kann mit geschlossenen Augen bestimmte geometrische Objekte den Öffnungen der Steckbox zuordnen. In der Sprache des DITKAs bedeutet dies, dass Zoé nun auf der ersten Strukturstufe ist. Sie kann erkennen und unterscheiden, Figur-Grund differenzieren, kann sich an verinnerlichte Erfahrungen erinnern (Memorisation) und Zusammenhänge herstellen. Der Test in der Graphästhesie hat gezeigt, dass es Zoé nach der Therapieeinheit möglich ist, einige geometrische Formen, die mit Wattestäbchen auf die Handfläche gemalt werden, auf einer Bildvorlage zu zeigen. Dies ist ein hoch komplexer Vorgang. Es beinhaltet nicht nur die Wahrnehmung der Berührung sowie deren kognitive Vorstellung, sondern auch die Wiedererkennung auf dem Blatt bzw. die Augen-Hand-Koordination, um auf die richtige Form zu zeigen.

Zudem lässt Zoé, evaluiert aus dem Fragebogen, vermehrt Berührungen im Gesicht zu und ihre Hand-Hand- bzw. Augen-Hand-Koordination hat sich in gewissen Bereichen verbessert. Auch erhöhte sich ihre Explorationszeit sowie die Frustrationstoleranz.

5.3 Überprüfung der Hypothesen

Die folgenden Hypothesen wurden zu Beginn der Arbeit aufgestellt:

- Bei einem Kind, das das Autismussyndrom aufweist, kann eine psychomotorische Intervention zu Fortschritten führen.
- Psychomotorik kommt als mögliche Therapie für ein Kind mit Autismus in Frage.

Die erste Hypothese, dass eine psychomotorische Intervention bei einem autistischen Kind zu Fortschritten führen kann, kann bejaht werden. Durch die Ergebnisse, die in den Therapiektionen selbst, wie auch in den Untersuchungen erreicht wurden, erkennt man die positiven Veränderungen, die die psychomotorische Intervention zur Folge hat.

Ob Psychomotorik für ein Kind mit Autismus als mögliche Therapieform in Frage kommt, kann ausgehend von dieser Arbeit nicht beantwortet werden. Auch wenn die psychomotorische Therapieeinheit bei Zoé Erfolg hat und alle ihre Bezugspersonen Psychomotorik als geeignete Therapie betrachten, heisst das nicht, dass es auch bei anderen Kindern so sein muss. Laut Brit Schirmer (2006) sind zurzeit über 50 verschiedene Therapien bekannt. Da Menschen mit autistischen Störungen so verschiedenartig sind wie wir alle auch, gibt es nicht „die“ Therapie, sondern man muss immer von den gegebenen Stärken und Schwächen einer Person ausgehen. Sofern ein autistisches Kind Mühe bekundet, inneres Erleben mit äusseren Vorgängen zu verbinden, vielfältige sensorischen Erlebnisse sucht, die Verbindung zu seiner Umwelt nur schwer herzustellen vermag oder ständiges Wiederholen von Interaktionen benötigt, dann ist, wie Kathrin Keller (vgl. Kapitel 2.2.11) sagt, Psychomotorik eine geeignete Therapieform für ein autistisches Kind.

5.4 Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

Abschliessend kann zusammengefasst werden, dass die psychomotorische Therapieeinheit bei dem autistischen Mädchen Zoé zu Fortschritten geführt hat. Ob und inwieweit Psychomotorik allgemein als Therapieform bei autistischen Kinder in Frage kommt, muss von Fall zu Fall unterschieden werden und kann nicht grundlegend bejaht oder verneint werden.

Dass sich bei Zoé womöglich noch weitere Faktoren positiv auf die Ergebnisse in den Tests, Inventaren und Fragebogen ausgewirkt haben, ist nicht auszuschliessen. Man denke da an die tägliche Förderung in der heilpädagogischen Schule, die Ergo- wie auch die Physiotherapie und die Hippotherapie. Trotzdem hat sich in der Zeit, als Zoé in der Psychomotoriktherapie war, nicht nur ihre taktil-kinästhetische Wahrnehmung, wie die Tests und Inventare zeigten, differenziert, auch ihr Gemütszustand und ihre Frustrationstoleranz haben sich positiv verändert. Doch allem voran hat Zoé in den Stunden Selbstwirksamkeit erlebt (vgl. Kapitel 4.5.2 Themenbereiche, S. 35), was sich auf ihre Neugier, Initiative sowie auf ihre Ausdauer ausgewirkt hat und eine direkte Folge der Psychomotoriktherapie ist.

6 Schlussteil

6.1 Evaluation des Projektes

Diese psychomotorische Therapieeinheit war für alle Beteiligten etwas Besonderes. Nicht nur für mich, auch für Zoé und ihre Familie, die sich jeden Samstag die Zeit nahm, um in den Therapieraum zu kommen. Diese Zeit der praktischen Arbeit mit Zoé war sehr intensiv aus mehreren Gründen:

Um die Therapiestunden auf Video festhalten zu können, installierte ich jeweils zwei Kameras im Psychomotorikraum. Da dieser nicht quadratisch war, sondern mehrere Winkel und Ecken beinhaltet, war es auch mit zwei Kameras unmöglich, alles im Raum aufnehmen zu können. So musste ich stets priorisieren, was sich negativ auf das Filmmaterial auswirkte. Aus diesem Grund war es nicht möglich, die Filmsequenzen in Kapitel 4.5.2 Themenbereiche zu transkribieren. Für eine zukünftige Arbeit müsste man, um eine umfassende Filmanalyse machen zu können, jemanden haben, der das Geschehen mit der Kamera mitverfolgt. Am besten wäre eine vertraute Person, sodass das Kind möglichst unbeirrt bleibt. Ein weiterer Punkt, der für einen Kameraführer spricht, ist der Zeitaufwand. Die Analyse und Auswertung des vorhandenen Filmmaterials war sehr zeitintensiv. Da ich zwei Kameras installiert hatte, musste ich auch zwei Filme auswerten, was natürlich doppelt so viel Zeit in Anspruch nahm. Doch nicht nur das Filmen bzw. das Filmeauswerten war intensiv, nein auch die Stunden selbst. Vor allem zu Beginn war es nicht einfach, Zoé einschätzen und lesen zu lernen. Da Zoé nicht spricht, stellte ich häufig Hypothesen an und versuchte zu interpretieren. Dies führte mich teilweise auch auf Irrwege. Zoé hat mich gelehrt, weniger Vermutungen anzustellen, sondern genauer zu beobachten, sei es die Körpersprache zu beachten oder die Mimik und Gestik zu fokussieren. Dafür bin ich ihr sehr dankbar.

Da ich wissen wollte, ob sich Veränderungen auch im Schul- und Therapiealltag oder zuhause zeigen, verschickte ich Fragebogen. Die Auswertung war intensiver als ich vorerst annahm. Durch die Inhaltsanalyse bzw. das Kategoriensystem wurde allerdings Wertvolles aufgezeigt, so dass ich der Überzeugung bin, dass sich dieser Aufwand gelohnt hat.

Auch wenn die Ergebnisse im DITKA und TAKIWA klar Verbesserungen aufzeigten und auch der Fragebogen und die Analyse der Stunden Fortschritte vorwiesen, wäre es doch sinnvoll, über eine längere Zeit mit einem Kind arbeiten zu können. So wären klarere Ergebnisse und Rückschlüsse auf Therapieerfolge möglich.

Auch wenn diese Arbeit intensiv war und es von Vorteil wäre, über eine längere Zeit mit einem Kind zu arbeiten, hat sich der Aufwand für alles mehr als nur gelohnt.

6.2 Konsequenzen und Schlussfolgerungen für die Psychomotoriktherapie

Für meine zukünftige Arbeit als Psychomotoriktherapeutin konnte ich von dieser Arbeit stark profitieren. In erster Linie war die praktische Tätigkeit mit Zoé unglaublich bereichernd für mich. Sie schulte mich im genauen Beobachten, im konkreten Ansetzen an Ressourcen und Interessen von Kindern, wie auch in der klaren verbalen und non-verbalen Kommunikation.

Auch die Arbeit mit dem Umfeld von Zoé war ein wertvoller Einblick. Ich konnte so Einsicht nehmen in ein System, das voll und ganz funktioniert. Therapeuten, Lehrpersonen und die Familie tauschen sich miteinander aus und arbeiten an gemeinsamen Zielen. Auch ich wurde für kurze Zeit in dieses System aufgenommen und konnte von dieser Interdisziplinarität nur profitieren. Es ist wertvoll, auch wenn wir als Therapeuten in unserem Raum arbeiten, uns mit Berufskollegen auszutauschen und mit dem ganzen System zu arbeiten. Auch die Eltern gehören zu diesem System dazu und sind nicht wegzudenken. Diesen systemischen Gedanken möchte ich mir auch in meiner praktischen Tätigkeit als Psychomotoriktherapeutin stets präsent halten.

Abschliessend ist es mir wichtig zu betonen, dass die Psychomotoriktherapie ein enormes Potential hat, auch Menschen mit speziellen Förderbedürfnissen zu begleiten und zu betreuen. Durch die ressourcenorientierte Herangehensweise und die vielseitigen Therapiegestaltungsmöglichkeiten ist es uns Psychomotoriktherapeuten möglich, individuell auf die Stärken und Schwächen von Kindern einzugehen und über das Spiel und die Bewegung die Entwicklung zu unterstützen.

6.3 Ausblick und weiterführende Fragestellungen

Während meiner Arbeit mit Zoé und auch danach bei der Analyse und Verschriftlichung sind immer wieder Themen und Fragen aufgetaucht, die ich in meiner Arbeit nicht beantworten konnte, die jedoch meinerseits von grossem Interesse sind. Ausgehend von meiner Arbeit wären folgende Fragestellungen für weitere Arbeiten denkbar:

- Welche Auswirkungen kann die Psychomotoriktherapie, die über eine längere Zeit stattfindet, bei einem autistischen Kind haben?
- Welches sind in der Schweiz die meist angewandten Therapieformen für autistische Kinder? Gehört Psychomotorik dazu, warum nicht?
- Von welchen Interventionsformen wird in der Therapie mit autistischen Kindern vorwiegend Gebrauch gemacht? Unabhängig davon ob in der Logopädie, Psychomotorik-, Ergo- oder Physiotherapie.

6.4 Persönliche Stellungnahme

Zu Beginn war ich mir nicht sicher, in welche Richtung ich bei dieser Arbeit gehen wollte. Etwas Praktisches oder doch lieber eine reine Literaturarbeit? Ich entschied mich dann kurzerhand für eine Arbeit mit einem grossen praktischen Anteil. Da ich bereits wusste, dass ich meiner Arbeit das Thema Autismus zugrunde legen würde, war nur noch die Frage, was ich denn genau machen würde. Es dauerte nicht lange und ich wusste, dass ich mit einem Kind arbeiten möchte. Der ganze administrative Teil, Telefone, Raumreservation, Termine vereinbaren, machte mir grossen Spass. Ich mag es zu organisieren, was sicherlich auch in meiner zukünftigen

Arbeit hilfreich sein wird. Die Arbeit alleine zu machen, war nicht immer einfach. Ich genoss die Freiheiten, die ich mir so einräumen konnte, doch gleichzeitig musste ich alle Entscheidungen selber treffen. Dies wird auch in Zukunft so sein. Ob ein Kind in die Therapie kommen wird oder nicht, ist letztendlich die Entscheidung der Eltern, doch ob ich die Empfehlung dafür gebe oder nicht, bleibt bei mir.

Allgemein konnte ich in dieser Arbeit sehr viel profitieren. Ich konnte mich fachlich verbessern und auch das Verfassen einer grossen Arbeit mit all seinen Tücken bewältigen. Die Arbeit mit Zoé war Gold wert. Sie ist ein so offenes und fröhliches junges Mädchen, das mir nicht nur viel aufzeigte und weitergab, sondern das auch von der Therapieeinheit das für sich herausnahm, wovon sie profitieren konnte.

Im Hinblick auf die geeignete Therapieform ist mir durch Zoé und ihr Umfeld wieder einmal aufgezeigt worden, dass das Gesamtpaket an Therapie, Schulform und Elternhaus wichtig ist. Natürlich würde ich es begrüßen, wenn Psychomotorik als Therapieform bei autistischen Kindern in Betracht gezogen würde, doch schlussendlich zählt, dass das Kind, egal in welcher Therapie es ist, vom Angebot profitieren kann und so angenommen wird, wie es ist. Es soll möglichst an seinen Stärken angesetzt und in seiner Persönlichkeit angesprochen werden.

Literaturverzeichnis

- Bernard-Opitz, V.** (2005). *Kinder mit Autismus-Spektrum-Störungen (ASS). Ein Praxisbuch für Therapeuten, Eltern und Lehrer.* Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Bielefeld, J.** (1991). Zur Begrifflichkeit und Strukturierung der Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. In J. Bielefeld (Hrsg.), *Körpererfahrung. Grundlage menschlichen Bewegungsverhaltens* (2. Aufl.), S. 3-33. Göttingen: Verlag für Psychologie Hogrefe.
- Dodd, S.** (2007). *Autismus. Was Betreuer und Eltern wissen müssen.* München: Elsevier, Spektrum Akademischer Verlag.
- Eggert, D. & Wegner-Blesin, N.** (2000). *DITKA. Diagnostisches Inventar taktil-kinästhetischer Alltagshandlungen von Kindern im Vorschul- und Grundschulalter.* Dortmund: Borgmann.
- Fischer, K.** (2009). *Einführung in die Psychomotorik* (3. Auflage). München, Basel: Ernst Reinhardt.
- Goldstein, E.B.** (2008). *Wahrnehmungspsychologie. Der Grundkurs* (7. Auflage). Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Häussler, A.** (2008). *Der TEACCH Ansatz zur Förderung von Menschen mit Autismus. Einführung in Theorie und Praxis* (2. Auflage). Dortmund: Borgmann.
- Kiese-Himmel, C.** (2003). *TAKIWA. Göttinger Entwicklungstest der Taktile-kinästhetischen Wahrnehmung.* Göttingen: Beltz Test.
- Lee O'Neill, J.** (2001). *Autismus von innen. Nachrichten aus einer verborgenen Welt.* Bern: Hans Huber.
- Mayring, Ph.** (2008). *Qualitative Inhaltsanalyse* (10. Auflage). Weinheim, Basel: Beltz.
- Poustka, F., Bölte, S., Feineis-Matthews, S. & Schmötzer, G.** (2004). *Autistische Störungen.* Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Verlag für Psychologie Hogrefe.
- Pschyrembel, W.** (1982). *Klinisches Wörterbuch. Mit klinischen Syndromen und Nomina Anatomica* (254. neubearbeitete Auflage). Berlin, New York: Walter de Gruyter.
- Schirmer, B.** (2006). *Elternleitfaden Autismus.* Stuttgart: Trias.

- Steinhausen, H.C.** (2006). *Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen. Lehrbuch der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie* (6. neubearbeitete Auflage). München: Elsevier, Urban & Fischer.
- Von Loh, S.** (2003). *Entwicklungsstörungen bei Kindern. Medizinisches Grundwissen für pädagogische und therapeutische Berufe*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Wissenschaftlicher Rat der Dudenredaktion** (1999). *Duden. Das Fremdwörterbuch* (6. Auflage). Augsburg: Weltbild.
- Zimmer, R.** (2010). *Handbuch der Sinneswahrnehmung*. Freiburg, Basel, Wien: Herder.

Weiterführende Literatur

- Janert, S.** (2003). *Autistischen Kindern Brücken bauen*. München und Basel: Ernst Reinhard.
- Kiese-Himmel, C.** (1998). *Taktil-kinästhetische Störung*. Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Verlag für Psychologie Hogrefe.
- Rollett, B. & Kastner-Koller, U.** (2001). *Autismus. Ein Leitfaden für Eltern, Erzieher, Lehrer und Therapeuten* (2. überarbeitete und erweiterte Auflage). München, Jena: Urban & Fischer .
- Schmalenbach, B.** (2007). *Eine heilpädagogische Psychologie der Hand*. Luzern: Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik (SZH).
- Tassilo, K., Kormann, P. & Umbrach, S.** (2006). *Wahrnehmung, Wahrnehmungsstörungen und Wahrnehmungsförderung im Grundschulalter*. Stuttgart: W. Kohlhammer.

Verzeichnis der Online-Quellen

- Pilz, S. o.J. Internet: <http://www.farbenbild.at> [22.12.2010]
- <http://www.testzentrale.ch/> [27.12.2010]
- <http://www.kind-autismus.ch> [20.12.2010]

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Aus Poustka et al. (2004), tiefgreifende Entwicklungsstörungen	7
Tabelle 2: Komorbidität des frühkindlichen Autismus (Poustka et al., 2004)	13
Tabelle 3: Fernsinne (vgl. Von Loh, 2003)	17
Tabelle 4: Nahsinne (vgl. Von Loh, 2003)	17
Tabelle 5: Ressourcen/Förderschwerpunkte	29
Tabelle 6: Bereich Fingerfarben	36
Tabelle 7: Bereich Klettern	37
Tabelle 8: Bereich Bohnenbecken	38
Tabelle 9: Ergebnisse Fragebogen	45

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Symptome bei frühkindlichem Autismus	10
Abbildung 2: Entwicklungspsychologisches Modell der kinästhetischen Wahrnehmung (Eggert & Wegner-Blesin, 2000)	24
Abbildung 3: Ergebnisse DITKA	43
Abbildung 4: Ergebnisse TAKIWA	44

Anhang

Inhaltsverzeichnis

A1 Lebenslauf der Verfasserin	56
A2 Stundenverlauf	57
A3 Leeres Protokollblatt	66
A4 Fragebogen und Inhaltsanalyse / Kategoriensystem - Voruntersuchung	67
A5 Fragebogen und Inhaltsanalyse / Kategoriensystem - Nachuntersuchung	75
A6 Impressionen	81

A 1 Lebenslauf der Verfasserin

Personalien

Name: Olivia Gasser
Geburtstag: 20. Mai 1987
E-Mail: oliviagasser@gmx.net

Ausbildung

2008 - heute Studium der Psychomotoriktherapie an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik
Zürich (HfH)

2005 -2007 Kantonsschule Obwalden, Maturitätsabschluss
Schwerpunktfach: Philosophie, Pädagogik und Psychologie
Ergänzungsfach: Musik - Querflöte
Maturaarbeit: Legasthenie

2004 - 2005 Diplommittelschule Luzern

2001 - 2004 Sekundarschule Sarnen

Praktische Tätigkeiten

Zurzeit Vikariat als Psychomotoriktherapeutin in Sarnen

2008 Halbjähriger Aufenthalt in Spanien als Aupair bei vier Kindern, eines davon war Autist

2007 Halbjähriges Praktikum im Kinderspital Zürich in der Abteilung Kindergarten

A 2 Stundenverlauf

Im Folgenden werde ich auf die verschiedenen Stunden intensiver eingehen, als dies im Kapitel 4.4 möglich war:

Stunden	Geplante Therapieschwerpunkte	Effektive Therapiestunde
<p>1. Stunde 21.8.2010</p>	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kennenlernen - Beobachten - Kontaktaufnahme/ Beziehungsaufbau <p>Angebote: Hängematte Bohnenbecken Rutsche</p>	<p>Eine erste Kontaktaufnahme hat stattgefunden, der Grundstein für eine Beziehung wurde gelegt. Aus diesem Grund wurden die Stundenziele erreicht.</p> <p>Hängematte: Zoé sitzt in der Hängematte und ich stehe vor ihr. Über einen kleinen Gummireifen, den sie in den Händen hält und ich ebenfalls, kann sich Zoé in Schwung bringen. Anschließend versuche ich, sie über die Füße anzustossen. Zoé scheint dies zu mögen. Sie lacht.</p> <p>Bohnenbecken: Zoé spielt angeregt mit den Bohnen. Sie füllt hauptsächlich ein, aus und um. Sie verweilt nur eine kurze Zeit.</p> <p>Ball: Zoé nimmt viele Bälle hervor, dann nimmt sie mich an der Hand und führt mich auf einen Stuhl. Sie gibt mir einen Ball. Ich interpretierte dies so, dass ich selbst mit einem Ball spielen sollte. Ein gemeinsames Spiel mit den Bällen findet nicht statt. Sie scheint es amüsant zu finden, wenn die Bälle herumrollen.</p> <p>Klavier: Zoé steht vor dem Klavier. Ich zeige ihr, wie man richtig hinsitzen muss und wie man die Finger halten soll. Zoé kann die Anweisungen korrekt umsetzen. Am Klavier zeigt sie wenig Ausdauer.</p> <p>Körperlockerung: Ich darf Zoé die Waden lockern, wie auch die Arme.</p> <p>Spezielles: Spiegelung: Ich spiegle die Bewegungen von Zoé. Zuerst ist sie irritiert und dann bewegt sie sich ganz normal weiter. Bürotür: Zoé möchte zur Bürotür hinein, ich sage ihr, dass dies verboten sei. Zoé probiert es wieder und ich sage ihr, dass dies nicht ginge. Zoé lacht und scheint die Situation zu verstehen.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Allgemein war Zoé zu Beginn sehr nervös und machte den Eindruck, unsicher zu sein. Gegen Ende der Stunde wurde sie ruhiger und sicherer. Allgemein fanden nur wenige Momente des Verweilens statt, die über längere Zeit andauerten. Zoé probierte viele verschiedene Sachen aus.</p>
<p>2. Stunde 4.9.2010</p>	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben aus dem DITKA durchführen <p>Angebote: Hängematte Bohnenbecken</p> <p>Die zwei Angebote können als bekanntes Material zu Beginn und am Ende der Stunde, wie auch zwischen den einzelnen Testaufgaben genutzt werden.</p>	<p>Die Aufgaben des DITKA konnten durchgeführt werden, das Stundenziel wurde somit erreicht.</p> <p>DITKA: Ich versuche sie bei den Aufgaben zu motivieren, in dem ich sage, dass sie dies bestimmt gut mache. Zoé führt die Aufgaben konzentriert aus, sie bleibt bis zu sechs Minuten bei einer Aufgabe, was mich sehr erstaunt. Ergebnisse siehe Kapitel 4.3.1.</p> <p>Hängematte: Am Anfang und Schluss der Stunde liegt Zoé in der Hängematte. Ich singe ihr das Anfangs- bzw. Abschlusslied vor.</p> <p>Ball: In einer „Pause“ blättert Zoé nicht mehr im Heft, sondern holt einen Ball, den wir uns zwei Mal hin und her werfen können.</p> <p>Ballmassage: Am Schluss der Stunde legt sich Zoé auf die Matte. Ich rolle ihr mit ihrem kleinen Noppenball über ihre nackten Füße. Zoé scheint es zu genießen. Von den Füßen gehe ich über die Waden zu den Oberschenkeln und zu den Armen. Ich benenne die jeweiligen Körperteile. Als ich wieder bei den Füßen angekommen bin, nimmt Zoé den Ball selbst in die Hand und beginnt ihre Füße und Beine mit dem Ball abzurollen.</p>

		<p>Spezielles: Heft: Zoé hat heute ein Heft zum Blättern dabei. Es ist überhaupt kein Problem für Zoé, das Heft während den Aufgaben zur Seite zu legen.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé war heute sehr fröhlich und aufgestellt. Sie lachte viel. Zoé wirkte sehr selbstsicher und schien sich wohl zu fühlen. Sie konnte sich sehr gut konzentrieren und zeigte Ausdauer. Am Ende war sie müde.</p>
3. Stunde 11.9.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben aus dem TAKIWA durchführen <p>Angebote: Hängematte Bohnenbecken</p>	<p>Das Stundenziel wurde nicht erreicht.</p> <p>Zoé war heute krank. Sie lag während ca. einer halben Stunde in der Hängematte und schloss regelmässig ihre Augen. Sie schien fast einzuschlafen. Ich sang ihr Lieder vor und schaukelte sie hin und her.</p>
4. Stunde 18.9.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben aus dem TAKIWA durchführen <p>Angebote: Hängematte Bohnenbecken</p> <p>Die zwei Angebote sollen als bekanntes Material zu Beginn und am Ende der Stunde, wie auch zwischen den einzelnen Testaufgaben genutzt werden.</p>	<p>Die Aufgaben konnte ich durchführen, doch nicht alle wie geplant. Das Stundenziel betrachte ich trotzdem als erreicht.</p> <p>TAKIWA Die Aufgaben des TAKIWA waren sehr komplex. Die Auswertungsergebnisse sind unter Kapitel 3.4.2 ersichtlich.</p> <p>Bohnenbecken: Zoé füllt um, kann Bohnen in „meine Büchse“ einfüllen. Zoé zeigt Ausdauer, sie arbeitet knapp vier Minuten mit den Bohnen. Anschliessend wirkt sie ruhiger als davor.</p> <p>Ball: Zoé nimmt einen Ball hervor und es gelingt uns, diesen mehrere Male hin und her zu werfen. Zoé gelingt es, den Ball zu fangen.</p> <p>Klavier: Spiel mit dem Klavier. Wir beide drücken zuerst die Tasten. Anschliessend spielt sie alleine und ich singe zu ihren Tönen.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé schien wieder fit zu sein. Sie gab viele Laute von sich. In den Aufgaben des TAKIWA fiel es ihr schwer, die Konzentration und Ausdauer aufrecht zu erhalten. Durch die taktil-kinästhetische Anregung mit den Bohnen wurde sie ruhiger.</p>
5. Stunde 25.9.2010	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Variationen einbringen - Längere Zeit über an etwas bleiben - Körper wahrnehmen (Hängematte) - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung <p><i>Feinmotorisches Angebot:</i> Material für Bohnenkiste bereitstellen: Zange, kleine Schaufel, Löffel, Gabel etc.</p> <p>Angebote: Variation Hängematte</p> <p>In der Hängematte werden viele, ca. 20 Säckchen auf den Körper von Zoé gelegt.</p>	<p>Die Stundenziele, Variationen einbringen, sowie über längere Zeit an etwas bleiben, wurden erreicht. Ebenso konnte Zoé mit dem bereitgestellten Material hantieren.</p> <p>Bohnenbecken: Zoé spielt insgesamt ungefähr 15 Minuten mit den Bohnen, sie füllt um, sitzt hinein, erprobt mit den Füßen und Händen. Sie füllt, wenn ich sie frage, in mein Glas ein. Zoé experimentiert mit der Büchse. Sie macht Geräusche damit. Ich imitiere sie. Wir lachen beide.</p> <p>Zum Abschluss müssen wir alle Bohnen wieder verräumen. Diejenigen, die aus dem Becken herausgefallen sind, sammelt Zoé ebenfalls gekonnt ein. Sie schult ihre Augen-Hand-Koordination.</p> <p>Bälle: Zoé wirft mir einen Ball zu und kann ihn abfangen. Der Ball geht nur zwei Mal hin und her.</p> <p>Hängematte: Ich benenne jeweils den Körperteil, auf den ich ein Säckchen lege. Zoé kann ruhig in der Hängematte liegen und die Säckchen auf ihrem Körper lassen. Teilweise nimmt sie eines weg und legt dieses an einem anderen Ort hin. Nach ungefähr zehn Säckchen, wirft sie allesamt auf den Boden und steht dann auf.</p> <p>Als sie nach einer Weile wiederum in die Hängematte steigt, stosse ich sie zuerst an ihren Füßen. Anschliessend krieche ich unter die Hängematte und stosse sie manchmal am Rücken, manchmal an den Füßen an, ohne dass mich Zoé sieht. So soll sie spüren, an welcher Stelle ich sie berühre. Zoé wird, während ich sie über ihre Füße anstosse, ganz still.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé war eher ruhig an diesem Morgen. Sie beschäftigte sich äusserst intensiv und ausdauernd mit den Bohnen. Zoé experimentierte. Sie war bei der Sache.</p>

<p>6. Stunde 2.10.2010</p>	<p>Stundenziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variationen einbringen/ Wiederholung - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung <p>Feinmotorisches Angebot: Fingerfarben mit dem Ziel, beide Hände zu benutzen, zu ertasten, erspüren und zu experimentieren.</p> <p>Angebote: Variation Hängematte Variation Bohnenbecken</p> <p>In der Nähe der Hängematte bringe ich ein Seil an, das als Verbindungsstück dienen soll. Zoé kann sich so selbst in Bewegung setzen. Ebenso sind Klötze vorhanden, die wie ein Turm gestapelt werden können, um Selbstwirksamkeit zu erfahren. Im Bohnenbecken werden Fremdgegenstände hineingelegt, die Zoé erkennen und herausnehmen kann.</p>	<p>Das feinmotorische Angebot war ein voller Erfolg. Die Variationen, sei es bei der Hängematte oder dem Bohnenbecken, beeindruckten Zoé wenig und sind somit als Stundenziel nicht erreicht.</p> <p>Fingerfarben: Das Blatt habe ich an der Wand angebracht, sodass Zoé das Blatt im Stehen mit den Fingerfarben bemalen kann. Zoé traut sich nicht an die Wand zu gehen, wirkt nervös und unsicher. Vielleicht hat sie noch nie im Stehen gemalt? Nach längerem Versuch, verschiebe ich das Ganze auf den Tisch. Zoé ist sogleich aktiv. Die aktive Hand ist vor allem die rechte, diese nimmt nämlich die Farbe aus dem Becher. Da es nur eine kleine Öffnung hat, kann Zoé nur wenige Finger zum Herausnehmen der Farben benutzen. Beim Verstreichen der Farbe nimmt sie beide Hände zur Hilfe. Die Hände gehen im gleichen Rhythmus nach vorne und zurück. Im Grunde genommen ist es nicht die ganze Hand, die aktiv ist, sondern lediglich die Fingerkuppen. Nach dem Malen mit den Fingerfarben waschen wir die Hände. Zoé geht nur mit den Fingerkuppen unter das Wasser. Es könnte sein, dass sie eine Überempfindlichkeit bezüglich der Temperatur aufweist.</p> <p>Hängematte: Immer wieder geht Zoé für kurze Zeit in die Hängematte. Am Seil hat sie wenig Interesse. Sie nimmt es zwar in den Mund und scheint zu realisieren, dass wir über das Seil in Kontakt stehen, doch ansonsten bleibt es unberührt. Die Klötze möchte Zoé aus irgendeinem Grund nicht umwerfen. Sie zieht absichtlich ihre Beine an, so dass sie die Klötze nicht berührt.</p> <p>Bohnenbecken: Gleich zu Beginn der Stunde „stürzt“ Zoé auf das Bohnenbecken. Es scheint, dass weniger das taktile im Vordergrund steht, sondern die auditive Wahrnehmung, das Geräusch der Bohnen, wie sie aufeinanderklappern oder die Büchsen, die aneinandergeschlagen werden, faszinieren sie. Die Fremdgegenstände spielen keine Rolle.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé hatte das Malen mit den Fingerfarben sehr genossen. Ich werde es nächstes Mal sicher noch einmal anbieten. Interessant war, dass sie praktisch nur mit den Fingerkuppen malte. Variationen interessierten sie heute nicht.</p>
<p>7. Stunde 9.10.2010</p>	<p>Stundenziele:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Variationen - intensiver etwas erleben - längere Zeit über verweilen - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung <p>Feinmotorisches Angebot: Fingerfarben mit Sand darin, um die taktil-kinästhetische Wahrnehmung anzuregen.</p> <p>Angebote: Variation Bohnen- becken Säckchen mit ver- schiedenen Karten 2x3</p> <p>Im Bohnenbecken stehen erneut andere Geräte zur Verfügung, lediglich ein grosser und ein kleiner Löffel. Falls wir Zeit haben, möchte ich versuchen, aus einem Sack Karten mit verschiedenen Oberflächen zu ertasten. Um dies einzuführen, kann Zoé zuerst alle herausnehmen und betrachten und anschliessend paarweise herausnehmen.</p>	<p>Die Stundenziele wurden bezüglich der Fingerfarben erreicht. Zoé konnte stärker in die Wahrnehmung gehen und schien die Variation mit dem Sand zu mögen.</p> <p>Fingerfarben mit Sand: Zuerst ist nur die rechte Hand aktiv, dann benutzt Zoé beide Hände. Die ganze Hand mit Handinnenfläche ist am Vorgang beteiligt. Ich nehme eine beobachtende, kommentierende Haltung ein. Zoé arbeitet aus dem ganzen Oberkörper heraus und kann Druck auf das Blatt geben. Sie spürt ihre Hände intensiv. Kurz darauf möchte sie ihre Hände waschen gehen. Ich gebe ihr ein neues Blatt. Zoé arbeitet weiter. Der Sand scheint ihr zu gefallen. Sie ist richtig vertieft und konzentriert. Sie liebt es, zu experimentieren. Die Farben müssen jeweils ganz aufgebraucht sein. Das Waschen der Hände macht Zoé wenig Spass, vor allem, wenn es länger dauert.</p> <p>Bohnenbecken: Zu Beginn möchte Zoé alleine mit den Bohnen spielen. Sie geht nicht auf mein Interaktionsangebot ein. Aus diesem Grund tue ich so, als ob ich etwas anderes mache. Zoé macht unterdessen Geräusche mit den Bohnen und schüttelt die Büchsen, welche Bohnen enthalten. Sie schaut immer wieder zu mir hoch. Es scheint, als ob sie sich versichern wolle, dass ich sie beachte. Ich unterstütze das Handeln von Zoé kommentierend. Als Abschlusspiel wählt Zoé erneut die Bohnen. Ich schaue ihr zu. Zoé geht mit den Füßen hinein und schüttelt die Büchsen.</p> <p>Klavier: Zoé geht zum Klavier. Ich zeige ihr noch einmal, wie man sich hinsetzt, Zoé spielt und ich höre ihr gespannt zu. Sie geht weg. Wenig später sage ich, sie solle wieder ans Klavier kommen. Ich frage sie, ob ich mitsingen dürfe. Zoé sagt „ja“. Kurze Zeit musizieren wir zusammen.</p> <p>Sack mit drei verschiedenen Teppicharten: Zuerst möchte Zoé nicht an den Tisch kommen. Sie wird laut und dreht sich weg. Ich bleibe ruhig und sage ihr, sie solle doch kommen, es sei nichts Schlimmes. Nach einiger Zeit des Herumgehens kommt sie doch zu mir an den Tisch und arbeitet ruhig und konzentriert, als ob vorher nichts gewesen sei. Sie sortiert die verschiedenen Teile paarweise. Sie schaut, ob sie die jeweiligen Paare zu einem Stück verbinden kann, ähnlich wie ein Puzzle zusammensetzbar ist. Dies klappt jedoch nicht, da man die Teile nicht verbinden kann. Zoé steht auf und geht dann zur Hängematte.</p>

		<p>Hängematte: Über einen grossen Reifen haben wir Kontakt zueinander. Zoé kommt in Schwung. Die Arme sind nicht gestreckt. Auch wenn ich fester ziehe, bleiben sie stets leicht gebeugt. Wir singen das Abschlusslied.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé war sehr vertieft beim Malen mit den Fingerfarben und dem Sand darin. Sie mochte es zu „werken“ und zu experimentieren. Es schien, als ob sie richtig ins Geschehen eintauchte und voll und ganz bei der Sache war. Heute war das erste Mal, dass Zoé etwas zuerst wirklich nicht wollte. Sie mochte nicht an den Tisch kommen, auf dem der Sack mit den Karten lag. Zuerst wusste ich nicht, was das Problem war und wie ich reagieren sollte. Hatte sie einfach keine Lust oder hatte sie Angst vor etwas? Ich liess sie einen Moment und versuchte, verbal auf sie einzugehen. Ich sagte, dass da nichts Schlimmes darin sei. Zoé kam nach einer Weile und setzte sich an den Tisch.</p>
<p>8. Stunde 16.10.2010</p>	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Variation/Wiederholung - Ideen von Zoé vermehrt aufnehmen - Vertraut machen mit verschiedenen Materialien - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung <p><i>Taktil-kinästhetisches Angebot:</i> Mit Toilettenpapier einzelne Körperteile einwickeln.</p> <p>Angebote: Kastanien anstelle von Bohnen nehmen und evtl. eine Linie damit legen. Rutsche</p> <p>Versuch Körperwahrnehmung: Umhüllung / Spiel mit Toilettenpapier</p>	<p>Die Kastanien, als Variation zu den Bohnen, schienen Zoé gleichgültig zu sein. Beim Toilettenpapier war es ähnlich wie mit den Bohnen. Den Wunsch, zu rutschen, nahm ich auf, wie auch die Idee, mit Leim zu arbeiten.</p> <p>Kastanien im Bohnenbecken: Gleich zu Beginn setzt sich Zoé zum Kastanienbecken. Es scheint ihr keinen Unterschied zu machen, ob es Kastanien oder Bohnen sind. Sie macht Geräusche und arbeitet hauptsächlich mit der Schaufel und dem grossen „Schöpflöffel“. Ich nehme eine kleine Plastiktasche und Zoé füllt Kastanien in diese ein. Über das Modellernen versuche ich ihr Variationen aufzuzeigen. Ich mache mit Kastanien eine Reihe. Zoé beeindruckt dies wenig. Sie macht weiterhin Geräusche, indem sie mit der Schaufel auf die Büchse klopft und füllt die Kastanien in verschiedene Gefässe um. Dann stoppt sie abrupt und setzt sich auf die grosse Matte.</p> <p>Rutsche: Zoé hat die Wahl zwischen Rutsche und Klavier. Sie entscheidet sich für die Rutsche. Bevor sie auf die Rutsche geht, holt sie Bälle hervor. Wir zählen jeweils auf drei und lassen die Bälle hinunterrollen. Ich sage den Vers „1, 2, 3, rugele, rugele, rugele“. Auch Zoé lässt einen Ball hinunterrollen. Doch nicht nur die Bälle rollen die Rutsche herunter, auch Zoé rutscht insgesamt vier Mal.</p> <p>Toilettenpapier: Toilettenpapier wickle ich um Zoés Beine und Arme. Ich versuche, das Papier möglichst satt anzubringen, damit sie etwas spürt, aber dennoch nicht zu fest, da dies sonst ein beklemmendes Gefühl auslösen könnte. Zoé lässt es geschehen. Nach einer Weile reisst sie das Papier wieder weg.</p> <p>Collage: Zoé hält ein Heft in der Hand. Da sie dieses immer wieder in Stücke reisst, hatte ich die Idee, ein Produkt daraus zu machen. Zoé möchte mit dem Leim arbeiten. So zerreise ich die erste Seite des Heftes und Zoé führt es fort. Sie leimt anschliessend die einzelnen Stücke auf ein Blatt. Zoé benutzt vorerst nur die rechte Hand. Ich führe ihre linke Hand ebenfalls auf den Tisch. Diese soll das Blatt halten. Der Leimstift landet immer wieder im Mund von Zoé, sodass ich mich für die Benutzung des Tubenleimes entscheide. Zoé scheint die Arbeit zu mögen. Es ist sehr anstrengend für sie, besonders mit dem Tubenleim. Nach ca. vier Minuten macht sie eine Pause und arbeitet kurz darauf wieder weiter. Insgesamt kann sie ungefähr zehn Minuten an ihrer Arbeit verweilen.</p> <p>Spezielles: Hängeleiter: Zoé interessiert sich das erste Mal dafür. Sie geht allerdings nicht hoch, sie berührt diese lediglich. Zuschauer: Zoé führt mich zu einem Stuhl. Ich setze mich hin. Zoé rennt daraufhin umher und scheint es toll zu finden, dass ich sie im Auge behalte.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé war heute eher nervös. Sie ging wie ein Wirbelwind umher. Erst am Tisch, beim Gestalten der Collage, wurde sie ruhiger und konnte konzentriert arbeiten. Ich glaube, der Tubenleim war eine gute Wahl. Da man bei diesem mehr Druck geben muss, damit Leim herauskommt, musste Zoé auch mehr Kräfte mobilisieren. Ich unterstützte sie dabei, dass sie die Tube richtig hält und genügend Farbe herauskommt.</p>

<p>9. Stunde 23.10.2010</p>	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Variationen einbringen - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung - mehr mit Karten kommunizieren - vertieft wahrnehmen können <p><i>Feinmotorisches Angebot:</i> Säckchen, gefüllt mit verschiedenen Materialien</p> <p>Angebote: Variation: Bohnenbecken (einfüllen in ein Gefährt, umfüllen, verschieben)</p> <p> Wiederholung Säckchen (drei ver- schiedene ausprobieren) Rutsche</p>	<p>Das Ziel, heute die Ja-Nein-Karten vermehrt einzusetzen, wurde nicht erreicht. Die Variation mit dem Bohnenbecken nahm Zoé zur Kenntnis, schien jedoch wenig Freude daran zu haben. Auch die Säckchen fand sie nicht interessant.</p> <p>Bohnenbecken: Wie die letzten Male geht Zoé gleich zu Beginn wieder zum Bohnenbecken. Sie füllt um, sitzt hinein, steigt wieder hinaus, setzt nur die Füße hinein und spürt intensiv das Material. Dieses Mal habe ich kein Material im Bohnenbecken. Alles liegt nebenan in einer separaten Kiste. Zoé holt eigenständig jenes Material heraus, das sie braucht. Zoé exploriert. Sitzt nochmals hinein, und bleibt 4 Minuten und 40 Sekunden voll und ganz vertieft dabei.</p> <p>Erneut geht Zoé zum Bohnenbecken. Sie macht Geräusche mit den Büchsen. Heute nimmt sie die Bohnen in den Mund. Auf mein Verlangen spuckt sie diese wieder aus.</p> <p>Nun ist mein Ziel, den Wagen bzw. das Gefährt einzubeziehen, sodass Zoé Variationen erleben und erfahren bzw. am Modell lernen kann. Zoé ist völlig im Spiel und reagiert nur wenig auf mich. Ich fahre mit dem Wägeli, nachdem sie meine Büchse gefüllt hat, ans andere Ende des Raumes und leere die Kiste aus. Zoé schaut mir kurz nach. Wieder zurück, frage ich nach mehr. Zoé reagiert nicht auf mich. Sie ist völlig vertieft. Auf das Kartenset antwortet sie nicht. Zoé steht auf und holt das Becken nach einer Weile wieder zurück und leert die Bohnen in ihr grosses Bohnenbecken.</p> <p>Hängematte: Zoé sitzt hinein. Sie hat eine gute Grundspannung. Sie ruht sich aus.</p> <p>Säckchen: Zoé weigert sich zuerst, an den Tisch zu kommen. Ich fordere sie trotzdem auf zu kommen. Zoé beginnt weinerlich zu sein, doch sie setzt sich an den Tisch und malt mit den Farbstiften. Mit den Säckchen streicht sie über das gemalte hinweg, dies zuerst mit beiden Händen, dann mit einer. Als ich den Sack mit den drei verschieden passenden Säckchen hervornehme, findet es Zoé überhaupt nicht mehr lustig und scheint jetzt richtig aufgewühlt zu sein.</p> <p>Nach einigen beruhigenden Worten wird Zoé wieder stiller und setzt sich ans Klavier.</p> <p>Klavier: Zoé setzt sich gekonnt ans Klavier. Sie platziert ihre Füße und Hände. Sie spielt einige Töne. Zuerst hat Zoé einen runden Rücken, doch nach nur wenigen Tönen, verändert sich ihre Haltung und sie sitzt mit geradem Rücken am Klavier.</p> <p>Rutsche: Zum Schluss rutscht Zoé noch zwei Mal hinunter.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Heute war Zoé nicht so aufgestellt wie sonst. Sie war sehr weinerlich und lachte nur wenig. Auf Interaktionen ging sie kaum ein. Sie kommunizierte praktisch nicht mit den Karten. Ihr Gemütszustand hatte auch Auswirkungen auf ihre Frustrationstoleranz. Vielleicht hatte sie eine schwere Woche? Vielleicht schmerzte es sie am Po, da sie Durchfall hatte? Überraschend war heute, dass Zoé alleine ans Klavier gesessen ist und alleine zu spielen begann.</p>
<p>10. Stunde 6.11.2010</p>	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Gezielt darauf achten, was Zoé heute braucht - Interaktion und Kommunikation durch Gesten, Mimik suchen - Längere Zeit über an der Feinmotorik arbeiten <p><i>Feinmotorisches Angebot:</i> Knete</p> <p>Angebote: Exploration mit grossem roten Ball, Bälle mit ver- schiedenen Oberflächen am Boden rollen</p>	<p>Die Interaktion und Kommunikation durch Gestik und Mimik gelang. Zoé schien es zu entsprechen, dass ich praktisch nie die Karten benutzte. Heute gab Zoé viele Impulse, die ich aufnahm. Sie wollte nicht mit der Knete spielen, doch lieber mit den Neocolor. Da Zoé so ebenfalls an der Fein- bzw. Grafomotorik arbeitete, fand ich dies sehr passend.</p> <p>Ball Zoé gibt mir den Ball. Sie gibt mir zu erkennen, dass ich mit diesem spielen soll. Zoé schaut dabei zu. Den Ball auf dem Boden zu rollen, scheint sie nicht zu interessieren.</p> <p>Hängematte: Zoé sitzt in der Hängematte, ich nehme sie an den Füßen und mache das Geräusch „schschschsch“. Zoé lacht herzlich. Ich berühre sie praktisch nur an den Zehen, was sie zu kitzeln scheint.</p> <p>Bohnenbecken: Zuerst geht Zoé nur kurze Zeit zum Bohnenbecken. Als ich mich zu ihr hinsetze, scheint sie nicht mehr weiter mit den Bohnen spielen zu wollen.</p> <p>Nach einer Weile des Umherrennens, setzt sie sich wieder auf den Boden zu den Bohnen. Ich lasse sie dieses Mal alleine und male unterdessen an der Wand ein Bild mit Neocolor-Farben. Zoé nimmt alle Gegenstände aus einer Kiste, die sie für die Bohnen braucht. Sie leert die ganze Kiste aus. Einige Gegenstände verräumt sie. Zoé benutzt den kleinen silbernen Löffel. Es fällt auf, dass Zoé heute nur mit den feinen Löffeln arbeitet, welche mehr feinmotorisches Geschick erfordern.</p>

		<p>Zoé schaut immer wieder zu mir hoch. Womöglich will sie sich versichern, dass ich noch da bin und sie sehe. Nach einer Weile nimmt Zoé ein paar Bohnen in den Mund und steht dann auf.</p> <p>Knete: Zoé beginnt die Knete auseinanderzureissen und in die zwei verschiedenen Gefässe zu verteilen. Zoé leert um. Auf Anfrage gibt sie mir ein Stück und ich kann auch kneten. Nach relativ kurzer Zeit möchte Zoé nicht mehr kneten, sondern mit den dicken Neocolor-Stiften etwas malen oder zeichnen.</p> <p>Zeichnen: Zoé nimmt die Neocolor-Stifte hervor und ich das Blatt. Es fällt auf, dass sie ihre Hand wechselt. Wenn sie auf der rechten Seite des Blattes etwas zeichnet, schreibt sie mit der rechten Hand, ansonsten mit der linken. Sie nimmt jetzt alle Stifte aus dem Behälter. Nach einer kurzen Pause zum Blättern, arbeitet Zoé konzentriert und mit grosser Ausdauer. Sie benötigt mehrere Blätter.</p> <p>Klavier: Zum Abschluss wählt Zoé das Klavier. Zoé bewegt sich und ich begleite ihre Bewegungen musikalisch.</p> <p>Spezielles: Seile: Zoé interessiert sich heute sehr für die Seile. Mit denjenigen, welche auf dem Boden sind, spielt sie, die aufgehängten Seile berührt sie nur.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé war heute überaus fröhlich und aufgestellt. Am besten gefiel ihr heute die Hängematte. Ich kitzelte sie ein wenig an den Füssen bzw. an den Zehen, während ich sie ansties. Zoé lachte herzlich. Heute war es das erste Mal, dass Zoé eine längere Zeit mit den Neocolor gezeichnet hatte. Sie machte immer wieder mal eine Pause, doch waren diese nur kurz. Auffallend war das Abwechseln von rechter und linker Schreibhand. Zoé konnte sich gut alleine beschäftigen, besonders mit dem Bohnenbecken. Zwischendurch machte sie einen Kontrollblick. Heute wollte sie nicht mehr aufhören mit der Stunde.</p>
<p>11. Stunde 13.11.2010</p>	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigeninitiative (Wahlfreiheit) unterstützen - Taktil-kinästhetische Wahrnehmung <p><i>Feinmotorisches Angebot:</i> Rasierschaum</p> <p>Angebote: Hängematte mit Matte davor, sodass sie sich selber anstossen kann. Wiederholung: Sitzen, Bälle mit verschiedenen Oberflächen rollen</p>	<p>Zoé ist auf das feinmotorische Angebot eingegangen und hat so an der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung gearbeitet. Die Freiheit zu wählen nutzte Zoé aus. Sie bestimmte den Inhalt des Beginns, wie auch das Spiel am Ende mit dem Klavier bzw. mit den Seilen.</p> <p>Bohnenbecken: Zu Beginn, bevor wir das Anfangslied singen, beschäftigt sich Zoé kurz mit den Bohnen. Anschliessend noch einmal, bevor wir mit dem Rasierschaum arbeiteten. Zoé beschäftigt sich allerdings heute nur sehr kurz mit den Bohnen.</p> <p>Hängematte: Während ich das Anfangslied singe, stösst sich Zoé an der von mir platzierten dicken Matte ab. So kann sie sich selber gut in Schwung bringen, wenn sie mit den Füssen genügend kräftig abstösst. Zoé bringt Spannung in ihren ganzen Körper, dies sieht man vor allem in den Beinen, die kerzengerade sind. Als „Belohnung“ halte ich einen kleinen Ball hoch, den sie mit den Füssen berühren kann, sofern sie genügend gestreckt ist und genügend Schwung hat. Dies klappt einmal. Zoé lacht herzlich, sie scheint es zu mögen. Zum Abschluss wiederholt sie noch einmal das Geschehen! Das „Selber in Schwung bringen“ klappt sehr, sehr gut.</p> <p>Offener Spielbeginn: Zoé möchte einen Ballon herunterholen, dies mithilfe eines Holzstabes. Zuerst gelingt es nicht. Ich zeige ihr, dass sie mit dem Stock von unten her kommen solle, so dass sie den Ballon herausnehmen kann. Zoé setzt meine Handlungsanweisung gekonnt um und holt den Ballon herunter. Ein weiteres Spiel daraus ergibt sich nicht, da Zoé den Rasierschaum entdeckt hat.</p> <p>Rasierschaum: Zoé berührt den Rasierschaum zuerst vorsichtig, doch nach kurzer Zeit fasst sie den Rasierschaum an und experimentiert damit. Es ist eine Freude, ihr zuzuschauen und zu kommentieren. Kurz darauf, wenige Sekunden später, führt Zoé den Schaum zum Mund. Ich sage ihr, dass sie dies nicht machen dürfe. Zoé experimentiert weiter. Ihre ganze Handfläche berührt den Tisch. Zoé nimmt den Rasierschaum nun immer wieder in den Mund. Sie scheint nicht anders zu können. Ich breche dann das Erlebnis ab, da ich nicht möchte, dass Zoé Unmengen von Schaum isst (schade).</p> <p>Hütte: Zuerst möchte Zoé nicht in die gebaute Hütte hineingehen. Dann rollt der Ball aber per Zufall in die Hütte hinein. Zoé geht hinein und beweist Mut. Sie bestätigt dies mit dem Zeigen auf die Ja-Karte.</p>

		<p>Klavier: Wie in der letzten Stunde begleite ich Zoé in ihren Bewegungen und kommentiere sie durch das Klavier. Zoé scheint auf die Musik zu reagieren. Sie tanzt, lacht, freut sich und kreischt umher. Dann spielt Zoé selbst Klavier. Wir wechseln ab. Zoé zeigt gut auf den Karten an! Sie wünscht, dass ich weiter Klavier spiele. (Zoé spielt jetzt mit den Bohnenbecken, während ich Klänge mit dem Klavier produziere.)</p> <p>Seile: Zoé interessiert sich sehr für die Seile, sie versucht diese aus deren Behälter herauszunehmen. Dieser Behälter hängt an der Wand. Zoé fragt um Hilfe. Zoé steht auf die Zehenspitzen. Zusätzlich muss sie ihre Arme strecken, um die Seile herunterzuholen. Ich stütze sie an den Ellbogen. Es klappt! Zoé ist sehr geduldig. Sie holt alle Seile herunter, auch wenn sie sich strecken und wenden muss dafür. Sobald sie ein Seil heruntergenommen hat, wedelt sie damit herum.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG: Zoé war heute ausgesprochen aufgestellt, fröhlich und kooperativ. Sie brachte ihre Wünsche ein und bezog mich sehr ins Geschehen mit ein. Zoé war sehr selbstbestimmt und selbstsicher. Sie zeigte Ausdauer und war konzentriert, wie man bei der Arbeit mit den Seilen sieht. Zoé zeigte heute Handlungsplanung! Es ist auffallend, wie Zoé sich in dieser Stunde vermehrt in die Höhe als am Boden orientierte.</p>
<p>12. Stunde 20.11.2010</p>	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Seile nicht „nur“ herunternehmen, sondern auch mit diesen etwas machen → weiterer Schritt (Variation) - Sich vertiefen können - Selbstwirksamkeit erfahren <p><i>Feinmotorisches Angebot:</i> Fingerfarben (Wiederholung)</p> <p>Angebote: Mit Seilen SINNVolles machen Stelzen → Band daran machen</p> <p>Variation Hängematte: Grosse Matte und blauer Ball, um Zoés Füße zu berühren.</p>	<p>Mit den Seilen einen weiteren Schritt zu gehen, war noch nicht möglich. Zoé hatte Freude, dass sie die Seile herunternehmen konnte. Sie interessierte sich nicht mehr dafür, was dann mit den Seilen passierte. In der Aktivität mit den Seilen erlebte sie, dass sie etwas bewirken kann und war gleichzeitig sehr vertieft. Die Stundenziele wurden alle erreicht.</p> <p>Bohnenbecken: Gleich zu Beginn setzt sich Zoé zum Bohnenbecken, jedoch nur sehr kurz! Auch während der Stunde geht sie immer wieder kurz zum Bohnenbecken, jedoch nur für ungefähr 20 Sekunden.</p> <p>Holzstab: Der Holzstab ist in dieser Stunde ihr ständiger Begleiter. Immer wieder sucht sie diesen auf und spielt mit ihm herum.</p> <p>Gelber Ball: Zoé liegt bäuchlings auf den Ball. Ich halte sie in der Balance und führe sie nach vorne und zurück, nach rechts und nach links. Die Zeit ist nur kurz, doch intensiv.</p> <p>Malen: Zoé entscheidet sich für die grüne und die blaue Farbe. Sie versucht die Farben aufzumachen. Diese sind nur schwer zu öffnen. Daher helfe ich ihr. Zoé ist sehr konzentriert bei der Sache. Zuerst malt sie nur mit den Fingerkuppen, dann mit der Handfläche und zum Schluss führt Zoé ihre beiden Hände zusammen und reibt ihre Hände aneinander. Dann steht sie abrupt auf und muss ihre Hände waschen. Kaum im Zimmer zurück, geht es weiter mit dem Malen. Die rechte Hand ist diejenige, welche stärker den Kontakt zum Blatt aufrecht erhält. Bei der linken Hand sind es meist nur die Fingerkuppen. Immer wieder führt Zoé ihre Hände zusammen und es entstehen Quietsch-Geräusche. Zoé wäscht wiederum die Hände. Zurück, möchte Zoé eine neue Farbe, nämlich rot. Sie nimmt jeweils ganz viel Farbe heraus. Nach kurzer Zeit müssen die Hände wieder gewaschen werden.</p> <p>Seile: Zoé geht zu den Seilen. Sie will wieder alle herunternehmen. Zoé freut sich, wenn sie ein neues Seil heruntergenommen hat. Meine Idee, alle Seile nach dem Herunternehmen in die Hängematte zu tun, findet wenig Anklang bei Zoé. Sie setzt sich lieber gerade selbst hinein. (siehe Hängematte) Zurück bei den Seilen probiert sie zuerst alleine die Seile herunterzunehmen, holt dann aber Hilfe. Sie scheint heute etwas ungeduldig zu sein, vor allem wenn sie mehrere Male probieren muss. Wenn eines herauskommt, freut sie sich. Ich versuche Modell zu sein und mit einem Seil herumzuwedeln. Zoé geht nicht darauf ein. Sie möchte einfach die Seile herausnehmen.</p> <p>Hängematte: Wir nehmen ein Seil als Verbindungsstück zwischen uns. Zoé spannt ihren ganzen Körper an von Kopf bis Fuss. Sie scheint kognitiv zu verstehen, dass ich auch am Seil festhalte und sie sich so in Schwung bringen kann. Nach kurzer Zeit geht es zurück zu den Seilen.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG In dieser Stunde war der Holzstab immer wieder ein Thema. Mit diesem herumzuwedeln gefiel ihr. Zu Beginn zeigte sich Zoé von ihrer unruhigen und hyperaktiven Seite. Sie</p>

		<p>suchte wenig Interaktion und reagierte nicht. Auf die Ja-Nein-Karten zeigte sie, wenn ich sie etwas fragte. Ihre schnellen Bewegungen widerspiegelten auch die Wahl des Materials, ein bisschen Klavier, ein bisschen Bohnenbecken. Es fand keine Vertiefung statt, bis sie von sich aus bäuchlings auf den gelben Ball lag. Nach dieser taktil-kinästhetischen Wahrnehmung schien Zoé aufnahmefähig zu sein.</p>
<p>13. Stunde 27.11.2010</p>	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben aus dem TAKIWA - Steckbox Aufgabe aus dem DITKA <p>Angebote: Seile Hängematte Bohnenbecken</p> <p>Die drei Angebote sollen als bekanntes Material zu Beginn und am Ende der Stunde, wie auch zwischen den einzelnen Testaufgaben genutzt werden.</p>	<p>Die Aufgabe des DITKA meisterte Zoé einwandfrei. Mit den Aufgaben des TAKIWAS hatte sie mehr Mühe.</p> <p>TAKIWA: Auswertungsergebnisse sind unter Kapitel 4.4.2 ersichtlich.</p> <p>Bohnenbecken: Gleich zu Beginn geht Zoé ans Bohnenbecken. Immer wieder zwischen den Stunden „arbeitet“ sie mit den Bohnen.</p> <p>Hängematte: Gleich nach den Bohnen liegt Zoé in die Hängematte und ist ganz entspannt.</p> <p>Seil: Für eine kurze Zeit widmet sie sich den Seilen.</p> <p>Klavier : Ich begleite die Bewegungen von Zoé. Meist spiele ich schnell und mit hohen Tönen. Zoé scheint es zu mögen. Zoé ist heute eher überschwänglich, durch diese Übung wird sie ruhiger. Sie scheint auf das Klavier zu hören. Zoé geht die ganze Zeit im Raum umher. Es scheint, als ob sie tanze.</p> <p>Hängeleiter: Zoé versucht die Leiter hochzugehen und schafft es!</p> <p>Zeichnen: Zum Schluss malt Zoé mit den Neocolor, sie malt abwechselnd mit der linken und rechten Hand. Dann zerreißt sie das Blatt in Stücke. Sobald sie die Stücke hat, malt sie diese auch noch an. Zoé möchte am liebsten nicht aufräumen. Heute zeichnete sie vermehrt links, vielleicht da die Stifte auf der linken Seite lagen.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG: Zoé war hyperaktiv heute. Durch die Klavierübung wurde sie ruhiger (Ich begleitete ihre Bewegungen mit dem Klavier). Zoé wollte zuerst nicht die Aufgaben des TAKIWA machen, doch gab dann nach und bewältigte diese.</p>
<p>14. Stunde 4.12.2010</p>	<p><i>Stundenziele:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben aus dem DITKA <p>Angebote: Seile Hängematte Bohnenbecken</p>	<p>Das Stundenziel wurde erreicht.</p> <p>DITKA: Auswertungsergebnisse sind unter Kapitel 4.4.1 ersichtlich.</p> <p>Hängematte: Zoé kuschelt sich fest in die Hängematte. Sie wird ruhig. Die Klötze interessieren sie nicht. Ich stosse sie an.</p> <p>Zeichnen: Zoé holt zuerst den Flüssigleim und möchte leimen. Dieser ist allerdings verstopft, daher nehmen wir den Stiftleim. Zoé ist sehr glücklich, sie kreischt immer wieder und wedelt mit den Händen. Sie lacht. Immer wieder versucht sie, den Leim in den Mund zu nehmen. Ich interveniere sogleich. Als sie wiederum den Leim Richtung Mund führt, scheint sie es zu realisieren und nimmt diesen wieder herunter. Zoé steht kurz auf. Unterdessen nehme ich die Neocolor-Stifte hervor und sage zu ihr, falls sie noch Stifte brauche, hätte es jetzt hier. Zoé setzt sich sofort an den Tisch und leimt weiter. In der rechten Hand hält Zoé den Stiftleim, in der linken den Neocolor-Stift. Sie versucht immer wieder den Stiftleim in den Mund zu nehmen. Zoé zerreißt das Blatt in Stücke und malt die zerrissenen Stücke mit den Neocolor-Farben an.</p> <p>Sprossenwand: Zoé zeigt mir, dass sie die Sprossenwand hochmöchte. Ich stehe ihr zur Seite. Eine Stange fehlt mit Absicht bei der Sprossenwand. Zoé möchte zuerst mit ihrem Kopf zwischendurch. Sie merkt dann aber, dass sie ihren Kopf wieder zurückziehen muss, um gerade hochgehen zu können. Zoé geht bis zuoberst und berührt den grossen roten Ball. Sie versucht den Ball zu bewegen, so dass dieser herunterfällt. Obwohl sie den Ball ein bisschen verschieben kann, rollt er noch nicht herunter. Zoé gibt mir zu verstehen, dass ich den Ball herunterholen solle. Ich sage, sie solle noch einmal probieren, doch auch beim zweiten Mal klappt es nicht. Nun gehe ich kurz hoch und hole den Ball. Zoé freut sich riesig über den Ball und die Tatsache, dass sie ganz hochgeklettert ist.</p> <p>Hängeleiter: Sie versucht die Hängeleiter hochzukommen, jedoch nur kurz.</p>

		<p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé war sehr glücklich, sie lachte viel. Als sie die eine Aufgabe des DITKA machen sollte, wollte sie dies nicht und weigerte sich. Sie konnte sich heute fast nicht konzentrieren, da sie so überschwänglich war. Zoé stieg heute das erste Mal die Sprossenwand hoch.</p>
15. Stunde 11.12.2010	<p><i>Stundenziele:</i> - Guter Abschluss finden</p> <p>Stunde gemeinsam mit Bruder und Mami von Zoé</p>	<p>Stundenziel wurde erreicht, es war ein schöner Abschluss für alle Beteiligten.</p> <p>Zoé zeichnete, spielte im Bohnenbecken und holte Bälle hervor.</p> <p>ZUSAMMENFASSUNG Zoé schien sich wohl zu fühlen. Sie war sehr aufmerksam und hat das Geschehen stets mitverfolgt. Sie schien sich zu freuen, dass ihr Bruder und ihre Mami dabei waren.</p>

A 3 Leeres Protokollblatt

Datum	Geplante Therapieschwerpunkte	Effektive Therapiestunde	Spezielles
	Taktil-kinästhetisches bzw. feinmotorisches Angebot		

A 4 Fragebogen und Inhaltsanalyse/Kategoriensystem - Voruntersuchung

Fragebogen 1

Liebe Eltern, Therapeuten und Lehrpersonen,
wie ihr bereits wisst, habe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit die Möglichkeit, in den nächsten drei Monaten mit Zoé zusammen zu arbeiten. Sie kommt jeden Samstag zu mir in den Psychomotorikraum. Mittels eines qualitativen Fragebogens möchte ich Näheres über Zoés Verhalten und Sein in der Schule, der Therapie und zuhause herausfinden. Mein Ziel ist es, Zoés Wahrnehmung unter die Lupe zu nehmen. Wir werden in den Psychomotorik-Stunden die taktile Wahrnehmung thematisieren, wie auch die visuelle Wahrnehmung und allgemein die Körperarbeit vertiefen.

Ich würde mich freuen, wenn ihr euch ca. 30 Minuten Zeit nehmen könntet, um den Fragebogen auszufüllen und ihn mir anschliessend bis zum 15. September 2010 zu retournieren. Ich werde euch am Ende meiner therapeutischen Intervention, anfangs Dezember, erneut einen Fragebogen zukommen lassen, der die Evaluation betreffen wird.

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Ich danke euch von Herzen für euren Einsatz und eure Bereitschaft!

Liebe Grüsse

Olivia Gasser

1 Allgemein/Kognition

- Was kann Z.? Wo sind ihre Stärken/Schwächen?
- Was gefällt ihr gut? Was weniger?
- Kann sich Z. konzentrieren? Wenn ja, wann und wie lange?
- Ist es Z. möglich etwas längere Zeit mit den Augen zu fixieren, wenn ja, wie lange und wann?
- Erkennt Z., wenn sie Hilfe braucht und kann sie diese verlangen?
- Kann Z. aufmerksam sein?
- Wann fällt es ihr leicht, Aufträge auszuführen? Welche Art von Aufträge kann sie alleine ausführen?

2 Schule

- Welche Fächer gefallen Z. besonders gut? Welche weniger?
- Was kann Z., wo sind ihre Stärken/Schwächen in der Schule?
- Nimmt Z. Kontakt zu ihren Mitschülern auf? Bzw. nehmen die Mitschüler Kontakt zu ihr auf?
- Wann kann Z. sich in der Schule konzentrieren? Wann nicht?

3 Bewegung/Wahrnehmung:

Z. ist viel auf den Zehenspitzen und flattert mit ihren Händen/Armen herum:

- Gibt es Momente, wo dies stärker oder schwächer ist? Warum denkst du, dass es so ist?

Körper:

- Wie schätzt du die Körpererfahrung von Z. ein?
- Zeichnet Z. Menschen?
- Was denkst du, weiss Z. wo ihre eigenen Körpergrenzen sind?
- Kann Z. sich an ihrem Körper orientieren, weiss sie, was oben/unten/hinten/vorne ist, wo Arme und wo Beine sind?
- Reagiert Z. auffällig auf Berührungen? Über- oder Unterempfindlich?

Hand:

- Wenn es um den Gebrauch der Hände geht:
 - o Was kann Z. selbständig mit einer Hand/beiden Händen?
 - o Was fällt Z. schwer mit einer Hand/beiden Händen zu tun?
 - o Hast du das Gefühl, dass Z. über die Hände Informationen erhält? Wahrnehmen kann?
 - o Hat sie eine dominante Hand oder bevorzugt sie eine Hand? → Handdominanz

Mund:

Z. nimmt häufig Gegenstände in den Mund:

- In welchen Momenten nimmt sie etwas in den Mund?

- Wann hat sie nichts im Mund? Wie lange jeweils?
- Wie gut kann Z. ihren Speichelfluss kontrollieren? Wann klappt es besonders gut/weniger gut?

4 Materialerfahrung:

- Wie schätzt du die Materialerfahrung von Z. ein?
- Welche Materialien mag Z. am liebsten? Welche nicht?

5 Spiel

- Kann Z. Spiele (mit)spielen? Wenn ja, welche? (Beispiele sind erwünscht)
 - o Funktionale Spiele, Konstruktionsspiele, Symbolspiele, Rollenspiel, Regelspiel

6 Möchtet ihr mir sonst noch etwas sagen?

VIELEN DANK!

Fragebogentranskription 1

Fragebogen 1

Allgemein/Kognition

1	Zoé kann einfache Puzzles zusammensetzen und über längere Zeit still sitzen (15 Min.). Sie setzt die Puzzleteile zusammen über
2	Versuch und Irrtum. Sie legt sich vorher keinen Handlungsplan zurecht. Nach mehrmaligen Versuchen klappt es, oder Zoé gibt
3	auf und läuft weg. Meistens kann sie aber dann einfach wieder zurückgeholt werden.
4	Ihre Frustrationstoleranz und Ausdauer sind gering.
5	Zoé erkennt, wann sie Hilfe braucht. Sie gibt dies zu erkennen, indem Sie einen an der Hand fasst.
6	Zoé ist eher dyspraktisch. Sie weiss nicht, wie sie ihre Handlungen/Bewegungen anpassen soll.
7	Strukturierte, alltagsnahe Aufträge kann sie alleine ausführen: zum Beispiel etwas tragen, nach Küchenaktivitäten aufräumen,
8	etwas in den Abfalleimer werfen.
9	Zoé ist sich den Konsequenzen ihres Handelns wenig bewusst.
10	Oft herrscht eine Gleichgültigkeit dem Geschehen gegenüber. Ob ein Auftrag genau oder ungenau ausgeführt wurde, ist ihr egal.
11	Zoé zeigt rudimentäre Handlungsmuster. Sie führt Handlungsschritte eher selbständig aus, wenn sie altersbezogen sind.

Bewegung/Wahrnehmung

12	Zoé flattert mit den Armen, um Freude auszudrücken, Erleichterung, wenn sie eine anstrengende Aufgabe beendet
13	oder nach kurzen ruhigen Momenten, um ihren Tonus aufzubauen bzw. Reize zuzuführen.

Körper

14	Die Schmerzwahrnehmung ist verzögert und propriozeptiv ist Zoé unterinformiert.
15	Die Bewegungsplanung gestaltet sich schwierig. Wie soll Zoé auf einen Stein klettern? Bewegungsübergänge gestalten vom
16	Stehen zum Knien.
17	Zoé zeichnet keine Menschen. Orientierung vorne, hinten, oben ist eher zufällig.
18	Die Körpergrenzen sind schwammig. Körperteile benennen mit FC wahrscheinlich möglich.
19	Zoé vermeidet gewisse Bewegungsabläufe. Sie sträubt sich gegen Bewegungserfahrungen. Sie muss Bewegungsabläufe bewusst
20	lernen, teilweise unter Druck.

Hand

21	Der Tonus ist in beiden Händen niedrig.
22	Bimanuelles Hantieren ist nicht ausgeprägt, findet aber statt. Beim Überkreuzen wechselt Zoé meistens die Hand.
23	Zoé sucht taktile Reize, aber nur kurz. Neue Gegenstände führt Zoé sofort zum Mund.
24	Ihre Handdominanz ist rechts. Die Feingriffe sind wenig angepasst. Mit den Händen exploriert sie wenig.

Mund

25	Alle Teile werden durch orale Exploration erkundet. Vor allem zu Beginn von Tätigkeiten findet orale Exploration statt. Zoé kann
----	--

Anhang - Voruntersuchung

26	ungefähr zehn Minuten ohne orales Erkunden sein.
27	Essbaren Sachen wie z. B. Seife, Äpfel etc. kann sie nicht widerstehen.
28	Den Speichelfluss kann Zoé nicht kontrollieren, vor allem bei Konzentration nicht.

Materialerfahrung

29	Zoé liebt Stöcke, Papier-Blätter und Haare.
30	Eine taktile Abwehr gegenüber gewissen Materialien ist nicht bekannt.
31	Berührungen im Gesicht mag Zoé nicht.

Spiel

32	Symbolspiele und Rollenspiele sind nicht möglich.
33	Puzzles lösen, kann Zoé sehr gut.
34	Funktionales Spiel, z.B. mit Ästen klopfen, blättern etc. mag sie.

Fragebogen 2

Allgemein/Kognition

35	Zoé kann sich selbständig bewegen (laufen, sitzen, liegen). Sie schläft gut und ohne Hilfsmittel durch.
36	Zoé ist aufgestellt und zugänglich.
37	Ihre Schwächen sind die Konzentration und die Geduld.
38	Zoé bewegt sich fast ständig. Sie liebt es, frei herumzulaufen. Auch Autofahren, Zug, Bus und Motorrad fahren mag sie, einfach
39	nicht allzu lange. Überall, wo Geduld gefragt ist, wird es für Zoé schwierig. (Anstehen, länger sitzen, ...)
40	Die Konzentration hat sich in den letzten zwei Jahren verbessert. Sie kann sich beim Pingu schauen, Puzzle machen, wenn sie
41	etwas beobachtet und bei Mahlzeiten konzentrieren. Die Konzentrationsdauer ist unterschiedlich, variiert von einer Minute
42	bis zu 20 Minuten.
43	Zoé fixiert gerne mit ihren Augen andere Personen, einen Tennis-Match am Fernseher oder mag es laute Geräusche wie
44	die eines Helikopters, eines Mofas oder eines Traktors zu verfolgen.
45	Oft erkennt Zoé, wenn sie Hilfe braucht. Zum Beispiel auf Spielgeräten oder wenn sie etwas zu essen möchte.
46	Beim WC-Training merkt sie nicht immer, dass sie Hilfe annehmen muss.
47	Zoé kann aufmerksam sein, wenn ihr die Situation passt (z.B. beim Zufahren, Velofahren, Vespa fahren oder bei Ritualen wie
48	Zähne putzen, Haare waschen, Wäsche abnehmen etc.)
49	Wenn Zoé zu etwas kommen will, kann sie sehr viel. Sie kann zum Beispiel bei Durst das Getränk und den Becher holen, beim
50	Weggehen die Schuhe anziehen, vor dem Trickfilm schauen den Zimmerboden aufräumen etc.
51	Von sich aus macht Zoé meistens das Bisi. Unter Beobachtung kann Zoé bei Haushaltsarbeiten mithelfen, wie zum Beispiel beim
52	Ausräumen der Waschmaschine, beim Post holen oder beim Öffnen der Rolläden.

Bewegung/Wahrnehmung

53	Wenn Zoé aufgeregt ist, Freude empfindet und/oder voller Tatendrang ist, dann bewegt sie sich vermehrt, also flattern die
54	Hände mehr. Womöglich kann sie sich so besser ausdrücken.

Körper

55	Zoé spürt ihren Körper. Zum Beispiel bei Schmerzen. Sie fasst auch Haare an. In den letzten Monaten berührt sie ihren Körper
56	nackt öfters.
57	Mithilfe der gestützten Kommunikation zeichnet Zoé Menschen.
58	Zoé weiss eher nicht, wo ihre Körpergrenzen sind.
59	Zoé weiss, was Beine und Arme sind, und wofür diese da sind. Sie sitzt richtig auf einen Stuhl, liegt richtig ins Bett etc.
60	Zoé schmiegt sich gerne an vertraute Personen an, aber nie allzu lange. Sie liebt es nicht immer gleich.

Hand

61	Essen, trinken, tragen, ziehen, stossen, antippen kann sie. So ist auch das meiste Grobmotorische möglich. Feinmotorisches, wie
62	mit der Schere umgehen, Zähne putzen, sich anziehen, mit dem Velo bremsen ist schwierig. Sobald es Kraft in den Fingern
63	braucht, hat Zoé Mühe.
64	Zoé kann über die Hände wahrnehmen bzw. Informationen gewinnen. Ersichtlich ist dies im Umgang mit Sand, Wasser, Wind
65	und Schnee.
66	Zoé braucht ihre rechte Hand mehr.

Anhang - Voruntersuchung

Mund

67	Wenn Zoé am Blättern ist, nimmt sie oft etwas in den Mund. Wenn sie etwas sieht, wird sie darauf aufmerksam.
68	Beim freien Bewegen, draussen, wenn wir es ihr immer wieder sagen, lässt sie es für eine gewisse Zeit bleiben, etwas in den
69	Mund zu nehmen.
70	Ihr Speichel fliesst fast immer, aber bei voller Konzentration fliesst er stärker. (z.B. bei Arbeiten am Pult, Puzzles ...)

Materialerfahrung

71	Zoé spürt, was sich wie anfühlt. Unterschiede zwischen hart und weich und zwischen verschiedenen Papiermaterialien kann sie
72	gut unterscheiden.
73	Früher trank sie fast alles Flüssige, ob Sirup, Shampoo, Dünger oder Wein. Da gab es keinen Unterschied. Dies hat sich stark
74	gebessert. In ihren Händen liebt Zoé vor allem Papier mit leichtem Glanz (Spielzeugkataloge, Schweizer Familie...). Zeitungen will
75	sie nicht. Zum Beissen liebt sie harte Sachen aus Plastik und Holz. Sicher nichts Weiches.

Spiel

76	Ein Spiel mitzuspielen ist kaum möglich, am ehesten einen Ball zu werfen. Aber sie schaut anderen gerne zu oder ist in der
77	Nähe. Sie fordert auch auf zu spielen, indem sie zum Beispiel einen Tennisschläger und einen Ball bringt.
78	Zoé kann am Tisch Formen, Farbenspiele und Puzzles recht gut und mit Geduld spielen.

Fragebogen 3

Allgemein/Kognition

79	Zoé ist eine gute Beobachterin. Was sie mit dem Beobachteten „anfängt“, ist jedoch oft schwer sichtbar. Es sind manchmal
80	ganz spontane Handlungen, die später zeigen, dass sie etwas umsetzen kann, das sie irgendwo gesehen hat.
81	Zoé arbeitet am liebsten am Tisch. Sie spielt ihre Puzzles und Zuordnungsspiele.
82	Zoé konnte vor den Sommerferien bis 45 Minuten an ihren Spielen bleiben.
83	Handwerklich haben wir eher wenig gearbeitet. Bei den wenigen Bastelarbeiten konnten wir keine sehr grosse Ausdauer und
84	Freude bei Zoé feststellen.
85	Wenn ihr etwas gefällt, kann sie lange dabei sein. Sie scheint ihre Umwelt in Bruchteilen von Sekunden wahrzunehmen. Wenn
86	ihr Blick ruhig ist, ist es eher so, dass sie in ein „Loch“ starrt. (Absenzen?)
87	Sie nimmt die Hand oder zieht die Person in die entsprechende Richtung, wenn sie Hilfe braucht.
88	Auf ihre Art kann Zoé aufmerksam sein. Auch wenn alles an ihr in Bewegung ist, scheint sie das Geschehene rundum zu
89	realisieren.
90	Zoé kann im Alltag kleine Aufträge ausführen. Zum Beispiel etwas in den Abfall werfen, den Trinkbecher ins Lavabo stellen etc.
91	Handlungsschritte müssen vorher aber mehrmals mit ihr eingeübt werden, in kleine Teile unterteilt.

Schule

92	Zoé gefällt es dann, wenn sie selbst bestimmen kann. Wenn sie die Sachen tun kann, die sie bereits kennt und nichts Neues sie
93	verunsichert. Allem was neu ist, begegnet sie zuerst mit „motzen“. Hat sie jedoch zu einer Person eine Beziehung und das
94	Vertrauen, kann sie an neue Sachen herangeführt werden.
95	Zoé ist sehr gerne im Freien. Auch dort möchte sie aber einfach nach dem Lustprinzip auf Entdeckungsreise gehen. Gezieltes
96	Laufen ist langweilig.
97	Zoé hört gerne Musik (wenn sie nicht zu lange still sitzen muss).
98	Ihre Stärke ist sicher bei ihren Zuordnungsspielen. Am meisten Ausdauer hatte sie beim Kennenlernen von neuen Puzzles.
99	Zoé nimmt Kontakt zu Mitschülern auf, indem sie ihnen über die Haare führt oder ihren Kopf an sie anlehnt.
100	Wenn Zoé alleine mit ihrer Bezugsperson in einem Raum arbeitet, kann sie sich am besten konzentrieren. Sobald es etwas
101	anderes zu sehen gibt und gesprochen wird, ist sie abgelenkt und am zuhören.

Bewegung/Wahrnehmung

102	Das Flattern mit den Händen ist vor allem zu beobachten, wenn sie aufgeregt ist. Positive und negative Stimmungen.
-----	--

Körper

103	Aussagen über die Körpererfahrung von Zoé zu machen, ist schwierig.
104	Zoé macht selbst nur einige „Chribel“. Wird sie durch die gestützte Kommunikation unterstützt, kann sie malen.
105	Es scheint mir, dass Zoé eine sehr schlechte Körperwahrnehmung hat. Sie stösst sich ja auch dauernd irgendwo.
106	Auch wenn sie im Kopf wüsste, wo oben, unten etc. ist, kann sie Aufforderungen nicht umsetzen. (Autismus)
107	Sie ist kitschig und lässt sich nicht von allen Personen an den Füssen berühren.

Anhang - Voruntersuchung

Hand

108	Zoé hat Schwierigkeiten, gleichzeitig beide Hände zu gebrauchen. Auch das Schauen und Handeln ist schwierig. Man muss ihr
109	immer wieder sagen: „Lueg was machsch“.
110	Feinmotorisch hat sie grosse Fortschritte gemacht.
111	Bei vielen Materialien braucht sie Überwindung, diese zu berühren. Die Berührungen sind nur kurz.
112	Zoé bevorzugt die rechte Hand, mit zwei Fingern.

Mund

113	Wenn sie sich selbst überlassen ist, sucht sie sich Sicherheit und Halt (eine Wahrnehmung) über den Mund.
114	Wenn Zoé beschäftigt wird, benötigt sie keine Stimulation über den Mund.
115	Wenn Zoé sich auf eine Arbeit konzentriert, vergisst sie zu schlucken.

Materialerfahrung

116	Zoé bevorzugt Materialerfahrungen mit den Füssen. Beim einfachen Berühren und Abtasten mit den Händen weicht sie
117	schnell aus.
118	Zoé hat feste Gegenstände lieber als weiche. Plüschtiere, Tücher etc. legt sie schnell weg.

Spiel

119	Da Zoé nicht gerne wartet, ist es schwierig, sie an Spielen zu integrieren. Auch wenn sie kognitiv verstehen würde, um was es
120	geht, hält sie es fast nicht aus, einfach da zu sitzen und nichts mit ihren Händen zu tun.
121	Selbst hat sie am liebsten Zuordnungsspiele (Formen, Farben) und Puzzles.

Fragebogen 4

Allgemein/Kognition

122	Zoé beobachtet häufig Tätigkeiten und das Geschehen an sich. Eine ihrer Stärken ist die visuelle und die auditive Wahrnehmung,
123	wie auch das Zusammenfügen von Formen und Bildern. Sie hört Helikopter jeweils schon von Weitem.
124	Zoé hat eine gute Entscheidungsfähigkeit. Sie weiss, was sie will. Sie hat ein sonniges, fröhliches Gemüt.
125	Zoé kann sich differenziert mitteilen, wenn geeignete Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Sie kann gestützt in Dialekt schreiben.
126	Aufgrund der Auffälligkeiten in der Wahrnehmung bzw. den Stereotypen und der verbalen Sprache kann man viele
127	Ressourcen nur erahnen.
128	Als Schwäche kann man die Unruhe bezeichnen. Der Körper von Zoé muss immer in Bewegung sein, womöglich liegt dies
129	an der Wahrnehmung.
130	Zoé gefällt es, Spiele zu machen, die sie kennt. Bei Spielen, die Zoé nicht kennt, herrscht eine gewisse „Schwellenangst“. Bei
131	neuen Spielanforderungen macht sie zuerst wie zu und verweigert sich.
132	Zoé liebt es, sich draussen zu bewegen und der eigenen Nase nach zu gehen. Sie beobachtet lieber als zu handeln. Zoé mag es
133	auch, Bücher und Hefte anzuschauen, wie zum Beispiel die GEOs. Häufig fällt auf, dass Zoé beim Betrachten von Dingen
134	schon viel weiter als ich ist. Ihre Räder laufen schneller und anders als meine.
135	Allgemein interessiert sich Zoé für Sachen, die Wahrnehmungsinformationen geben, ausgenommen Snoezelen nicht.
136	Zoé kann sich konzentrieren. Es ist sehr tagesabhängig, ob sie sich nur kurz konzentrieren kann oder über
137	längere Zeit. Wichtig ist, dass es interessant ist. Es muss für sie Sinn machen und wenn möglich ein Bedürfnis abdecken.
138	Ebenfalls scheint Zoé wissen zu müssen, dass sie es kann.
139	Zoé kommt Hilfe holen. Meist passiert dies physisch. Über das Medium der Kommunikationstafel kommt sie nicht, obwohl der
140	Intellekt und die Motorik vorhanden wären.
141	Zoé ist sehr aufmerksam. Sie ist eine starke Beobachterin. Wenn zum Beispiel jemand beim Coiffeur war, erkennt sie dies
142	sogleich. Aus der Aufmerksamkeit heraus zu handeln, ist allerdings etwas anderes.
143	Zoé kann Aufträge gut ausführen, wenn sie mit Bewegung zu tun haben. Allgemein kann sie „Ämtli“ machen, wie auch Spiele
144	und Puzzles am Pult. Aufträge, die die Wahrnehmung miteinbeziehen, macht sie gerne und häufig.

Schule

145	Zoé gefällt es im Hallenbad. Bewegung und Rhythmik entsprechen ihr. Meist braucht Zoé etwas für die Wahrnehmung, wie die
146	Musik oder Geschichten. Weniger gerne hat sie alles, wo sie ruhig sitzen und längere Zeit über verweilen müsste.
147	Zoé nimmt nicht so offensichtlich Kontakt zu ihren Mitschülern auf. Zoé geht zu den Mitschülern hin, beobachtet und sucht
148	punktuell Nähe zu ihnen. Zu Beginn des Schuljahres hielten die Schüler die Ohren zu, aufgrund von Zoés lauten Mitteilungen,
149	doch jetzt gehen sie aufeinander ein und übernehmen gegenseitig Verantwortung.

Bewegung/Wahrnehmung

150	Das Gehen auf den Zehenspitzen hat sich stark verbessert. Das Flattern mit den Händen ist meist Ausdruck von Freude, von
151	etwas Positivem. Wenn es ihr weniger gut geht, dann äussert sie dies verbal. Man erkennt es sogleich, wie sie es meint.

Körper

152	Zoé hat eine sensitive Wahrnehmung an den Füssen. Mit der Zeit flacht dies ab. Ihre Wahrnehmungskanäle sind die Hand- und
153	Fussfläche sowie der Mund. Die Frage ist, inwiefern dies auch mit dem Autismus zusammenhängt, zum Beispiel mit den
154	Stereotypien. Zoé berührt sich jetzt selber am Körper. Früher wurde sie oft über das Führen von anderen an ihren Körper heran-
155	geführt.
156	Gestützt und gecoachert zeichnet Zoé Menschen.
157	Allgemein ist es schwierig, Aussagen über den Bezug zum Körper von Zoé zu machen. Bewegungen macht sie nicht mit, z.B. bei
158	einem Vers. Allerdings kann sie Schuhe anziehen und weiss so, was oben und unten ist.
159	Auf Berührungen reagiert Zoé nicht auffällig. Sie ist es sich gewohnt, berührt zu werden. Auch Zoé sucht viel die Berührung mit
160	dem Körper.

Hand

161	Zoé kann sortieren. Sie hat ihr eigenes Konstrukt, um ein Ziel zu erreichen. Beide Hände miteinander zu benutzen, fällt Zoé
162	schwerer. Die rechte Hand ist mehr für die Kommunikation verantwortlich (Kopplung an Intellekt) und die linke Hand wird bei
163	anderen Sachen bevorzugt, meist bei Wahrnehmungsinformationen.
164	Informationen über ihre Hände erhält sie ganz bestimmt. Die Frage ist nur, wie. Sie ist einerseits überempfindlich an den
165	Händen und an den Füssen, wobei der Körper eher unterempfindlich ist.

Mund

166	Zoé nimmt, wenn immer möglich, etwas in den Mund. Ihre Schleimhäute benötigen möglichst viele Informationen.
167	Zoé kann, sofern jemand neben ihr ist, lange ohne etwas im Mund sein.
168	Der Speichelfluss ist unabhängig von ihrer Kontrolle. Der Speichel gehört zum Anfang der Verdauung.

Materialerfahrung

169	Zoé mag Materialien, die ihr Informationen geben. Wie zum Beispiel solche, bei denen etwas passiert, wenn sie hinein beisst.
170	Meist testet sie das Material über die Hände und den Mund. Sie riecht und fühlt. Zoé wechselt ab. Es sind nicht immer die
171	gleichen Materialien aktuell.

Spiel

172	Zoé kann Spiele spielen, wie zum Beispiel Memories, Zuordnungen machen und mit der „Kugelbahn“ spielen. Das Problem ist,
173	dass sie nur ungern wartet, bis sie an der Reihe ist. Symbolspiele sowie Regelspiele sind nur mit Unterstützung möglich.
174	Zoé kann mit den Legosteinen spielen, sofern sie Unterstützung hat. Sie kann Sachen ein- bzw. auffädeln.

Kategoriensystem 1

Induktives Kategoriensystem angelehnt an Mayring (2008)

Überkategorie	Kategorie	Ort	Ankerbeispiel	Codierregel
Ressourcen/Stärken	visuelle Wahrnehmung	79	Zoé ist eine gute Beobachterin.	Beobachten, Aufmerksam sein
	Puzzle/Zuordnungsspiele	1	Zoé kann einfache Puzzles zusammensetzen.	Können, gut sein in Spielen
	Auditive Wahrnehmung	123	Sie hört Helikopter jeweils schon von Weitem.	Hören, auditive Erfassungsgabe
	Wille	49/50 92 137	Wenn Zoé zu etwas kommen will, kann sie sehr viel. Sie kann zum Beispiel bei Durst das Getränk und den Becher holen, beim Weggehen die Schuhe anziehen, vor dem Trickfilm schauen den Zimmerboden aufräumen etc. Zoé gefällt es dann, wenn sie selbst bestimmen kann. Wichtig ist, dass es sie interessiert. Es muss für sie Sinn machen und wenn möglich ein Bedürfnis abdecken.	Selber bestimmen und entscheiden, Ansporn
	Fröhlichkeit	36 124	Zoé ist aufgestellt und zugänglich. Sie hat ein sonniges, fröhliches Gemüt.	Aufgestellt, fröhliches Gemüt
	Gestützte Kommunikation	104 125	Wird sie durch die gestützte Kommunikation unterstützt, kann sie malen. Sie kann gestützt in Dialekt schreiben.	Gestützte Kommunikation, unterstützen
	Aufgaben übernehmen	51/ 52 7/8	Unter Beobachtung kann Zoé bei Haushaltarbeiten mithelfen, wie zum Beispiel beim Ausräumen der Waschmaschine, beim Postholen oder beim Öffnen der Rollläden. Strukturierte, alltagsnahe Aufträge kann sie alleine ausführen: zum Beispiel etwas tragen, nach Küchenaktivitäten aufräumen, etwas in den Abfalleimer werfen.	Aufträge ausführen
	Sich Hilfe holen	45 87	Oft erkennt Zoé, wenn sie Hilfe braucht. Sie nimmt die Hand oder zieht die Person in die entsprechende Richtung, wenn sie Hilfe braucht.	Umgang mit Hilfe
Schwächen/Probleme	Widerstand vor Neuem	93 130	Allem was neu ist, begegnet sie zuerst mit „motzen“. Bei Spielen, die Zoé nicht kennt, herrscht eine gewisse „Schwellenangst“.	Neuheiten, Widerstand, Ausweichen
	Geringe Ausdauer, Konzentrationsspanne	4 39	Ihre Frustrationstoleranz und Ausdauer sind gering. Überall, wo Geduld gefragt ist, wird es für Zoé schwierig.	Geringe Ausdauer, Konzentration, Geduld
	Unruhe	128/ 129	Als Schwäche kann man die Unruhe bezeichnen. Der Körper und Geist von Zoé muss immer in Bewegung sein, womöglich liegt dies an der Wahrnehmung.	Hyperaktivität, Unruhe, stetige Bewegung
	Vermeiden von Bewegungsabläufen/Bewegungserfahrungen	19	Zoé vermeidet gewisse Bewegungsabläufe. Sie sträubt sich gegen Bewegungserfahrungen.	Meiden von Bewegungen
	Körpergrenzen/Körperwahrnehmung	58 105	Zoé weiss eher nicht, wo ihre Körpergrenzen sind. Es scheint mir, dass Zoé eine sehr schlechte Körperwahrnehmung hat. Sie stösst sich ja auch dauernd irgendwo.	Körpergrenzen, Wahrnehmung

Anhang - Voruntersuchung

		14	... propriozeptiv ist Zoé unterinformiert.	
	Bewegungs- und Handlungsplanung	2	Sie legt sich vorher keinen Handlungsplan zurecht.	Eigene Handlungen, Bewegungen planen
	Unter- bzw. Überempfindlichkeit	164/ 165 31	Sie ist einerseits überempfindlich an den Händen und an den Füßen, wobei der Körper eher unterempfindlich ist. Berührungen im Gesicht mag Zoé nicht.	Sensibilität/Empfindlichkeit
	Tonus niedrig	21 13	Tonus in beiden Händen niedrig. ...um ihren Tonus aufzubauen bzw. Reize zuzuführen.	Tonus, Grundspannung/Haltung
	Augen-Hand-Koordination Hand-Hand-Koordination	108/ 109	Zoé hat Schwierigkeiten, gleichzeitig beide Hände zu gebrauchen. Auch das Schauen und Handeln ist schwierig. Man muss ihr immer wieder sagen: „Lueg was machsch“.	Koordination Augen und Hand bzw. beide Hände zusammen
	Wenig Explorieren	23 24	Zoé sucht taktile Reize, aber nur kurz. Z. exploriert mit Händen wenig.	Exploration, Ausprobieren, längere Zeit an etwas bleiben
	Wahrnehmung über den Mund	25 113 166	Alle Teile werden durch orale Exploration erkundet, vor allem zu Beginn von Tätigkeiten findet orale Exploration statt. Wenn sie sich selbst überlassen ist, sucht sie sich Sicherheit und Halt (Wahrnehmung) über den Mund. Zoé nimmt, wenn immer möglich, etwas in den Mund. Ihre Schleimhäute benötigen möglichst viele Informationen.	orale Stimulation/Exploration
	Selbstwirksamkeit	9	Z. ist sich den Konsequenzen ihres Handelns wenig bewusst.	Bewusst sein, was man selbst bewirken kann.
	Kommunikation	139/ 140	Zoé kommt Hilfe holen. Über das Medium der Kommunikationstafel kommt sie nicht, obwohl der Intellekt und die Motorik vorhanden wären.	Sprachcomputer, Kommunikationskarten
Allgemein	Autistische Symptome	153/ 154	Die Frage ist, inwiefern dies auch mit dem Autismus zusammenhängt, zum Beispiel mit den Stereotypen.	Bezug zu Autismus
	Flattern der Hände	53/ 54	Wenn Zoé aufgeregt ist, Freude empfindet und/oder voller Tatendrang ist, dann bewegt sie sich vermehrt, also flattern die Hände mehr.	Gründe, warum Hände flattern
	Bevorzugung rechte Hand	66	Zoé braucht ihre rechte Hand mehr.	Bevorzugung einer Hand, vermehrter Gebrauch einer Hand
	Materialien	169 118	Zoé mag Materialien, die ihr Informationen geben. Wie zum Beispiel solche, bei denen etwas passiert, wenn sie hinein beißt. Zoé hat harte Gegenstände lieber als weiche.	Bevorzugung bestimmter Gegenstände

A 5 Fragebogen und Inhaltsanalyse/Kategoriensystem - Nachuntersuchung

Fragebogen 2

Liebe Eltern, Therapeuten und Lehrpersonen,
 nun ist meine psychomotorische Therapiezeit mit Zoé zu Ende. Um meine Bachelorarbeit definitiv abschliessen zu können, wäre ich froh, wenn ihr mir noch einmal ein paar Fragen beantworten könntet. Wendet bitte nicht zu viel Zeit auf, ungefähr eine halbe Stunde!

Ich danke euch schon jetzt für euren Einsatz! Es wäre grandios, wenn ihr die Blätter bis spätestens Mittwoch, 22. Dezember, ausfüllt und mir entweder per Mail zurückschickt oder im Klassenzimmer lagert. Ich werde sie dann abholen.

Ich danke euch von Herzen!

Liebe Grüsse

Olivia Gasser

FRAGE 1

Habt ihr in der Zeit oder nach der Zeit, als die psychomotorische Therapieeinheit stattfand, bei Zoé eine Veränderung in den drei Bereichen Bewegung, Wahrnehmung und Kommunikation bemerkt?

(Die Stichworte in der ersten Spalte „Förderschwerpunkte evaluiert aus dem ersten Fragebogen“, dienen als Anregung. Es ist nicht Bedingung zu jedem Punkt etwas zu schreiben.)

Bewegung

Förderschwerpunkte evaluiert aus erstem Fragebogen	Unverändert, Veränderungen, Fortschritte
<ul style="list-style-type: none"> - Bewegungsabläufe bzw. Bewegungserfahrungen - Bewegungs- bzw. Handlungsplanung - Handlungen mit beiden Händen ausführen bzw. Hand-Hand-Koordination - Augen-Hand-Koordination - Unruhe verringern - Bewusstsein der Selbstwirksamkeit 	

Wahrnehmung

Förderschwerpunkte evaluiert aus erstem Fragebogen	Unverändert, Veränderungen, Fortschritte
<ul style="list-style-type: none"> - Explorationszeit - Ausdauer und Konzentrationsspanne <p><i>Taktil-kinästhetische Wahrnehmung:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung vorwiegend über den Mund - Unter- bzw. Überempfindlichkeit an Körper, Gesicht, Füßen und Händen abbauen - Körpertonus bzw. Tonus in den Händen - Körperwahrnehmung bzw. Körpergrenzen 	

Kommunikation

Förderschwerpunkte evaluiert aus erstem Fragebogen	Unverändert, Veränderungen, Fortschritte,
<ul style="list-style-type: none"> - Kommunikation über die Kommunikationstafel bzw. den Sprachcomputer 	

FRAGE 2:

Ist dir sonst noch etwas aufgefallen, abgesehen von diesen drei Bereichen? (Man denke an die Ergo- und Physiotherapie, Schule, oder an zuhause...?)

FRAGE 3:

Falls es Veränderungen bzw. Fortschritte gegeben haben sollte, siehst du irgendeinen Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie?

FRAGE 4:

Stellst für dich Psychomotorik eine geeignete Therapieform für Zoé dar?

FRAGE 5:

Was möchtest du noch sagen?

Fragebogentranskription 2

Fragebogen 1

Frage 1

Bewegung

175	Zoé kann ihre Kleider besser anziehen. Es fällt auf, dass sie vermehrt beide Hände benutzt. Zum Beispiel halten beide Hände den
176	Reissverschluss oder beide Hände helfen beim Stiefel anziehen.
177	Bei einem Spaziergang läuft Zoé besser mit der Klassengruppe mit.
178	Der Umgang mit der Schere ist besser.

Kommunikation

179	Zoé hat einen neuen Laut: „Düdüdüd...“.
-----	---

Frage 2

180	Zoé holt selbständig ihre Blätter, zerreisst sie in kleine Fetzen und bekrizelt diese. Es ist für sie „schaffen“.
-----	---

Frage 3

181	Es ist schwer zu sagen, ob die Fortschritte einen Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie haben, da auch wir in diesen
182	Bereichen gefördert haben.

Frage 4

183	Eine geeignete Therapieform stellt Psychomotorik für Zoé auf alle Fälle dar. Ich nehme aber an, dass ein Teil schon mit der Ergo-
184	therapie abgedeckt wird.

Frage 5

185	Vielen Dank für deine grosse Arbeit.
-----	--------------------------------------

Fragebogen 2

Frage 1

Bewegung

186	Zoé zeigt in praktisch allen Bereichen Fortschritte.
-----	--

Anhang - Nachuntersuchung

Wahrnehmung

187	Zoé kann länger an etwas bleiben. Sie ist auch teilweise nicht mehr so ablenkbar.
188	In der taktil-kinästhetischen Wahrnehmung haben sich leichte Veränderungen in Richtung Fortschritt ergeben.

Kommunikation

189	In der verbalen Kommunikation erkenne ich eher einen kleinen Fortschritt. Sie beobachtet gut und macht Zusammenhänge.
190	Der Sprachcomputer ist eher uninteressant für Zoé. In der Schule klappt es besser als bei Zoé zuhause.

Frage 2

191	Zoé hat seit November das Zeichnen und das Schneiden mit der Schere entdeckt. Sie liebt es, auf Papier und Hefte zu malen und
192	es danach mit der Schere zu zerschneiden. Sie hat hier eine enorme Ausdauer.
193	Gefühlmässig ist Zoé neugieriger geworden und holt oft etwas von sich aus, z.B. Puzzles, Auffädelspiele oder Steckspiele, und
194	beginnt zu arbeiten.

Frage 3

195	Zoé hat sich seit dem Sommer allgemein positiv verändert. Da sie im August 2010 in eine neue Klasse gekommen ist, ist es recht
196	schwierig zu erklären, an was/wem das liegt.

Frage 4

197	Wenn Zoé die Möglichkeit hätte, in die Psychomotoriktherapie zu gehen, wäre das sicher toll. Da könnte sie noch recht
198	profitieren.

Fragebogen 3

Frage 1

Bewegung

202	Zoé vermeidet nach wie vor einige Bewegungsübergänge z.B von Sitz in Bauchlage. Vermeidendes Verhalten ist abhängig von
203	der Tagesverfassung von Zoé. Die Hand-Hand-Koordination hat sich beim Reissverschluss einfädeln leicht gebessert.
204	Die Augen-Hand-Koordination beim Malen ist gut, ansonsten unzuverlässig. Die Unruhe ist wie das vermeidende Verhalten je
205	nach Tagesverfassung verschieden. Grobmotorisch sehe ich keinen Unterschied.
206	Zoé malt gerade sehr gerne und hält dabei zum Teil bis zu drei Stiften in einer Hand (zirkuläres Kritzeln, Faustgriff oder umge-
207	drehter Faustgriff). Sie kann den Stift im 3-Punkte-Griff halten und gebrauchen, wenn man ihn ihr hinhält. Sie schneidet oder
208	reisst danach das Blatt in Schnipsel. Manchmal zerreisst sie das leere Blatt und bemalt dann die einzelnen Schnipsel. Insgesamt
209	recht stereotyp, aber sie macht es mit Feuereifer und dies auch zuhause. Das schätzen die Eltern, weil sich Zoé ja meistens nie
210	mit etwas länger beschäftigt. Im Tonus sehe ich keine Veränderungen.

Wahrnehmung

211	Schwierig zu sagen, ob sich die Explorationszeit bzw. die Konzentrationszeit verlängert hat. Ich würde sagen, je nach
212	Tagesverfassung, Thema, Material usw. unterschiedlich.
213	Nach wie vor findet die Wahrnehmung vorwiegend über den Mund statt. Die Abneigung gegenüber Berührungen im Gesicht hat
214	sich gebessert, Zoé akzeptiert es besser.
215	Sie berührt ihre Füße beim Massieren ausdauernder.
216	Zoé zerreisst vieles. Ich interpretiere das so, dass sie ihre Hände wahrnimmt, sie jedoch besser spürt, wenn sie kraftvolle
217	Bewegungen ausführt. Eventuell kann sie die Kraft auch noch nicht dosieren.

Kommunikation

218	Zoé lautiert vermehrt und teils mit neuen Geräuschen.
219	Den Sprachcomputer habe ich nicht gross angewendet in letzter Zeit.

Frage 3

220	Ich arbeite nun seit mehr als 5 Jahren mit Zoé und stelle mir diese Frage öfters. Es fällt mir schwer, grosse Unterschiede bei Zoé
221	wahrzunehmen und diese auf die Psychomotorik zurückzuführen. Zoé zeigt ein komplexes Bild, sie ist wie eine Wundertüte.
222	Man weiss nie genau, wie und wann sich was warum zeigt. Zoé scheint mir aber sehr gut gelaunt zu sein, seit sie zu dir kommt,
223	das hält bis jetzt an. Dadurch wird ihre Frustrationstoleranz grösser, was super ist.

Frage 4

224	Ich müsste sie mal dabei beobachten können. Grundsätzlich denke ich, Psychomotorik ist geeignet, weil es ihre Themen,
225	Bewegungsplanung, Feinmotorik usw. abdecken kann.

Kategoriensystem 2

Überkategorie	Kategorie	Ort	Ankerbeispiel
Bewegung	Bewegungsabläufe bzw. Bewegungserfahrungen	202/203	Zoé vermeidet nach wie vor einige Bewegungsübergänge z. B von Sitz in Bauchlage. Vermeidendes Verhalten ist abhängig von der Tagesverfassung von Zoé.
	Handlungen mit beiden Händen ausführen bzw. Hand-Hand-Koordination	203	Die Hand-Hand-Koordination hat sich beim Reissverschluss einfädeln leicht gebessert.
		175/176	Zoé kann besser ihre Kleider anziehen. Es fällt auf, dass sie vermehrt beide Hände benutzt. Zum Beispiel halten beide Hände den Reissverschluss, oder beide Hände helfen beim Stiefel anziehen.
		178	Der Umgang mit der Schere ist besser.
	Aug-Hand-Koordination	204	Die Augen-Hand-Koordination beim Malen ist gut, ansonsten unzuverlässig.
	Unruhe	204/205	Die Unruhe ist wie das vermeidende Verhalten je nach Tagesverfassung verschieden.
	Bewusstsein der Selbstwirksamkeit	193/194	Gefühlsmässig ist Zoé neugieriger geworden und holt oft etwas von sich aus, z.B. Puzzles, Auffädelspiele oder Steckspiele, und beginnt zu arbeiten.
	Spezielles zur Fein- und Grafomotorik		206/207
207 - 209			Sie schneidet oder reisst danach das Blatt in Schnipsel. Manchmal zerreisst sie das leere Blatt und bemalt dann die einzelnen Schnipsel. Insgesamt recht stereotyp, aber sie macht es mit Feuereifer und dies auch zuhause.
191/192			Zoé hat seit November das Zeichnen und das Schneiden mit der Schere entdeckt. Sie liebt es, auf Papier und Hefte zu malen und es danach mit der Schere zu zerschneiden. Sie hat hier eine enorme Ausdauer.
180			Zoé holt selbständig ihre Blätter, zerreisst sie in kleine Fetzen und bekritzelt diese. Es ist für sie „schaffen“.
186			Zoé zeigt in praktisch allen Bereichen Fortschritte.
Wahrnehmung	Explorationszeit , Ausdauer und Konzentrationsspanne	187	Zoé kann länger an etwas bleiben. Sie ist auch teilweise nicht mehr so ablenkbar.
Taktil-kinästhetische Wahrnehmung	Wahrnehmung vorwiegend über den Mund	213	Nach wie vor findet die Wahrnehmung vorwiegend über den Mund statt.
	Unter- bzw. Überempfindlichkeit an Körper, Gesicht, Füßen und Händen	213/214	Die Abneigung gegenüber Berührungen im Gesicht hat sich gebessert, Zoé akzeptiert es besser.

Anhang - Nachuntersuchung

	Körpertonus bzw. Tonus in den Händen	216/217	Zoé zerreisst vieles. Ich interpretiere das so, dass sie ihre Hände wahrnimmt, sie jedoch besser spürt, wenn sie kraftvolle Bewegungen ausführt. Eventuell kann sie die Kraft auch noch nicht dosieren.
Kommunikation	Kommunikation über die Kommunikationstafel bzw. Sprachcomputer	218	Zoé lautiert vermehrt und teils mit neuen Geräuschen.
		189/190	In der verbalen Kommunikation erkenne ich eher einen kleinen Fortschritt. Sie beobachtet gut und macht Zusammenhänge.
		179	Zoé hat einen neuen Laut: „Düdüdüd...“.
Zusammenhang Fortschritte und PMT		220/221	Es fällt mir schwer, grosse Unterschiede bei Zoé wahrzunehmen und diese auf die Psychomotorik zurückzuführen.
		195/196	Zoé hat sich seit dem Sommer allgemein positiv verändert. Da sie im August 2010 in eine neue Klasse gekommen ist, ist es recht schwierig zu erklären an was/wem das liegt.
		181/182	Es ist schwer zu sagen, ob die Fortschritte einen Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie haben, da auch wir in diesen Bereichen gefördert haben.
		222/223	Zoé scheint mir aber sehr gut gelaunt zu sein, seit sie zu dir kommt, das hält bis jetzt an. Dadurch wird ihre Frustrationstoleranz grösser, was super ist.
PMT als geeignete Therapieform		224/225	Ich müsste sie mal dabei beobachten können. Grundsätzlich denke ich, Psychomotorik ist geeignet, weil es ihre Themen, Bewegungsplanung, Feinmotorik usw. abdecken kann.
		197/198	Wenn Zoé die Möglichkeit hätte, in die Psychomotoriktherapie zu gehen, wäre das sicher toll. Da könnte sie noch recht profitieren.
		183/184	Eine geeignete Therapieform stellt Psychomotorik für Zoé auf alle Fälle dar. Ich nehme aber an, dass ein Teil schon mit der Ergotherapie abgedeckt wird.

A 6 Impressionen

Bohnenbecken

Hängematte

Hängeleiter

Bilder gemalt mit Fingerfarben am **2.10.10**

Bilder gemalt mit Fingerfarben und Sand am **9.10.10**

Bild „geklebt, gebastelt, gezeichnet“ am 16.10.10

Mit dicken Neocolor gemalt am 5.11.10

Fingerfarben-Bild vom **20.11.10**

Bild mit dicken Neocolor gemalt und anschliessend in Stücke zerrissen **27.11.10**

